

**A4 G7 峰会病毒式增强 ADE 死得快同大西洋宪章
末日结业唯一出路：十字大爱与 G 大调鬼叫对大七和弦，新四大文明终结
共产瘟疫与无尽边疆法案 ADE**

**Summit G7/21 and Atlantic Charter ADE Lost at Plane to Cube to End the World:
Standardization, Pivot and Philanthropism to End Doomsday**

**Four Civilizations vs COVID-19 and Communism Epidemic be Multidimensional:
Endless Frontier Act and Unrestricted War be ADE**

Legislator of Mathematics

We must form Cruciata to purge the viruses, virus criminal, virus party and political viruses to end the Doomsday.

Summit G7/21, Atlantic Charter, Endless Frontier Act and Unrestricted War are ADE(antibody-dependent enhancement)to end the world, and they are lost at plane to multidimensional. The four ones lead to the doomsday. COVID-19 and Communism Epidemic are Multidimensional. Therefore, we must solve and correct them ASAP.

There are four civilizations: jungle civilization, social civilization, standardization civilization, pivot civilization.

疫情大屠杀、疫苗大屠杀、政治大屠杀已经在灭世，G7 和新《大西洋宪章》则是病毒式 ADE 死得快：以平面解决立体而绝对错误是灭世的病毒性增强，无尽边疆法案没有骨架而错误、超限战因为短路而缺失架构同样是找死的错误、添油战术拯救无穷坍塌的疫情经济同样错误都是灭世病毒性增强，人们必须立刻解决它们否则灭世。我带来了数学解决方案请 G7 成员总统、国王和全世界一起纠正错误、终结末日灾难。没有数学，任何人不可能理解这一切通天体系，请列国诸位立刻行动。疫情以来一年半了，没人知道怎么解决或如 G7 解决错误，请一切依据数学真理拯救全人类，刻不容缓，ASAP。

有架构的无尽边疆作战部队十字军将清除病毒、杀人疫苗、政治病毒和罪犯并支持大审判。十字军东征将变成十字军无分别出征，包括在美国、印度、欧洲、中国清除病毒和罪犯。

2019 年武汉的乌鸦满天飞的疫情大死亡、纽约的疫情大死亡、印度的烈火炼狱、香港的政治瘟疫、美国的各种运动，种种迹象表明，世界产业及其产能要在病毒疫情和共产瘟疫的肆虐中回归绝对是不可能的，因为三大屠杀是绝对的，因此，解决病毒溯源、清除共产瘟疫和疫苗瘟疫只能立刻进行。

G7 峰会和新《大西洋宪章》以平面解决立体而绝对错误；无尽边疆法案没有骨架而错误；超限战因为短路而缺失架构同样是找死的错误；添油战术拯救无穷坍塌的疫情经济同样错误，四大错误不解决，人类只能在末日中成灰烬。共党不要以为超限战会赢，没有架构的任何作战计划都与矢量性的战争本质相违背而必然被困灭，尤其是有一定期限的持久战，收手为好。今天，我是来解答和解决这些关系到生死存亡问题的。

当下末日版的世界四悲：世界末日的全面终结性、G7 峰会的病毒式增强性、世界大崩溃的立体互害性、中共大爆炸的全死光无解性。G7 峰会以国家化取代全球化的平面方案取代立体方案是完全错误的，构成了病毒式的增强性，加速了末日的完结，因此，我们必须立刻建立唯一出路的大爱十字架体系和签署以之为前提的《十字宪章》去掉《大西洋宪章》。末日决战已经刻不容缓。

一带一路即是替代 G7 方案的唯一正确出路：马哈蒂尔行动委员会是防范的防务底线，《大十字宪章》是战后重建和全部行动支撑点和路线，清除战犯、罪犯、病毒疫情的联合作战部队是进攻性力量（上帝之剑）杀出一条血路，纽伦堡大审判是人类脱离末日并杜绝再次末日的唯一安全带，从而构成了战胜末日一带一路原则。新冠疫情从 2019 大爆发以来已经经历了一年半时间，罪犯要投降或洗心革面早做了，不等今天和以后，因此，一带一路的雷霆只有立刻部署并投入，时不我待，共党马上见马克思刻不容缓。

1644 年吴三贵冲冠一怒为红颜（陈圆圆），引清兵入关，李自成因此把自己的脑袋给交代了；2021 年的近日，WHO 世卫组织的蝙蝠男谭书记脑溢血一怒为几百万亡灵，第三次发起调查武汉病毒实验室，准备引美军入关，再世的世界级李自成应该没什么话说了，谭书记堪称吴三贵再世的谭三查或谭三贵。显然，谭书记当家的 WHO 世卫组织堪称当年吴三贵镇守的山海关，为病毒卫生上的全世界之山海关，一夫当关，万毒齐开。我看，谭书记后果堪忧了，纽伦堡在前方不远了，间隔 387 年。

据说，谭书记背后的国际共产国际的老大知道欧美马上要对中共动手动脚后，果断下令谭书记与中共割席，同时象刚叛逃的老王学习坚决反水，共党上路的时间到了。要知道，只要中共还有一线生机，深水系的谭书记一定不会反水，高山族系的翻墙老王也不会连夜升天叛逃美国。共党这下真的马上要见马克思去了。

人类当下文明只是处于丛林和社会的平面文明阶段，最多是个青天白日满地爬的二维婴儿，连站立的儿童都算不上，现在正在召开的 G7 峰会是疯会；可是，COVID-19 的技术和共产瘟疫则突破到了立体的标准化和枢纽化层面；更加重要的是，拜登和 G7 正以国家化取代全球化并非上策，最佳方案是以标准化和枢纽化前提化国家化和全球化。此外，阶级斗争的共产主义是错的，利益至上的丛林主义、资本主义（价值主义）、资源主义也是错的，我们唯一的出路是标准化和枢纽化而登陆立体标准化文明和大同枢纽文明，从而彻底消灭共产瘟疫和新冠瘟疫。

标准化包括殖民主义（国立方、国土层次化、出租界）、殖土主义（水土保护、人力引进）、殖人主义（群体性换头术、人才引进）、殖法主义（香港原则、制度引进）而枢纽化是我们登陆高维立体文明的唯一之路：大爱是导师，十字是架构是军旗（旌旗）。

人类的文明从丛林的原始文明、平面型的社会文明（包括海洋文明、农耕文明、游牧文明）、立体型的生态文明、统一的枢纽文明，构成新四大文明。我们只有进入更高层次的文明才能解决今日之末日灾难。拜登和 G7 正在以国家化取代全球化，但唯一的出路性解决方案是以立体标准化和同一枢纽化前提化国家化和全球化而两全其美，这是上帝概率之解。

现在，全世界面临着四大生死存亡的末日问题，一是新冠疫情；二是全球化与国家化的断臂求生抉择；三是共产瘟疫；四是家门不幸（各国都面临着不清理门户即亡国灭种的必然），灭霸四脚。总加速师踩油门、老王凿船（高官报墓）、将军掘墓挖坟、拜登灭共倒师兼灭共霸王，四脚一出，灭霸立刻变成无脚大楼而四脚不知去向，这就是无脚四足。

文明心有彩凤双飞翼，总加速师踩油门、老王凿船（高官报墓）、将军掘墓挖坟、拜登灭共倒师兼灭共霸王，舍他们其谁？双羽四足（八腿）灭共主沉浮。

1096年，基督的十字军开始了持续200年的第一次东征；现在，病毒性共产瘟疫、政治性共产瘟疫（香港至少一万七千黑衣人在反送中中被杀）、经济性共产瘟疫、让美国死60万人以上的舆论性共产瘟疫肆虐，潘多拉盒子（Pandora's box）已经打开、共产主义的黑箱已经横飞，全世界祸从天降，人类面临着全球化和国家化之间的生死抉择，毁灭一切的恶魔已经降临并毁灭全世界，值此2021年，人们惟有杀出一条血路，大爱是导师，十字是架构是军旗（旌旗），消灭共产国际的四大共产瘟疫，消灭所有的恶魔、僵尸、新冠病毒、人祸，引导人类走出丛林和共产丛林、平面型社会，登陆标准化生态最终到达彼岸之枢纽化大同层面，钱和财富自然多到花不完。

拜登和G7领导人率全世界90%的国家以国家化取代全球化，这损害了90%以上的发达国家企业的利益而不可能是上策，但美国无条件建立起自己完整的生产体系是刻不容缓，拜登和特朗普做的完全是对的而且是做得太晚了，这就是国家化取代全球化非上策原则；与此同时，全球化者为追逐利润而为撒旦及其邪教站台，继续欺骗、奴役14亿韭菜和世界人民，还谋杀本国人民和全人类，显然已经是反人类犯罪，这就是全球化奴役全世界负面（反人类犯罪）原则。我们有没有不伤筋动骨的两全其美之方案呢？

有，那就是立体标准化和大同枢纽化：大爱是导师、十字是架构是军旗（旌旗），人类走出丛林和共产丛林、平面型社会，登陆标准化生态最终到达彼岸之枢纽化大同层面，大九和弦四脚开迈，一步登天，问苍茫大地，谁主沉浮？总加速师踩油门、老王凿船（高官报墓）、将军掘墓挖坟、拜登灭共倒师兼灭共霸王，舍他们其谁？

灭世狂魔和灭共霸王对决，两位倒师鹿死谁手应该是毫无悬念。

人类的文明从丛林的原始文明、平面型的社会文明（包括海洋文明、农耕文明、游牧文明）、立体型的生态文明、统一的枢纽文明，我们称之为新四大文明，即文明四大类原则，最终都统一于数学文明。

从原始社会到现在，人们的文明一直基于货币的出现和存在所带来的财富标准化和自由化，这就是货币契约原则；与此同时，依据民主文明翅膀原则，民主是人们的另一个飞向文明的翅膀，这就是民主（权利）契约原则，由此而来，将财富的货币自由升级到货币基准化，同时将民主标准化和枢纽化，我们将飞向立体的标准化文明和大同的枢纽化文明，这就是文明双羽（双翼）原则、文明心有彩凤双飞翼原则（身无灵犀一点通原则）、心灵双羽原则，心飞文明全球（自）通，内心飞翔。双飞翼是指权利层面（心灵层面）上的货币与民主双契约。由此可见，社会、民主以心灵为前提，这就是心灵（智慧）先于契约（权利、社会、民主）原则。

依据文明心有彩凤双飞翼原则、脚四足（一点通）原则，共产瘟疫脚到病除，标准化和枢纽化一到全球化与国家化全部无害化，新冠疫情久期病毒技术一到立马疫除，家门不幸（各国清理门户）民主话事法到毒除，这就是出末日双羽四足原则，就象当年摩西分红海出埃及一样，双羽四足新世界，四足蹬邪恶、内心飞翔出末日。

中共现在是爹（俄罗斯）死娘（中共之母）嫁人、师傅（欧盟）逐出门的丧家杂交犬了。

今天，世界死于新冠病毒感染的注册死亡人数超过 380 万、注册感染者接近 1.76 亿，印度疫情中的大量烧人让人们见识了什么是人间地狱，香港反送中一万七千多名黑衣死难者让世界明白什么是邪恶……世界两年来的抗疫是年年有今日、岁岁有今朝，没完没了、永无宁日，全世界经济一塌糊涂、战狼声声传为佳话，186 饿死全中国、586 毒死全世界已经成为常态、病毒实验室人造已经成为共识、不灭毒即灭绝而不灭共即灭世已经成定论，剩下的就是内塔尼亚胡的「中共匪首在未来将以何种方式告别他们曾经盘踞的舞台」。

病毒溯源、南海危机、台海危机、中美脱钩和随时爆发的中美高烈度摊牌等，已经让一场世界级的超限决战其实就是三战不可排除甚至不可避免；美国和欧盟相继将印太的防务与安全代理人交给日本之后，吸吸屁已经彻底沦为过街老鼠，其所等待的就是一个死亡时间和过程而已，由此可见，这是一场结束老纳粹的战争，同时也必然是一场若非开启新世界即为灭世的战争：开元或灭绝。

现在，美国联合全世界两百多个国家追责病毒并且必将追责到底，宜将剩勇追穷寇而且是穷追猛打，用 186 的方法来对付 586 绰绰有余，于是乎拉圈呜呼哀哉，墙国内连三岁小孩都在问：某大国你真行的，怎么没人接你电话？美国、欧盟的亚太安全代理人怎么交给日本了？

俄罗斯星期天（5月9日）举行阅兵式，普京在阅兵式开始前发表讲话，他谴责了「试图改写历史，为叛徒和罪犯辩护的企图」、「用吸血维持统治」等。普京警告，纳粹意识正在重新抬头，明摆就是指中共，纳粹有几个重要表现：言论控制、意识控制、思想控制、统一步调、对外扩张、用强权对抗他国等等，完全翻版的中共。普京在讲话中誓言将「坚定地」捍卫国家利益，并谴责「恐俄症」的卷土重来。他说：「俄罗斯人民信守他们的神圣誓言，保卫祖国，把欧洲各国从黑色瘟疫中解放出来。」

众所周知，俄罗斯是苏共远东第三支部他爹，俄爹与家精神不正常的某强国断绝父子关系，各种《顺天时报》再怎么狂吠也无法扭转被抛弃的弃子局面了，其同时宣告了苏共远东第三支部最后一根稻草的到来：俄爹死了。尤其是，近日（5月24日起）杨老虎拿扎中国人民的血汗钱和中国地图去俄罗斯春满乾坤爹满门，普京直接去度假而不愿意再收死人钱，那绝对是马上在全世界愤怒的浪潮下有命拿没命花。注：近年中国割给俄罗斯大量土地而导致真正面积可能不到 700 万平方公里。随着俄罗斯这最后一根压倒中共的稻草降临，其各种垂死挣扎肯定是只多不少的，但肯定都是无用功。

2021年05月20日，欧洲议会冻结中欧投资协定，中共在技术上师承德国、法国（核电站）、意大利（汽车）等，这下被师傅逐出门了。

人大和政协成为欧美留学生家长会，连独裁者和特权阶级的家人都不敢把中国当家住，全部未死先深埋到欧美各国去，害怕被清算。任何人想一想，你偷人家的钱或欠了人家的钱，然后让家人到人家失主或债主的土地上去享受家家户户200万亿美元家产的超级富豪生活，他乡遇故知一失主或债主，这不是误导人家人赃并获抓现行是什么？最终结局只能是欧美各国冻结一切共产赔偿病毒遇难者家属的损失，当地的家没了、故乡的家血债累累也回不去了，欧美留学生家长会成治丧委员会了，不是丧家犬、落水狗是什么？而且还是欧美的家和中国的家都同时没了的丧家杂交犬。

2021年05月13日，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡发言称「作为恐怖分子同路人的中共其邪恶程度超过哈马斯千倍万倍，因为哈马斯要清除的是单一的犹太民族，而中共是在与全人类开战」；还有，韩美同盟的建立、美日同盟的建立和美国对日本的松绑，拜灯下令美国情报机构和国防承包商等90天内拿出病毒来源报告，等等，在万国的合力围剿之下，全人类有史以来最邪恶共党正在用最快的倒车速度滑向最后的深渊，全人类需要启动什么样的应急机制和保险机制呢？

这是全人类有史以来最邪恶的畜牲政权（单文革就杀害了一亿以上的民族精英），只知杀人不懂行善而毫无价值，注定要被钉死在历史耻辱柱上，人类辛辛苦苦5000年，肯定不能被这种畜牲祸害成一朝回到了洪荒前。

1. 新四大发明解决全球化与国家化原则

（1）利润（市场）先于资本原则

投资是主动性，故其必然需要动力，这就是投资动力原则。

资本的积累来自利润，没有利润即没有资本体量的存在，这就是利润先于体量原则。

资本是一种实力，具有无分别面向对象辐射的方向性优势，这就是资本实力（优势）原则。

没有利润，投资即是没有回报的，资本不具有优势，这就是利润先于优势原则。

如果利润、扩张不先于资本，那么，资本即是等于零利润（扩张）或者负利润（扩张）而不具有优势的，人们也不可能有投资动力，记为结论F；然而，依据资本实力（优势）原则，任何资本都是有优势的，记为结论G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得利润（劳动力成本降低、市场或市场扩张、动力）不先于资本否定原则和利润（劳动力成本降低、市场或市场扩张动力）先于资本原则、利润（市场）先于动力原则。

没有利润和市场（体量），资本随之成为没有动力的维持会，资本追求利润与扩张，是匹配其实力优势而为与生俱来的，追求利润的动力就象人们追求幸福一样自然，所谓牧民逐草而生、商人（资本）逐利而存，这都是人们的天性和天赋人权，从而构成利润（资本）理性资源原则。

利润、市场、动力、产业构成了资本层面的四大要素。

（2）共党人前僵尸人后瘫子（黑帮）原则、共党纸老虎（死老虎）原则

如果一个人（法人、政党）连自己都管不好，即一个人 Y 无法管好自己的事情 W，那么，其能力 U 必然是小于管好自己的事情的最基本底线 D 的： $U < D$ ，记为结论 F；然而，人 Y 要管他人 R 的事情 H，至少从空间范畴上看，其能力 U 必然是跨越主体的，也就是必然超出 Y 的主体范围而大于本身的基本底线 D： $U > D$ ，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得管不好自己管他人否定原则、泥菩萨过河否定原则、背皇金看山否定原则、身不正无影原则、（身歪）无影否定原则和管好（管理）自己先于管好（管理）他人（公共、官政职责）原则、管人先管己原则、能力先于资格（一切）原则、资格先于公职（官职、职业）原则、能力先于公职（官职、职业）原则、度人先度己原则、身正不怕影子歪原则，也就是说，精神病、杀人犯、罪犯、骗子是不能当官、当议员或出任任何职位的，就象无腿不能跑一百米、无眼（联盟）不可能收集情报、无脚大楼不可能活见久、瘫痪不可能自由、僵尸不可能有爱一样。

依据共党（从不）说人话原则、共党（从不）干人事原则、管好（管理）自己先于管好（管理）他人（公共、官政职责）原则、共党不管死期（不知死活）原则，任何共产党员和共产党都不能管理自己的死期而不知死活，因此共产党是不具备任何管理自己、人民、全球治理的可能性或资格的，这就是共党三不管原则、共党瘪三（三无）原则、共党三无政党原则、共党执政（全球治理、自理、自行纠偏）否定原则、共党不能自理（半身不遂、瘫痪）原则、共党狗不理（三不理由）原则，依此类推至于不能管好自己的任何政党、团体、实体、国家同理成立。

如果共党的吏治是严格的或有吏治的，那么，其一定是满足管好（管理）自己先于管好（管理）他人（公共、官政职责）原则，记为结论 F；然而，依据共党执政（全球治理、自理、自行纠偏）否定原则或共党狗不理（三不理由）原则，共党是没有任何资格管理他人的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党吏治（严格）否定原则和共党无吏治（严格）原则、共党吏治（严格）非法（无理）原则，由此可见，拜登说共党吏治严格是错误的。

依据无条件绝对原则、绝对传代原则、绝对归零原则，共党是党领导一切、无条件占有他人财产、共产先剥夺他人一切权利（包括活摘器官）等，即击穿正反而属于绝对和绝对归零，共党是一个高位截瘫的短路式瘫子，这就是共党（共产主义）瘫痪（半身不遂、不能自理、绝对归零）原则、活力不是瘫痪原则、瘫痪不是活力原则、共党（共产主义）绝对原则。

瘫痪是无方向的，吏治是面向对象的，故瘫痪不是吏治，共党没有吏治一说，更不用说吏治严格。

依据绝对不可更改原则，任何绝对的事物即是僵化的，这就是绝对僵化（僵尸）原则。

依据共党（共产主义）绝对原则、绝对僵化（僵尸）原则，事实上共党的大内外宣一贯洗脑「共产主义是全人类的最高理想」（无理由占有他人财产实际是精神病）、「共产党永远伟大光荣正确」（绝对归零的神经癌症）等，共党即为一条路走到黑的僵尸（黑帮、特务）党、共产主义即为为一条路走到黑的僵尸（黑帮、特务）主义，林正英在天之灵，从而构成共党（人前）僵尸（黑帮、特务）原则、共产主义僵尸（黑帮、特务）主义原则。

列宁建立起无分别的间谍、特务体系，在黑暗中下手，对自己人和敌人都是杀人于无形，消除罪证胁迫他人粉饰太平，依据不可预测绝对原则、无分别绝对原则，用看不见的不可预测的黑手无理由、无分别地刷石灰，一个无限超限战的无尽边疆铁幕由此完成，带给任何人无限恐惧的死亡报幕（报墓），象老王在海南的报幕一样，没有列宁铁幕，这就是列宁主义（特务主义）先于铁幕（死亡报墓）原则、列宁铁幕（绝对）原则。

如果没有列宁的特务铁幕黑手刷石灰、高官报墓，那么，依据共党（共产主义）瘫痪（半身不遂、不能自理、绝对归零）原则，（不明真相的）民众不会无分别地被骗或屈服于一个边缘人、土匪的绝对归零政权，除非傻子否则任何人都不会允许自己的财产被无条件剥夺，共产政权自然也就不可能有任何无分别的支持力量，任何花圈朽腿的共产政权即成无脚大楼而必然坍塌，其追随者大都是丐帮、流氓、罪犯等不入流或下三流的沉渣泛滓，不可能具备主流影响力量，由此而来，任何枪杆子里出政权即会主动淹没在历史的潮流中，这就是列宁特务铁幕先于枪杆子里出政权原则、列宁特务铁幕先于共产政权（民众支持、民众基础）原则、列宁特务铁幕（体系）万恶之源原则，因为共产主义政权是全人类有史以来杀人最多、毁灭全世界的最邪恶政权与邪教，万恶是必须的。

依据相反（不同）不相容原则、共党（共产主义）瘫痪（半身不遂、不能自理、绝对归零）原则、列宁铁幕（绝对）原则、列宁特务铁幕先于共产政权（民众支持、民众基础）原则、绝对归零原则，在任何共产体系中，以列宁的特务体系为前提的军警特宪具有绝对的无分别权利消灭任何人，包括国家主席刘少奇、林副统帅、现在叛逃的翻墙老王，即共产主义体系是一种制度绝对归零的窝里横体系，面世的对外合力则是等于零而不可能抵御任何外来力量和正义法律，任何外力或光明正义都会致它于全面终结的死地，这就是共党窝里横（绝对）原则、共党见外死（见光死、见正义死、见法律死）原则，归根到底，任何存在的共产主义体系不可能有任何法律、正义或外来针对性力量，外来的只能是帮扶的，从而构成共产（共党）内科（一触即死）原则，任何外部力量的一根手指头都可置其于死地。

当人大和政协变成欧美留学生家长会和裸官体系，共党的家人和财产已经搬去了海外，见外了，这一举解决了欧美政府的税收亏空，但共党却见外了，偷人家的钱到人家地盘上大肆挥霍，依据共党见外死（见光死、活死人原则）原则，不仅找死还作死，死到临头是必然，可谓乐极生悲过了头。

共党内部是绝对归零消灭所有人而窝里横，但对外部的合力却等于零而弱不禁风，活脱脱一个活死人。

韩战的胜利是共党用黑手刷石灰的模式以督战队杀害逃兵而制造的人海炮灰获得的，属于强迫性冲锋而不是主动的，只要美军的心足够硬，邪教一定是一炮成灰，二战中斯大林的对德战争也一样，其失败在于正面的一方在道德面前的自我放弃而不是邪恶的得道多助。

霸权是一种无理由、无分别碾压的极权，不由分说就开干，不宣而战、不容置疑，长得绝对让你猝不及防，这就是霸权无条件（绝对）原则。

如果共党的霸权 **W** 是成立的，那么，依据霸权无条件（绝对）原则，其必然是面向对象无分别的、不分方向（无限方向）的，即万向的，记为结论 **F**；然而，依据共党（人前）僵尸（黑帮、特务）原则，它的霸权 **W** 是单一的而必然是排除无分别万向的，记为结论 **G**，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 **A**）和非 **A** 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 **G** 与结论 **F** 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党霸权否定原则和共党纸老虎原则，共产党就是一只纸老虎而且是必死的死老虎，从而构成共党纸老虎（死老虎）原则。

如果共党不坚持霸权，那么，依据共党（共产主义）瘫痪（半身不遂、不能自理）原则，它是绝对归零的，无论在国内外都不可能凌驾于任何人之上包括他们自己人之上，归根结底，共产党体制就是一种低端平等体制、躺尸体制，共党就是一个肌肉无力症患者、渐冻人，这就是共党低端平等（躺尸）体制原则、共党低端平等（躺尸）原则，记为结论 **F**；然而，依据共党（人前）僵尸（黑帮、特务）原则，共党的大内外宣一贯洗脑「共产主义是全人类的最高理想」（无理由占有他人财产实际是精神病）、「共产党永远伟大光荣正确」（绝对归零的神经癌症）等，又是绝对凌驾于任何人、任何主义、任何国家、任何民族之上的，记为结论 **G**，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 **A**）和非 **A** 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 **G** 与结论 **F** 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党不（坚持）霸权否定原则、党无霸权否定原则和共党（坚持）霸权原则、共党霸王餐原则，人家是霸王花，共党这是霸王餐，最终只能是尸骨无存。

老鼠不敢见人，继承老鼠属性后的老鼠见不得人党，这就是共党老鼠（见不得人）原则、老鼠党原则。

老鼠党见不得人，黑帮党见不得光、敢做不敢认：如香港反送中法治运动中杀害至少一万七千名黑衣人始终敢做不敢认，瘫痪党够不着力，三无党还祸国殃民、毒死全世界，死到临头还胡言乱语，可见病得不轻，《顺天时报》打鸡血末路狂奔，显然，共党是人前僵尸、人后瘫子（黑帮），一屁股坐在地板上起不了直接过去了，可谓真的不得好死了，这就是共党人前僵尸人后瘫子（黑帮）原则。

共党掌握一切国家资源、社会资源、个人资源，然后让底层互害、相互竞争、千军万马过高考的独木桥，以党史作为高考官方洗脑的前提，让人们无条件跪舔全人类有史以来最邪恶的体制，达到了枢纽化、平弦归一的舔无痕最高水准，从而构成了共党舔无痕最高水平（水准）原则、共党舔无痕地平线（一马平川）原则、共党舔无痕（跪无底、跪无敌）原则。

（3）共产党是倒师，上帝是导师

依据共党（共产主义）瘫痪（半身不遂、不能自理、绝对归零）原则、共党见外死（见光死、见正义死、见法律死）原则、共党老鼠（见不得人）原则、黑帮党见不得光原则，共党是饿死全中国、毒死全世界、毁灭全人类，绝对是人类的末日倒师，这就是共党倒师原则、共产主义倒地死原则。

将军是共产主义的掘墓人已经是事实，这就是将军共党掘墓人原则。

拜登现在变成灭共狂魔，拉着 G7、俄罗斯、日本等全世界 90% 的国家灭共，已经是不可挽回的事实，这就是拜登灭共狂魔（共党倒师）原则，即拜登是僵尸倒师或人类倒师的倒师，子不教父之过，共不灭师之错，拜登责任重大了。

老王的叛逃让共党的沉船计划多了一个凿船计划，将共产主义奉为圭臬的国家副主席竟然不仅弃船、跳船，还带着灭共神器主导凿船、沉船做污点证人，谁都始料不及，翻墙和凿船是两类不同的工作，就象上山和下海一样，恐怕他连自己想都没想过，这就是老王凿船神器（计划）原则。

现在，全世界面临着四大生死存亡的末日问题，一是新冠疫情；二是全球化与国家化的断臂求生抉择；三是共产瘟疫；四是家门不幸（各国都面临着不清理门户即亡国灭种的必然），称之为灭霸四脚或末日四大金刚，但灭霸四脚既出一言难追，都是灭霸四足下的下脚料。

总加速师踩油门、老王凿船（高官报墓）、将军掘墓挖坟、拜登灭共倒师兼灭共霸王，四大八方有文星，四到临头就是死到临头，我们先称之为临门四脚；进而，共产瘟疫脚到病除，标准化和枢纽化一到全球化与国家化全部无害化，新冠疫情久期病毒技术一到立马疫除，家门不幸（各国清理门户）民主话事法到毒除，临门四脚一出，灭霸立刻变成无脚大楼而四脚不知去向，从而构成无脚四足（一点通）原则，指上述的临门四脚，灭霸可谓霸生四悲，遇人不淑。

全人类尤其是欧美人民要发达了，冻结财产后那可不是分赃而是获赔，唯有被蹂躏 70 年的中华民族擦干眼泪继续前行。

(4) 新四大发明解决全球化与国家化原则

前苏联解体逃不过 70 年，80 年后英美再次签定战后恢复的新《大西洋宪章》，共产极权逃不过 70 年的头七魔咒、民主国家逃不过 80 年的大八之痒，人类的灭亡悲剧和资本主义的周期性经济危机是难分难舍的，剪不断理还乱，今天，我们该下定决心动手术了，否则人类将在疫情的持续延烧下崩溃而毁灭。

全球化、国家化的前提是标准化、枢纽化，而解决全球周期性经济危机和疫情经济危机（如全球芯片荒、粮食短缺）的根本方法是货币基准化。

依据九层经济原则，丛林经济（原始经济）、资本经济（价值经济）、资源经济（特征根经济）、标准经济（久期经济）、基准经济、同一经济、同胎经济、同轴经济和大同经济登陆正态，（乐园、伊甸园）经济第一宪章是全人类不再与平行标准挂钩、纠缠的新起点，也是世界富足的开元和起源。

依据（经济）标准挂钩（纠缠）绝对归零（短路）原则、相反（不同）不相容原则，我们建立任何不纠缠、不挂钩的理性经济都必须与平行标准脱钩才能摆脱纠缠陷阱，因此，商品、价值、价格、标准必须登陆同一基准前提，由此而来，我们将比照标准 Pool 指数、NASDAQ 指数等建立一系列的久期指数 $W_j(j \in \mathbb{N})$ ，包括但不仅限于微分、常规、集成范畴，并将他们的特征根 λ 与同一基准 Q 相对应，从而建立起先于四要素的基准性定价、定值体系，也就是脱钩、不纠缠的平行经济体系之前提经济，我们称之为基准经济、基准货币体系，从而构成基准经济脱钩（不纠缠）原则、货币基准化原则，依此类推至于普遍情形的基准集成脱钩（不纠缠）和货币基准化同理成立。

安全是零线、底线，自由是导线、水平线，标准化自由竞争争上游是轴线。

追求利润的资本全球化和以国家安全为重的国家化是完全背道而驰的两种主义，金牌政治家拜登师承特朗普，安全第一强迫产业链回流。当年，肯尼迪总统还没到与整个华尔街为敌的程度，却被华尔街幕后的家族势力公开处决；现在，拜登总统则完全是站在全球化主义的对立面，包括站在华尔街的对立面，下一步是什么？有没有两全其美的方法呢？既不损害全球化者的利益，又不危害国家安全和人类安全？象在去年的疫情中，美国无法自己制造口罩而遭受惨重损失和威胁，这肯定是不能容忍的。现在，我来回答：有，而且非常简单，那就是如下的新四大发明。

第一，从 1492 年哥伦布发现新大陆开始，欧洲到美洲、非洲、亚洲开辟殖民地；现在，发达国家在自己的身上开天窗开辟殖主地，能养活自己资本家、企业主的高低经济区，各地的唐人街就是范例，将唐人街工业化、高科技化即可，筑巢引凤、腾笼诱鸟，反向殖民地器官移植政策，殖民地走进来，称之为比照专署经济区的高低经济区，其所开辟的国土增值称之为价值国土、生态国土，从而构成了高低经济区原则，归根到底为高楼（大厦）主义、扩容主义、殖民主义、生态主义、哥伦布主义、海洋主义、国立方主义（原则），比照古代皇帝和将军的开疆裂土。

第二，发达国家实施劳动力进口移植：殖民地变主权国、殖民变殖资、殖主（企业主），进口黑奴、偷度升级为人权化的劳动力进口即可，劳动力走出去，比照治理沙漠化的水土保持原理，从而构成高低劳动力（对流）原则、种植（劳动力）原则、水土保持原则，其所保护的国土称为理性国土，放诸四海而皆准，归根到底为殖土主义、水土保持主义。

第三，发展中国家引进人才，以千人计划为范例，允许高薪区的存在，比照高低经济区的高低工资区，人头移植，人才引进，硕士多如狗，博士满街走，高屋建瓴，人才所在的领域称为标准国土，从而构成高低人才（前提）原则、人才引进原则，归根到底为殖人主义、换头术、换头主义、嵌合主义。

第四，列国引进制度（职业官僚体系、警察体系、法律体系），就象共党把盖世太保（Gestapo）派出所开到南非去一样，英国把大清法律引进到香港一样，归根到底为殖法主义、找爹主义、借鸡生蛋（效益）主义、拿来主义、香港主义（香港原则），拿错了也会死得当很惨，象中国拿来了共产主义。

殖国主义（国立方、国土层次化）、殖土主义（水土保持）、殖人主义（群体性换头术）、殖法主义（香港原则）统称为立方（n 维或 n 方）四大发明，构成了法国土人原则、国土人法原则，立方四大发明所建立的国家称之为立方（n 维或 n 方）国、标准化国家，人们因此而将进入国立方（标准化）时代，从而构成国家标准化原则、国立方（标准化）原则。

国立方标准化就象集装箱一样，将国土层次化并标准化（即反向租界的出租界、反向殖民地）、人力资源（生产）层次化并标准化（反黑奴的劳动力自由化、主权化、民主化、平等化四个现代化即人力国家招募制：将产生大合同契约时代）、人才（研发）层次化并标准化（人才自由化、主权化、民主化、平等化四个现代化即人才国家招聘制：将产生大合同契约时代）、制度层次化并标准化（反向殖民主义的本土知名人士或内殖主义），让任何一个国家拥有不同的国土层次、制度层次、人力生产层次、人才研发层次，从而构成一个有机生态圈，就象人类从原来住山洞、茅房、平房到现在进入摩天大楼时代一样，我们即将进入一个国际化本土化、国家化国际化的国家国际双标准化摩天大楼时代，以集装箱方式封装出租界、制度、人才、人力而实现发展模块本地化，社会时代终结而比照基于 IC 板级的面向对象之标准时代到来，国家层面的自由迁徙模式正式形成，标准化的市场体系和金融体系随之建成，这就是标准化文明取代社会文明（海洋文明）原则、标准架构化原则、标准面向对象原则、人才人力四个现代化原则、标准平台化（集装箱化）原则，各国可以象香港全面投入标准化也可以象欧美的唐人街特区化登陆分层标准化。

久期标准化又称之根生（特征根）标准化学，或称之为反向标准化、反向集装箱标准化。

由集装箱标准化创造或关联的商品、财富、金融产品，通过运输、市场、贸易等流通交易领域象国际电汇一样自由流动，称之为通解标准化、自由（流）标准化、集装箱标准化、开花标准化，为横线（横向）标准化。

当反向集装箱标准化和集装箱标准化所创造的财富达到了繁荣昌盛的水平，各国人民无需再通过死亡的偷度到发达国家或异国他乡去谋生还往往出师未捷身先死而葬身鱼腹，人吃鱼变成鱼吃人，在国家迁徙层面的公共协议架构下，人人都能自由迁徙和过上幸福的生活，

人人当家作主（民主），我们称之为比照非齐次微分方程组的特解的主体标准化、特解标准化、民主标准化、结果标准化。

根标准化（反集装箱标准化）、通解标准化（集装箱标准化）、特解标准化（终端标准化）构成了智慧性全维立方的理性生态系统，人类从此告别平面化的社会而登陆理性的和立体的生态系统，这就是生态先于社会原则，因为生态是在方程组的特征根、久期、解等层面上发展；与此同时，生态先于社会表明（久期、通解、特解）标准化是万物自由的前提，这就是标准化先于自由原则；进而，标准化令出租界、人力、人才、制度如同在平面上可以自由移动，从而构成了标准化横线（横向水平线）原则。

依据弓的平弦归一原则、（弓）平弦绝对原则、方程组通解基准（化）原则、平弦归一原则、生机（生命力）绝对原则、射箭（射击）绝对原则，人类从平面化的社会经由标准化上升到立足一定基准的立体生态中，其必然是如同海绵吸水的一张拉开的弓，其中比照箭羽的文明、产业生产、生机（生命力）等是主线、主流 W ，其目标是达到平弦，我们称之为（万物）参天中轴（轴心、轴线、主线）原则、生机（生命力）中轴（轴心、轴线、主线）原则。

依据大爱三弓原则、大爱一条路、大爱是基准原则、（万物）参天中轴（轴心、轴线、主线）原则、同一律，大爱是万物的唯一道路、万物的基准，由此可见，大爱从万物之源的基准到到平弦，其是万物的轴心、中轴，这就是大爱中轴（轴心、轴线、中线、垂直线、主线、顶梁柱）原则，依此类推至于大爱三弓同理成立。

依据大爱中轴原则、安全第一原则、标准化横线（横向水平线）原则，大爱是轴心、安全是纵线、标准化（自由）是横线，其构成了十字（架）生态原则、生态（万物）十字（架）原则、大爱十字旗（原则）、（大爱）十字架（架构、体系、体制）原则，依此类推至于平弦归一和堆式集成同理成立。

当生态达到平弦时，各种资源水涨船高而不是象共产主义一样日见枯竭，人们开始在各种单位之间畅通无阻、自由地有机地生产、经营、工作、发展、生活等，从而登顶即登陆归一（比照平弦归一）和无尽边疆之相领域而实现处处枢纽化的大同立体体系，也是相由心生、天人合一的最高层次（根的最深层次）之处处枢纽，这就是相（位）归一（枢纽化）原则、天人合一（归一、枢纽化）原则、无尽边疆（万物之源、无极）原则、无极先于一切原则、心相原则、（处处）枢纽化原则，超越以太层面。

丛林（主体自由、地基）、社会（权利自由、框架）、生态（标准化自由、摩天大楼）、枢纽化体系（心相、无尽边疆、无极、封顶）构成了四层系统（体系）、四度空间，比照大七和弦和开业大典，从而构成了四度空间大同（立体自由、大七和弦）原则。

人类的文明从丛林的原始文明、社会文明上升到生态的标准化文明、枢纽文明，从而构成处处自由的大同文明，这就是文明大同（大七和弦）原则。

丛林是劳动自由（商品自由、分工合作的程序自由），社会是权利自由（权利信用化、纸张化），生态是标准化自由（主体自由、体制自由、领土或生存空间自由）、枢纽体系是

接入自由（选择自由、道路自由、一人得道全人类升天），国家、世界、人类从而实现了道路自由（枢纽化自由）、体制自由、主体自由、程序自由（主体自由）

程序化（开始于原始丛林的产品自由、劳动自由）、道路化（社会的权利自由、金融资金转移或传递的无实体道路自由）、（生态的）体制化（有机自由）、（主体自由的）枢纽化（接入）构成了人类发展体系的（有机）四个现代化（原则），即程序化、道路化、体制化、枢纽化（主体接入）四个现代化。

（41）自由（独立）先于民主原则、民主非偶然原则、民主权利化原则

民主的人们是主动的，这就是民主主动原则。

如果一个人 **W** 无法排除被动的是民主的，那么，依据民主主动原则、相反（不同）不相容原则，其是主动的而必然是排除被动和无动于衷的，记为结论 **F**；然而，命题中 **W** 是无法排除被动的，记为结论 **G**，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 **A**）和非 **A** 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 **G** 与结论 **F** 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得无法排除被动民主否定原则和无法排除被动非民主原则。

依据无法排除被动非民主原则，任何人没有独立、人身自由、财务自由，其必然是无法排除被动的，也就不可能是民族的，这就是自由（独立）先于民主原则，这就是拜登所说的「你比任何人都清楚民主不是偶然发生的。我们必须捍卫它。我们需要赋予他们权力。」因为自由和独立权利是民主的前提，我们必须为民主创造独立和自由的前提和条件，这就是民主权利化原则。

文明比照方程组的通解即人类的共性和各种自由度的提高至于全方位自由立方，这就是文明自由（共性、正面）原则。

如果没有民主或民主不先于文明，人们即属于无能状态或被动状态，也就不可能是主动性存在的，记为结论 **F**；然而，依据文明自由（共性、正面）原则，任何文明都是正面存在的，文明中的人们必然都是正面之主动的，也就不可能是民主的，记为结论 **G**，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 **A**）和非 **A** 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 **G** 与结论 **F** 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得民主不先于文明否定原则和民主先于文明原则。

人们经由民主创造、登陆或立足文明，早年到达美国黑奴没有自由与民主，自然无法立足美国的主流社会之文明；直到后续林肯解放了黑奴，他们就开始享有美国主流社会的文明和地位，以主体主动为前提的民主归根结底是人们抵达文明的飞行翅膀，这就是民主文明翅膀原则。

(42) 方程组通解基准（化）原则

一个薛定谔方程（Schrodinger equation）的解是一个量子的相位运动轨迹；一个薛定谔方程（Schrodinger equation）组的通解是一群量子的概率包络线，依此类推至于量子纠缠等公共相位层次、无分别的相层次等同理成立，最终达到真空中光的折射率归一的层次，比照水面（相分布领域）上承载不同的船舶（量子或其轨道），这就是微分方程组通解相分布（基准）原则、微分方程组通解相（基准）原则、（微分方程组通）天一生水（归一）原则。

一个牛顿第三运动定律的方程是加速度、速度一类的比率；一个牛顿第三运动定律的方程组是加速度、速度一类的共同惯性系，依此类推至于运动矢量和惯性的深水区之底层协议同理成立，最终至于以光速运动的物体在狭义相对论中的 γ 因子归一，这就是驱动方程组底层协议（基准）原则、驱动方程组通解深度惯性（基准）原则、驱动方程组通解、地支惯性（平台、基准、回复、归一）原则。

驱动方程组通解平台（基准）原则和微分方程组通解深度惯性（基准）原则构成了方程组通解光速（相、弓的平弦）归一原则、方程组通解基准（化）原则、方程组通解光速张弛弓（回复弓）原则，在光速时回复到平衡不受力的状态。

(43) 弓平弦绝对原则、生机（生命力）绝对原则、

当我们持一把弓搭箭拉弓时，弦上被蓄满能量 $E=E_{//}+E_{\perp}$ ，其中 $E_{//}$ 、 E_{\perp} 分别是弦上的水平张力（ $F_{1//}$ 、 $F_{2//}$ ）和箭方向上的垂直张力（ $F_{1\perp}$ 、 $F_{2\perp}$ ）所导致的弹性能量，箭的尾部受到弦的两边两个对称的回复力 F_1 和 F_2 ：

$$F_1+F_2=F_{\perp}, F_1=F_{1//}+F_{1\perp}, F_2=F_{2//}+F_{2\perp}$$

$$F_{1//}+F_{2//}=0$$

$$F'_{\perp}=F_{1\perp}+F_{2\perp}, F''_{\perp}=F_{\perp}-F'_{\perp}=F-F'_{\perp}$$

故 $E_{//}$ 在转化为 F''_{\perp} 的过程中与 $F_{1//}$ 和 $F_{2//}$ 的方向无关而成为无条件的；进而，我们经过弦的两端 A 与 B 做线段 AB，则其必然有： $AB \perp F''_{\perp}$ ，也就是说： $AB \cdot F''_{\perp}=0$ ，即弦上的平行回复力 $F_{1//}$ 和 $F_{2//}$ 的方向与 F''_{\perp} 的方向 Y 相互垂直而没有任何关系，即方向 Y 是无条件的，依据一项绝对即属绝对原则、无条件绝对原则，弦的中点施加在箭尾部上的力量 F''_{\perp} 即属绝对，接着包含 F''_{\perp} 的 F 必然也是绝对的，显然， F''_{\perp} 比照种子发芽时的生机（种子发芽时必然有水平方向上的能量所导致的纵向上的生命力、生机）是绝对的，万物的带水平能量的开元是绝对的，依此类推至于任何带水平分量的回复力、带水平分量的开元、子弹射击都是绝对的，这就是平行回复力绝对原则、平行正交绝对原则、（弓）平弦绝对原则、（种子）生机（生命力）绝对原则、水平开元绝对原则、射箭（射击）绝对原则。

但是，没有水平分量的弹簧回复力显然不是绝对的，这就是弹簧回复力非绝对原则。

(51) G7 末路、《十字宪章》取代《大西洋宪章》原则

全世界二战后的历史事实证明，全球化是国家化的结果，这就是全球化高于国家化原则。

如果没有立体的标准化和枢纽化作前提，人们在平面上以国家化去全球化，那么，区域层面上是退行的，即方向上是退行的，同时世界周期性的大萧条的风险随之浓缩，即胶囊浓缩的不都是精华也可能是罪恶，记为结论 F；然而，政治层面上政要是实现国力上上行的，即方向上是上行的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得国家化无条件取代全球化否定（错误）原则和国家化不取代全球化原则；依此类推至于新《大西洋宪章》解决立体层面否定（错误）原则和《十字宪章》取代《大西洋宪章》原则

只要被引进的劳动力和人才愿意，非平等报酬（权利、地位）是以有报酬为前提而为有限的，这就是非平等报酬（权利、地位）相对（有限）原则，依此类推至于普遍情形的非平等相对（有限）原则同理成立。

现在，新冠病毒可以用不同的药物治疗好已经证明它是一个久期以上的长生不老的病毒，正如日本反对举办奥运会的人们说的，一旦产生东京奥运变种，那将成为日本挥之不去的百年阴霾，印度变种、英国变种和南非变种几是如此。

在病毒大屠杀、疫苗大屠杀、共产大屠杀下的世界末日里，如果人们和政府不采取立体标准化和枢纽化将生命、利益提升到高维度而将风险、犯罪消灭在低维度，即以牺牲人们的相对的不平等权利为代价换取避免绝对的生命代价、健康代价和财产代价等，那么，依据不可更改绝对原则，其代价就是象全世界在疫情中已经死 380 万甚至实际是 780 万或更多一样不可逆转、不可更改，这就是末日代价绝对原则。

如果人们不以相对的代价 U 换取避免绝对的代价，贪图可以再赚取的小利而失去不可弥补的生命、健康、安全 $W=\infty$ ，其自然有： $U>W$ ，人为财死鸟为食亡即是如此，记为结论 F；然而，现实中、数学上其是： $W>U$ 的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得不以相对代价避免（换取）绝对代价否定原则、因小失大否定原则和丢车保帅原则、相对换绝对原则、以小保大原则。

病毒大屠杀、疫苗大屠杀、共产大屠杀是超限战的，即维度是无限上升的，这就是三大屠杀（末日灾难）高维度原则。

G7 峰会以平面上的置换国家化取代全球化，这就是 G7 峰会解决方案平面原则。

如果 G7 峰会的平面方案 U（维度为 $m<2$ 和 $m\in\mathbb{N}$ ）解决高维度的超限战 W（维度为 $n>2$ 和 $n\in\mathbb{N}$ ）是正确的或成立的，显然，在方程组中低维度的解在高维度是被禁止的即无效的，如一条曲线 C（假设连续）在平面 R 上是一个圆 h，但圆 h 在 z 轴上是没有导数的，曲线 C 可以在坐标 (x,y) 附近出现近似垂直的悬崖式凹槽 j，人们一旦以圆 h 取代曲线 C，在平面 R 上走圆圈没事而在曲线上走圆圈一定在凹槽 j 处要掉下去粉身碎骨，曲线 C 对 z 轴的导数和凹槽 j 一样是无法排除的，记为结论 F；然而，G7 峰会的以平面的置换（国家化取代全球化）来解决三大屠杀的高维度问题，其表明，人们一旦以圆 h 取代曲线 C，在平

面 R 上走圆圈没事而在曲线上走圆圈在凹槽 j 处也和和平面 R 上走圆圈一样无差别，曲线 C 对 z 轴的导数和凹槽 j 一样是完全排除的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得平面方案取代高维方案否定（错误）原则、国家化取代全球化否定（错误）原则、不同维度方案互换否定（错误）原则和不同维度方案不互换原则、平面方案不取代高维（立体）方案原则、国家化不取代全球化原则、不同维度方案不互换原则。

依据不同维度方案互换否定（错误）原则或国家化不取代全球化原则，G7 峰会以国家化取代全球化的平面方案取代立体方案是完全错误的，G7 峰会成疯会，而且是一次政治病毒的增强性实践（不只是实验），这就是 2021 G7 疯会原则、2021 G7 末路（狂奔、政治病毒增强性、政治病毒增强性实践）原则。

现在，病毒大屠杀、疫苗大屠杀、共产大屠杀已经将世界拖入末日；最后关头一次性解决全人类危机的 G7 在错误的道路上单程票狂奔，名副其实是世界末路、绝路，我们称之为 G7 末路，即人类末路和世界末路。

（52）世界大崩溃和马哈蒂尔（Mahathir Mohamad）理事会（救世会）

2019 以来，全世界各国在疫情下不断地闭关锁国，全球芯片荒已经汹涌澎湃、粮食危机更是指日可待，

要看到整个的病毒和人类的战争，现在面临的问题就是，各个国家政府都在补贴（中共政府是不会补贴的），其他民主国家基本上都拿出财政来补贴人民。这个补贴当时的预算 3 个月、6 个月、9 个月，但是已现在经走来了一年半，而且还要补贴多长时间，政府是不是还有钱能够补贴得下去，最后政府必然因此入不敷出并导致没有税收，没有经营活动就没有税收，那还靠什么养着一个庞大的这个政府机构呢？经济大崩溃即携手世界大崩溃（全面大崩溃）而不是经济大萧条即官宣魔诞。

人类和病毒的战争是要救人，而不是要老百姓自相残杀。马来西亚老总理马哈蒂尔（Mahathir Mohamad）又开始站出来了，说我们要组织一个行动理事会，就是专门针对人类与病毒的战争，其最后的冲突必然演变成人与人之间的蚕食、政府与人之间的蚕食，我们称之为无限战争，比照无尽边疆；相应的行动理事会则称之为马哈蒂尔（Mahathir Mohamad）理事会（救世会）。为了避免发生这种战争、发生这种种族冲突、政府失控、最后政府破产，那么他就开始提出在这种危急情况下，要组织一个新的这样的一个理事会来接管政府。马哈蒂尔是一个老政客，他能够意识到这个问题，我们相信更多的国家也已经意识到这个问题，这就是我们一直讲的最后人类的危机、文明的危机，一旦出现即宣告结束。人们不快速地找到这个病毒的源头、找到这个真凶，最后就是每个国家之间的人类互残、互食，政府和人民的战争、人民和人民的战争，就彻底不再是病毒和人类的战争，而变成了人类与人类的这种相互残杀。这是最大的人类的损失，所以他站出来的时候，当然有很多人褒贬不一，但是最起码发出了一个信号，就是大崩溃危机已经到来，我们称之为比照世界大萧条的绝路终结性

世界大崩溃和人类绝路，从而构成了世界大崩溃终结（结束、马哈蒂尔）原则、（人类、政府、国家相互残杀的）亡尽奴原则、人类绝路原则、世界大崩溃互害（性）原则。

（53）三牲祭祀中共（大爆炸）世界死路

G7 峰会上新《大西洋宪章》的签定、G7 经济版《大西洋宪章》二带半路、谭总不干事鸟枪换炮跳棺求生，三牲祭祀表明中共已经陷入了死路；然而，众所周知，依据绝对传代原则，中共是一个无分别党领导一切而绝对的政党，将一切武器化，病毒武器化、经济武器化、宣传喉舌武器化，最后依此类推理所当然地将自身武器化，由此可见，中共本身就是一个无尽毁灭的核武器，我们称之为绝对归零而绝对毁灭的中共大爆炸，拉着全世界一起死，从而构成了中共最后疯狂的中共（大爆炸）死路原则和中共（大爆炸）世界死路原则。这次，人皆可夫的死马再也不能当活马医了。

中共大爆炸的轰然倒台必然大面积地拉陪葬，如下近年的共党 8 年杀害 14 亿中国人民的屠村屠城就是血淋淋的证据，反正它们活够本了无所谓，象勾结日军残杀抗日将士的土八路一样杀一个够本、杀两个赚一个、杀三个赚一双，死亡成本主义，丧事喜办、坟头蹦迪，全世界、全中国现在是双死临门，我们称之为土八路双死临头（临门）主义、八字死原则。

共党这下真的马上要见马克思去了，任何人不会挽留，但它会拉着全中国、全世界一起死，灭绝人性的彻底无解性暴露无遗，这就是共党（共产主义）彻底无解（性）原则、共党（共产主义）死路（无解）原则、（大）死路无解原则、共党（共产主义）大爆炸全死光（无解放性）原则。

8 年灭绝（族灭）10 亿（14 亿）中国人

胡锦涛的时候中共人口远超 18 亿甚至 19 亿，所有希望小学满座，几年前所有希望小学都在养鸡和长草；后面报道过新政中补发了胡锦涛时代漏网的超 3 亿黑户口，总数应在 21 亿人至少；2020 年的人口普查按多级官方注水后的数据是 11 亿，最后放大为 14.1178 亿（14 亿一起发这么巧的事情），按比照军统的国统的一份暗数据是不足 7 亿甚至在 6 亿左右，也就是说，不到十年时间，PRC 人口锐减 21 亿-11.1 亿=10 亿人民，如果是 21 亿-7 亿=14 亿，杀害 10 亿中国人也好，杀害 14 亿中国人也好，这个数据绝对触目惊心，这就是 8 年灭绝（族灭）10 亿（14 亿）中国人原则。美国政府、华尔街、欧洲各大家族，看看你们放狗咬人的杰作。

G7 经济版《大西洋宪章》二带半路

G7 峰会推出全球基础设施建设计划、就支援发展中国家基础设施建设达成共识，愿意接管中共结束后的一带一路烂摊子，简称二带半路（第二条安全带、半路接管），这是 G7 各国在中共国际经济体系内的新《大西洋宪章》，比照拆台二战德国人民的拆台新纳粹从国，归根结底就是要对中共开战了。

同时，七国集团也是为了平缓过渡这场周期性危机叠加病毒危机造成的超级危机，将当前市场上危险的超发货币，驱赶到需要巨量资本的基建市场，引导到发展国家的基础设施市场，以阻止正在逼近的经济危机和货币信用危机。如果成功，将盘活 G7 的经济，G7 的货币将被重新注入信用。

新《大西洋宪章》

当时大宪章签订完以后，英国就在德国上空投下了数百万张宣传大宪章的传单，因为当时德国纳粹对德国国民的宣传就是，如果输了你这个国家就要被别人殖民了，要做亡国奴了，类似于中共的宣传一样，就让德国几千万人成为纳粹的铜墙铁壁，所以《大西洋宪章》重点说不会对任何战败者签订什么协议，不会让你去赔外债，德国二战结束，德国并没有有外债的背负。

当时世界很多皇权的国家（如荷兰）和极权国家（如苏联有全人类有史以来最邪恶的输出侵略性体制），荷兰、比利时人都很担心：你万一把我们君主给灭了咋办？《大西洋宪章》就给他们吃了定心丸，你自己本国的体制你自己来决定。《大西洋宪章》当时的作用巨大，对整个二战胜利的作用巨大。很多欧洲的贵族甚至担心美国到底靠不靠得住，你美国都被中共搞定了，现在新版的《大西洋宪章》签定，就是各国接下来要对中共采取一系列的行动，让这些国家自己来选择站队，让这些国家的老百姓自己选择站队，到底是要自由、未来的科技自由，还是说愿意跟着中共去搞极权、虚假繁荣，虚假言论自由。

谭总不干事鸟枪换炮跳棺求生

众所周知，蝙蝠老是在鸟类和动物之间摇摆，明摆着比照决定美国总统大选胜负和生死的摇摆州，它是水性杨花但确实很重要，是总统生死状的决定者；世卫组织的谭总不干事就是这样一只蝙蝠书记，之前看禽兽党强大要统治世界了就去舔无痕，现在发现毛族的鸟人是鸟多势众，立刻晕头转向地转投鸟阵营，死马（谭总不干事是马克思主义国际共产组织成员）当活鸟医，医好了治标兼治本，治不好了就在大连尸体总厂变成了标本。

G7 峰会后，世卫(WHO)总干事谭书记(谭德塞·阿达诺姆 Tedros Adhanom Ghebreyesus) 今日突然与中共割席，发表要给的全世界几百万新冠疫情死难者讨一个公道，继续调查武汉病毒实验室。显然，哪怕中共还有一条活路，不屑干事而善于骑墙的蝙蝠书记谭总干事也会继续总不干事而效忠于禽兽之王；现在，支撑人精谭总不干事的世界性幕后势力彻底投向毛里求斯（求死）Mauritius 的飞禽鸟类，洗心革面、好好做鸟干点鸟事反毒反共，蝙蝠精书记的突然晕头转向表明中共已经要上路了，谭总不干事鸟枪换炮跳棺求生，但他其实还在棺材边上，随时会被拉进去一起上路或被灭口。

蝙蝠女侠最多夹死一条街，蝙蝠男神绝对吓死全中共，一个更比一个精神、一位更比一位神精（神经），世界超级疯人院何时休？

1644 年吴三桂冲冠一怒为红颜（陈圆圆），引清兵入关，李自成因此把自己的脑袋给交代了；2021 年的近日，WHO 世卫组织的蝙蝠男谭书记脑溢血一怒为几百万亡灵，第三次发起调查武汉病毒实验室，准备引美军入关，再世的世界级李自成应该没什么话说了，谭书记堪称吴三桂再世的谭三查或谭三贵。显然，谭书记当家的 WHO 世卫组织堪称当年吴三桂镇守的山海关，为病毒卫生上的全世界之山海关，一夫当关，万毒齐开。我看，谭书记后果堪忧了，纽伦堡在前方不远了，间隔 387 年。

据说，谭书记背后的国际共产国际的老大知道欧美马上要对中共动手动脚后，果断下令谭书记与中共割席，同时象刚叛逃的老王学习坚决反水，共党上路的时间到了。要知道，只要中共还有一线生机，深水系的谭书记一定不会反水，高山族系的翻墙老王也不会连夜升天叛逃美国。

（6）世界四悲：世界末日终结性、G7 峰会增强性、世界大崩溃互害性、中共大爆炸无解性、架构先于行动原则、移山倒海十字（一带一路）原则

病毒大屠杀、疫苗大屠杀、共产大屠杀下的终结性世界末日，以国家化取代全球化的平面解决立体疫情而错误的 G7 峰会之世界末路增强性，马哈蒂尔（Mahathir Mohamad）理事会（救世会）和人、政府、国家相互残食的世界大崩溃绝路，中共（大爆炸）死路和世界死路，四条道路通罗马（阎罗王马克思），死路八字开，有理没理全进来、有钱没钱一线摆，可谓全世界四大皆空：世界末日的全面终结性、G7 峰会的病毒式增强性、世界大崩溃的立体互害性、中共大爆炸的全死光无解性，构成了比照人生死喜的末日版的《世界四悲》原则、世界四大死神原则，末日版的《世界四悲》又称为世界末日四悲。

共党 8 年杀害 14 亿中国人民的屠村屠城、印度的末日景象、香港的下场，加上世界四悲，归根结底，都是一猿既出驷马难追，586 把 186 按在地板上摩擦，五毛显然绝对惨于秦二世，历史总是不断地重复。

依据（正确）架构（体制、体系）先于行动（战胜邪恶）原则、爱是唯一出路原则、大爱十字体系原则，面对世界四悲，我们不仅要念动《大悲咒》超度亡灵，还要任何人拿起武器就地抵抗（如隔离、封锁、医药治疗），重中之重是立刻建立起世界范围的正确的架构体制，立刻建立大爱十字体系：大爱是轴心、安全是纵线、标准化（自由）是横线，我们称之为比照《大西洋宪章》的《十字宪章》、《大爱十字宪章》、《大十字宪章》；与此同时，各国立刻成立马哈蒂尔（Mahathir Mohamad）理事会（救世会），全世界成立马哈蒂尔（Mahathir Mohamad）行动委员会联合体以制止人们的相互残杀并建立最基本的安全秩序，这是救世的最基本前提，从而构成马哈蒂尔行动委员会前线原则。

马哈蒂尔行动委员会是防范的防务底线，《大十字宪章》是战后重建和全部行动支撑点；在脚踏实地和布网后的此时，进攻性和清除性的世界联合作战部队和战争司令部必须马上建立。

从 2019 疫情大爆发以来已经经历了一年半时间，病毒在印度和东南亚突破了温度的界限、国家地区、种族的界限愈演愈烈，全世界每个还活着的人头上都悬着一把百年病毒的死

亡之剑，幕后的世界级犯罪团伙四处放毒点火、威胁利诱、恐吓欺诈，无所不用其极，如果全世界再不成立最高作战司令部进行战争清除，人类最终不是死于病毒也是死于世界经济大崩溃之饥饿、自相残杀，还有就是接受马教共匪的绝对压榨性奴役与统治，因此，进攻性和清除性的世界联合作战部队和战争司令部必须马上成立并采取果断行动，进行病毒溯源、追捕罪犯、战争清除，这就是世界联合作战部队清除原则。

如果世界各国不进行联合作战清除疫情战犯（而结束疫情大屠杀、种族大屠杀），那么，病毒大屠杀、疫苗大屠杀、共产大屠杀即是不需要进攻性的战争力量清除而自动消失的，也就不是绝对的，随即不是超限的，记为结论 F；然而，疫情已经在全世界延烧一年半以上，美国从政府官员到大学联合掩盖疫情、印度烈火炼狱、香港被屠杀等等，三大屠杀已经没有了界限、上限和底线而直接是超限的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得非（联合）作战清除战犯（罪犯）否定（错误）原则和（联合）作战（战争）清除战犯（罪犯）原则。

如果世界不进行纽伦堡（Nuremberg）大审判，那么，即使人们最终取得胜利，就象二战留下支持共党屠杀四亿中国人的苏联一样，人们的胜利是不排除不确定性的，元凶或可怕的罪犯继续隐藏于不确定性中而伺机再次毁灭世界，人类周而复始地遭受这种灭绝性攻击，不死那绝对是不可能的，记为结论 F；然而，任何合法的事物都是以正义的法律为前提而必然是确定的，任何正确或成立的事物必然是存在而确定的，合理、合法、合情的清除病毒和罪犯也一样是排除不确定性的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得非纽伦堡（大）审判否定（错误）原则和纽伦堡（大）审判原则。

由此而来，针对末日，人们唯有采取如下：马哈蒂尔行动委员会是防范的防务底线，《大十字宪章》是战后重建和全部行动支撑点和路线，清除战犯、罪犯、病毒疫情的联合作战部队是进攻性力量（上帝之剑）杀出一条血路，纽伦堡大审判是人类脱离末日并杜绝再次末日的唯一安全带，从而构成了战胜末日一带三路原则。

依据大爱一条路、（大爱）十字架（架构、体系、体制）原则、架构先于秩序而先于程序而先于权利而先于行动（动态、驱动）原则、战胜末日一带三路原则、十字架（架构、体系、制度）唯一（确定）原则，最终，战胜末日邪恶的一带三路也必然汇聚到大爱一条路 W 上，因此，清除战犯、罪犯、病毒疫情的联合作战部队又称为（大爱）十字军、大十字军；而大爱一条路称为天路，即是预言中人类得以幸存的唯一一条金线路、生路、阳关大道，同时构成天路唯一确定（一条路）原则。

三千多年前，摩西分红海出埃及；三千多年后，人们要分血污海（也是红海）冲出末日，同时移山倒海清空血污海永不再来，历史的轮回令人无语，二者都是人祸，一个是地理上的

红海，一个意识形态上的红海（共产主义血污海）；二者都是洪水滔天，我们称之为十字移山倒海体系（体制、架构），从而构成了清除血污海的移山倒海十字（一带一路）原则。

新冠疫情从 2019 大爆发以来已经经历了一年半时间，罪犯要投降或洗心革面早做了，不等今天和以后，因此，一带一路的雷霆只有立刻部署并投入，时不我待。

如果世界可以允许疫情继续、犯罪延续，那么，人们还能与毒共舞、与罪犯共存亡表明三大屠杀不是绝对的，记为结论 F；然而，三大屠杀已经没有了界限、上限和底线而直接是超限的，显然是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得末日一年半再拖延否定（错误）原则、末日决战拖延否定（错误）原则和末日决战立刻（就地）解决原则。

依据正确架构（体制、体系）先于行动（战胜邪恶）原则，无尽边疆法案只集中在点对点的对抗中，而没有以病毒大屠杀、疫苗大屠杀、共产大屠杀的标准化和枢纽化的立体结构作出立体反应，以平面解决立体而必然是象 2020 大选一样被降维团灭，这就是无尽边疆法案错误（否定）原则。

依据正确架构（体制、体系）先于行动（战胜邪恶）原则、绝对归零原则、短路原则，超限战是以党领导一切的无分别绝对体制为前提的，故其必然是绝对归零而短路、错误的，从而构成了超限战错误（否定）原则。

正确架构（体制、体系）先于行动（战胜邪恶）原则、架构先于秩序而先于程序而先于权利而先于行动（动态、驱动）原则

在任何群体或集合中，体系或体制比照电脑的架构（如 X86），是电脑指令秩序 W 的承载、准线和规范，没有架构（规范化指令集即通往机器语言的枢纽），比照实现函数参数运算的先后顺序之秩序 $\sin(x+\exp y)$ 无法建立（即至少从内往外算还是从外往里算的选择无法确定），这就是架构（体制、体系）先于秩序原则，错误或无效的结构体系也没用；进而，电脑指令秩序（比照网络的底层协议）是程序、指令的规范、准线，没有比照底层协议的秩序，程序代码没有机器语言的含义而为无意义也就无法在机器上运行，这就是秩序先于程序原则；再者，任何程序的指令运行之权力都是以程序的权限、效力设置为前提的，任何权利（指令）没有效力即失败、作废或被禁止，这就是程序先于权利原则，与英美法系的设置是一样的，依此类推普遍情形同理成立。

依据牛顿第三运动定律，合外力是产生加速度的原因，从而产生速度之动态，这就是力量（权利）先于行动（动态、驱动）原则、力量（权利）驱动原则，依此类推普遍情形同理成立。

架构先于秩序原则、秩序先于程序原则、程序先于权利、力量（权利）先于行动（动态、驱动）原则构成了架构先于秩序而先于程序而先于权利而先于行动（动态、驱动）原则、架构先于程序原则、架构先于权利（力量）原则、架构先于行动（动态、驱动）原则、秩序先

于权利（力量）原则、秩序先于行动（动态、驱动）原则、架构枢纽（动态之源、动力之源）原则。

在世界上的末日灾难中，如果人们没有建立正确体系或体制就可以战胜恶魔重返生机和平，那么，依据架构先于秩序而先于程序而先于权利原则，战胜恶魔的力量合力 f 无法追溯到最终的支点或支撑体系，也就是无法排除杂乱无章性之损耗的，即不是排除不确定性之无分别的或无限制的，记为结论 F ；然而，在这世界末日、末路、绝路、死路的大灾难中，邪恶势力是无分别杀害无辜民众（今日病毒注册死亡人数超过 380 万）而只能是排除任何不确定性之绝对的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得（正确）架构（体制、体系）先于一切（行动）否定（错误）原则和（正确）架构（体制、体系）先于一切（行动）原则、（正确）架构（体制、体系）先于行动（战胜邪恶）原则。

（7）人才优先（前提、平行、高于、决定）原则

美国引进了纳粹人才研制出原子弹并打败了日本，共党实施了千人计划开发了不可描述的新式武器打败了美国毒死全世界，毁灭了全世界所有的安全、尊严和生存权，由此可见，人才的培养和引进关系到任何一个国家、世界以至宇宙的生死存亡和安全，韩信是成也萧何、败也萧何，共党、美国、世界都是成也人才、败也人才，这就是人才优先（前提、平行、高于、决定）原则，决定生死存亡和胜负成败，比照三胖的先军政策。

犯罪是法律意义上的死亡即法律死亡，包括被判处死刑和生不如死的非正常人的歧视死刑，共党有个标签意义上的社会死亡、资本主义社会是金钱死亡，破产了就睡大街软扑街或硬扑街，人类有个生命死亡、肉体死亡，我们通过法律的光明取消法律死亡、社会死亡、金钱死亡，通过基因插管的方式取消肉体死亡，人类就永生了而不是往生了，

（8）万法归宗大爱一条路、大爱是基准原则

《圣经》中上帝说亚当和夏娃吃了分辨善恶树的果子一定会死是真的，因为分辨善恶树是平行正义，依据绝对归零原则和绝对传代原则，人们吃下平行正义的平行果实后，即造成平行正义与本地实体的绝对短路而绝对归零，也就是不可能存在的、必死的，这要从两个方面来理解：一是个体生命失去平行令的常态性动力源泉后而最终必死，即个体生命是消耗型之有限的；二是群体性生命失去平行令的常态性动力源泉后而最终必死，今日，新冠病毒灭绝人类即是人类群体与万物资生的平行正义、万物资生的平行爱、万物资始的平行生机相互短路而造成的，最终走向了灭亡、自相毁灭之路。为了拯救全人类，依据相反（不同）不相容原则，第一，我们必须马上与平行令（万物资生的平行正义、万物资生的平行爱、万物资

始的平行生机)进行脱钩,等同于吐出亚当和夏娃吃下的分辨善恶树的平行果实;第二,依据爱是唯一出路原则、平行绝对原则,我们必须立刻回到以平行令(万物资生的平行正义、万物资资源的平行爱、万物资始的平行生机)为基准的唯一的的大爱道路上来,即上帝开辟的唯一生路上来,从而在个体上、群体上获得无限的永恒生命,这就是平行(生命)永恒(永在)原则;与此同时,学海无涯苦作舟,苦海无边爱为径,从而构成大爱是基准原则。

第一,我们必须马上与平行令(万物资生的平行正义、万物资资源的平行爱、万物资始的平行生机)进行脱钩,等同于吐出亚当和夏娃吃下的分辨善恶树的平行果实;第二,依据平行绝对原则,万物以平行令(万物资生的平行正义、万物资资源的平行爱、万物资始的平行生机)为基准,无限的平行正义作为人们(万物)对抗邪恶的铜墙铁壁和堡垒,无限的平行大爱作为人们(万物)的道路和取之不尽用之不竭的燃料油,无限的平行生机作为人们(万物)生生不惜的顶梁柱、根基前提,从而构成救赎(救世)三纲两步一爱(一条路或唯一一条路)原则、天地三纲平行(永恒、永在)原则。

(9) 天地解封印(解天地平行令封印)和万物开元(因果令铁三角三位一体)

令、因、果三位一体于缘分,人们、天地的因果关系缺失了一个治愈性位元之平行令,如打牌一样三缺一,人类、世界、宇宙乾坤变成了一个不可救药、药石无效的系统,这就是因果位元三缺一原则;因果关系缺失了负向上的回归性因果关系和横向上的等位因果关系(当断不断比受其乱),仅有一个直接因果在唱独角戏,这就是因果关系三缺一原则;因果的平行令是因果三元之王,即因果之王、逻辑之王由此诞生,从而构成因果之王(逻辑之王)原则。

因果位元三缺一、因果关系三缺一所导致的直接结果是,比照长期接触患有伯尔诺(Berno)脑病毒的犬类,人们会出多次的CGG等的基因出现倍增,如CGU的密码子变成了CGG,比照量子纠缠的基因发夹纠缠随之发生(依据同一律称之为基因纠缠),令人们在碱基层面上发生比照种族灭绝(genocide)隐形的基因灭绝罪(genecide),正常的思维和行为筋脉尽断并被替换成邪恶僵尸密码子酿成的重复性发夹筋脉),也就是被共产主义、纳粹的绝对控制性僵尸病毒所感染,全民变成从精神上到行为上、主体上的冬虫夏草,名副其实碱基、密码子层次基因上的隐形断子绝孙,从思想控制、精神控制到行为控制、主体控制的全灭绝比生物意义上的基因灭绝还彻底,我们称之为超限灭绝或全灭绝(罪)、灭顶之灾罪行,从而构成超限灭绝或全灭绝原则、灭顶之灾原则。

新冠病毒以肺结核(拉稀)为引导,嵌合并活载了艾滋病病毒(新冠病毒的疫苗注射后都检测呈艾滋病阳性)、埃博拉病毒(瑞德西韦有效)、大麻风(氯法齐明对瘤型麻风、面瘫为特征)、疯牛病、癌症(干扰素有效)、禽流感(苏联的抗流感药物有效)、丙肝(对应 $\alpha 2a$ 干扰素等有效)、乙型脑膜炎、疟疾或红斑狼疮(对应氯喹)、噬菌体(如phi29外壳硬得象装甲)等十毒大补丸,现在已经构成世界性的大瘟疫,人们两年来一直不用干活、发展,只要抗疫就有饭吃了,最后肯定被全灭绝,称之为新冠病毒的超限基因灭绝(罪),从而构成了超限基因灭绝(罪)原则。

比干无心可以活；依据前提决定结果原则和同一律，在以资本、利益为核心和前提的华尔街、提供技术的欧美各国、共党等相互勾结的全灭绝罪行中，人们（万物）是先天缺失因果的平行令而没心没肺（平行掏心）、无头无脑、无根无脉（如共产主义以平行令偷换概念、倒因为果等令正常的筋脉尽断并被替换成邪恶僵尸密码子酿成的重复性发夹筋脉），然后被共产主义、纳粹的绝对控制性僵尸病毒所感染，名副其实断子绝孙，我们称之为（隐形、无形）资本（利益、利益至上）灭绝，人为财死鸟为食亡的隐形丛林法则显而易见，从而构成资本（利益、利益至上）灭绝丛林法则、资本（利益）丛林法则、资本（利益）丛林（隐形、无形）法则（原则）、资本（利益）丛林灭绝（十面埋伏）法则（原则）。人们已经进入到英美法系的海洋文明中，由来已久，上层精英们不是更上一层楼地推动文明向前发展，而是争当脍炙韩信钻裤裆，开倒车直接回到更加惨绝人寰的十面埋伏之资本丛林层面，妄图以吸血、割韭菜方式永久性维持独裁的嗜血统治，还要以最高理想、最大幸福（人民获得感）、法治等名义来洗脑、麻痹世界，由此可见，资本丛林比自然丛林更加恐怖，自然丛林狭路相逢勇者胜，资本丛林是土匪走在大街上卑鄙者胜，没有任何公平正义可言，精神病或恶魔彻底灭绝全人类只是分分钟的事，这就是资本丛林先于（甚于、高于）自然丛林法则、资本丛林裤裆（低开高胜、低开全胜、低开灭绝）原则、资本丛林脍炙（韩信）原则。

资本丛林可谓是，生的卑鄙无耻，赢的衣钵满盈；为人民服务的脍炙（韩信）主义喊得响彻云霄，全人类有史以来最血腥的屠杀势不可挡，专攻下三路的女子防身术变成毒杀全世界的血腥，群阴相庆，这就是为人民服务放倒全世界（毁灭全中国）原则，中国人民终于站不起来了，世界人民终于活不下去了，全都不得好死了，从地球的东方到西方，脍炙之辱逆袭了脍炙荣耀，从而构成了脍炙（韩信、裤裆、胯下）主义、脍炙荣耀主义。

在资本丛林中，人们不是比信用、自力更生、独立自主，而是比谁家的假骗偷强、比谁钻的裤裆多，吸吸屁、对屎当歌、姨妈红运当头，与人类文明相比完全反其道而行之，这就是脍炙逆袭荣耀原则。

共产主义先预设一个或几个平行令——共产主义是全人类的最高理想、中国共产党永远伟大光荣正确，用以误导、洗脑全体人民；然而，依据因果位元三缺一原则、因果关系三缺一原则，人类至今缺失因果的平行令，也缺失了负向上的回归性因果关系和横向上的等位因果关系（当断不断比受其乱），仅有一个直接因果在唱独角戏，总而言之，人们（万物）在经由因果的平行令登陆彼岸前就已经成为邪恶势力控制的僵尸，犹如林正英在天有灵，这就是资本丛林（共产主义）假冒上帝原则。

在资本丛林的全灭绝和新冠病毒的超限灭绝（无尽边疆灭绝）的合围中，为了将人们从其中拯救出来，技术上我们只有一个选择，那就是天地解封印（与分辨善恶树及其果实的平行令脱钩）、万物开元：解开比照上帝碱基的平行（令）封印；接着，万物列装平行令封印（开元）；然后，自古华山一条道（象钢丝绳一样的金线路——大爱之路），资本丛林嗜血的灭绝师太、灭绝师傅、灭绝杂种（华尔街资本家、共党及其特权阶级、欧美各国的政要精英们的大杂化和大杂交）们绝对不可能主动放弃吸血，我们（全世界无辜的人们）只能万众一心杀出一条血路，用真理、力量和生命来缔造上帝的光明国、开创新世界，这就是两灭绝下的最终解决方案：天地解封印（解天地平行令封印与平行封印脱钩）、万物开元（因果令铁三角三位一体）、万法归宗大爱一条路即杀出一条路冲出去建立世宇三分的新秩序。

内塔尼亚胡：「中共匪首在未来将以何种方式告别他们曾经盘踞的舞台」

2021年05月13日，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡(Binyamin Netanyahu)刚刚在以色列议会前发表了以下讲话，致伊斯梅尔·哈尼亚和哈马斯的首领和特工：

我们，以色列人民，欠你们一个巨大的感激之情。你在我们失败的地方取得了成功。因为在现代以色列国的历史上，犹太人从未如此团结，像一个人一样同心同德。以色列的每一个人，从左到右，无论是世俗的还是宗教的，都团结在一起，知道没有任何人会迁就一个发誓要对我们人民进行种族灭绝的敌人。

作为恐怖分子同路人的中共其邪恶程度超过哈马斯千倍万倍，因为哈马斯要清除的是单一的犹太民族，而中共是在与全人类开战，当绝不妥协的以色列开始了对哈马斯首領的定点清除时，当中共开始假惺惺地报道所谓巴以冲突已经造成上百人死亡的新闻时，独独不会提及要无差别清除以色列整个犹太民族的哈马斯的反人类本质，当我们在为以色列的定点清除拍手称快时，其实我们更在畅想反人类的中共匪首在未来将以何种方式告别他们曾经盘踞的舞台。

2. 九元归一原则、治国理政安民（安天下）原则、权责不相容原则、万物资始、万物资生

在人类的基因图谱上，距今 10-15 万年前的线粒体夏娃、距今 6 万年前的 Y 染色体亚当是人类共同的祖先，不管人类的基因怎么突变，所有的女性的 X 染色体都起源于线粒体夏娃，而所有男性的 Y 染色体都起源于 Y 染色体亚当，故人类的基因、生命一样遵循大同原则，即同一性至上、同一性先于一切，这就是人类大同（同一集成）原则。

依据中天同一原则，中天同一律令同一湖面上不同的船舶与水域具有同一性，这就是中天在久期之上更进一步集成，万物在这里集成为一个比照食物链的同一、归一之生命树图，与圣经中的生命树一样而称之为生命树，比照受精卵在子宫中发育成胚胎一样，从而构成了中天（子宫）集成原则、中天子宫（生命之源）原则、中天（太一）生命树原则、太一生命树原则、中天久期集成原则、中天宫殿原则。

依据中天子宫（生命之源、生命树）原则，谁执掌了中天的生命之源、万物之源，谁就决定了宇宙乾坤万物、全人类的生死，这就是中天规范（秩序）先于久期规则原则。

人类从二战的 26 亿增长如今的 70 亿以上，也就是说，在生命树上，人类这一支增长了三倍左右，医院、学校、应急部门非常发达，一旦发生自然灾害如地震，人们立刻启动急救预案而将伤亡、损失降到最低，各个民族和人类的底盘非常稳定、基本功非常扎实，等等，也就是说，在二战后的 70 多年来，在某种意义上，全世界在美国的带领下，人类遵循了自由竞争原则、中天大同（太一）原则、先天久期原则、中天平行原则、后天复数原则，这才有了人类文明的飞跃性，同时经由发展而回过头来加固了自身的根基，让天地的生命树苗茁壮成长，人类的脊梁非常强大、中气非常足，这就是乾元万物资始原则、（中天）生命树（生

木)原则、生木(生命树)坐命(太一)原则,而乾元又依据相天平行原则称为平行生机(生命、生命之源),依此类推至于普遍情形同理成立。

众所周知,任何发展都是立足自身面向对象,即方向是由内而外的,这就是发展面向对象(由内而外)原则。

但是,当任何一个人 W 遇见大洪水而晕倒在水里时,你就不可能自救;当一个人被人下了蒙汗药而失去意识,他就不可能自救(蒙古大汗的蒙汗和蒙汗药的蒙汗是一家的蒙汗一家);当一个人犯了罪或违法,依据自然正义原则,他就不能当自己的法官……这种情形下,无分别的外来救援、支持、保护、分辨善恶的审判等变得必不可少,当事人才有生的可能性,受害者的正义才能得以伸张而令死者安息、生者得救而继续,等等,由此而来,任何当事人获得性的外来救援、支持、保护、审判、执法等即是比照无分别的先天久期的(至哉)坤元萬物資生,从而构成了(先天)坤元万物资生原则、(先天)万物资生原则、先天分辨善恶树(定海神针、金箍棒)原则、分辨善恶树(定海神针、金箍棒、救木、令木)获得性(从外到里、由外到里、反身)原则,依此类推至于普遍情形同理成立。

《周易·乾卦》的《象》:大哉乾元,万物资始,乃统天。云行雨施,品物流行。大明终始,六位时成,时乘六龙以御天。乾道变化,各正性命,保合太和,乃利贞。首出庶物,万国咸宁。

《周易·坤卦》之《象》曰:至哉坤元,萬物資生,乃順承天。坤厚載物,德合无疆;含弘光大,品物咸亨。牝馬地類,行地无疆,柔順利貞。君子攸行,先迷失道,後順得常。西南得朋,乃與類行;東北喪朋,乃終有慶。安貞之吉,應地无疆。

依据先天万物资生原则,分辨善恶树(定海神针) R 是令人们 $W_j(j \in N)$ 在陷入灾难、不利时的锚桩 Q , 其令人们 W 以恢复正常、获得救援(安全、保护)、争取至少活下去的最低底线等 $U_k(k \in N)$ 为目标和结果 Y , 称之为后置结果(目标) H , 此时,依据结果映射前提原则,人们必然以达成目标和结果 Y 的前提(条件) P 为前提(条件),称之为前置前提 G , 也就是说,分辨善恶树(定海神针) R 令人们 $W_j(j \in N)$ 以前置前提 G 为前提的,因此,分辨善恶树(定海神针) R 是凌驾于人们 $W_j(j \in N)$ 、前置前提 G 、后置结果 H 的而必然是平行于他们的,我们称分辨善恶树(定海神针) R 为平行因果之比照令箭的座令 K , 简称平行令,由此而来,平行令 K 、人们 $W_j(j \in N)$ 、前置前提 G 、后置结果 H 构成了一个三元的令因果或元因果,贯穿或存在于座令 K 、因、果之间的联系系统称为比照程序的缘分,则因果令三元三位一体于缘分,从而构成了令因果(平行令)平行(凌驾)原则、因果令三元(三位一体)原则、因果令(三分)原则。显然,传统的因果为直接因果,是令因果的简化或组成,这就是令因果包含直接因果原则。

如果一条河道没有渊源而枯竭水位，船舶永远无法通过它到达目的港，而河道比照法律上的程序或事物所处的模式，这就是渊源先于河道（道路、程序、模式、航程、线路、路线）原则。

如果一条河道没有泉水或地下水的根源，那么，其渊源是不可能存在的，这就是根源（源泉）先于渊源原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

依据凌驾（平行）绝对原则、根源先于渊源原则，平行令令人们登陆正义、到达彼岸、成就正果；进而，依据结果映射前提原则，其必然至少存在着一个令人们登陆正义、到达彼岸的一个本地的渊源 W 及其根源，如飞机、轮船等动力承载、运送工具及其驱动装置（哪怕是 11 路的人传人机制），还有比照泉眼里的泉水的根源，这就是平行令先于（凌驾于、平行于）渊源（根源）原则、平行令先于（凌驾于、平行于）权利（实体、力量、具体）原则。其中，平行令归根结底显然只能是属于太一层面的，这就是平行令太一原则。

依据英美法系的平行令令万物不短路的程序先于权利原则、令因果（平行令）平行（凌驾）原则、平行令先于（凌驾于、平行于）渊源（根源）原则、平行令先于（凌驾于、平行于）权利（实体、力量、具体）原则、渊源先于河道（道路、程序、模式、航程、线路、路线）原则、根源先于渊源原则、平行令太一原则，其必然有平行令先于根源而先于渊源而先于程序（河道、道路、模式、航程、线路、路线）而先于（凌驾于、平行于）权利（实体、力量、具体）的顺序，这就是平行令先于根源而先于渊源而先于程序（河道、道路、模式、航程、线路、路线）而先于（凌驾于、平行于）权利（实体、力量、具体）原则，或五官原则，包括但不限于其中任意两个因子或几个因子的组合原则。

千里之堤溃于蚁穴，一个一座高楼大小的广告气球只要被一根针一扎就瘪三四五六……也就是说，任何犯罪违法的后果都是不受控制的，依据不受限制绝对原则，这就是犯罪（违法、负面、灾难、灾害、事故、挫折、失败）绝对（不受限制）原则。

如果分辨善恶树的任何一个枝叶 W 不是坚不可摧的钢铁长城，那么，其就不是绝对的，记为结论 F ；依据犯罪（违法、负面）绝对（不受限制）原则，任何对抗、处置邪恶、犯罪、违法的都必须都是绝对的钢铁长城，则枝叶 W 不可能对抗邪恶、犯罪、违法或凌驾于邪恶、犯罪、违法至上而处置它们，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得分辨善恶树非钢铁长城否定原则、正义非绝对否定原则和分辨善恶树钢铁长城原则、分辨善恶树铁树（木）原则、分辨善恶树常态化原则、铁木（铁树、定海神针、救木）原则、正义绝对（常态化）原则。

依据正义绝对原则，正义是令因果中的锚桩之座令，通往正义的法律是传统的直接因果之相对，这就是法律相对原则。

如果分辨善恶树（救木、拯救系统） W 先于或等于生命树 Q ，针对分辨善恶树（救木、拯救系统）先于生命树，那么，依据前提决定结果原则，任何事物或生命 U 即都是获得性

即获得性先于自主性的，即是由外而内的，外部条件决定事物 U 的一切包括生死，象共产党比母亲领导一切一样，丧事喜办，基因都是外来的和倒灌的，记为结论 F；然而，任何事物都是立足自身的而必然具有由里而外的自在性的，也就必然排除获得性的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得分辨善恶树（救木、拯救系统）先于或等于生命树否定原则 1。

如果分辨善恶树（救木、拯救系统）W 先于或等于生命树 Q，针对分辨善恶树（救木、拯救系统）等于生命树，那么，任何事物或生命 U 即是无法排除获得性的，即是由外而内的，记为结论 F；然而，任何事物都是立足自身的而必然具有由里而外的自在性的，也就必然是排除获得性的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得分辨善恶树（救木、拯救系统）先于或等于生命树否定原则 2。

分辨善恶树（救木、拯救系统）先于或等于生命树否定原则 1 和分辨善恶树（救木、拯救系统）先于或等于生命树否定原则 2 统称为分辨善恶树（救木、拯救系统）先于或等于生命树否定原则，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），我们获得生命树先于分辨善恶树（救木、拯救系统）原则、自在性先于获得性原则、生木先于救木原则、分辨善恶树（救木、拯救系统）平行（座令）原则。

依据生木坐命原则、救木平行原则，生木坐命中天、救木好比任何事物的反身树而平行于先天，生命树（生木）立乾坤（一切存在和生机），分辨善恶树（令木）一剑（箭）定乾坤，不象薛仁贵三箭定天山，两木分别在中天和先天支撑天下，这就是生命树（生木）立乾坤原则、分辨善恶树（令木）定乾坤原则、两木支天下原则。

当灾难、战争、犯罪（如种族灭绝罪）等降临时，人们处于不利中；此时，比照虎克定律，分辨善恶树（令木）作为平行令而使人们以恢复正常、得救等，从而实现恢复正常、获得救援（安全、保护）、争取至少活下去的最低底线等 $U_k(k \in \mathbb{N})$ 的目标和结果 Y，我们称目标和结果 Y 为平行正义（正果、彼岸），由此可见，分辨善恶树（令木）就象一把弓 B，拯救者或法官挽弓拉弦，弓弦张开成一个超越未受力时的一个更大口 K，被救者象箭 A 一样被送到正常或一定合适的彼岸而得救、得以恢复正常或活下去等，但是弓弦只能将箭 A（被救者或原告等）送到平衡位置或大约平衡位置而离弦，弓 B 的弓弦都凌驾并平行于箭 A（被救者或原告等）上，这就是分辨善恶树（救木、拯救）一张弓（平行弓）原则、治弓平行原则、分辨善恶树（救木、拯救）弓口原则。

依据救木（拯救）弓口原则，平行正义（令）只能让人们或万物 $U_k(k \in \mathbb{N})$ 恢复正常、获得救援（安全、保护）、争取至少活下去的最低底线等，其权力属于始终指向平衡位置而必然是收敛的，这就是平行正义（令）收敛（回复力、守恒）原则、平行正果平衡（守恒）原则、平行平衡规范原则。

如果平行正义（令）能让人们或万物 $U_k(k \in \mathbb{N})$ 在得救、立足正常后继续鱼跃龙门而登陆更高目标，其权力 P 即属比照牛顿第二运动定律之输出性的，也就不可能是收敛的、归零的而必然是发散的，记为结论 F ；然而，依据平行正义（令）收敛（回复力）原则，平行正义（令）的权力 P 是收敛的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得平行正义（令）授权（驱动、主动）否定原则和平行正义（令）不授权（驱动、主动）原则。

任何一个最大只能举起 10 公斤重的人不可能举起 800 公斤或任何超过 10 公斤重的事物，依此类推，如果任何人 W 处于负面或不利的情形中行使权利 P 为正确，那么，依据前提决定结果原则或同一律，任何处于负面、不利地位的人 W 即属承担责任（压力）之负面或不利，即属被动的，也就不具有保持沉默的零点权利或行使任何非负面的权利，记为结论 F ；然而，命题中人 W 是具有主动行使非负面的权利 P 的，即属于主动的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得被动（负面、不利）主体行使权利否定原则和被动（负面、不利）主体不行使权利（无权）原则。

如果任何人或主体 W 处于负面或不利的情形 U 中被授予权利 P 为正确或成立，那么，主体 W 是承担责任（压力）的而必然是被动的，记为结论 F ；然而，主体 W 被授予权利 P 而成为行使该权力的主体，也就必然是主动的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得被动（负面、不利）主体授权否定原则和被动（负面、不利）主体不被授权原则、担责（被动、责任）不授权（不行权）原则。

甲对乙进行授权 P ，则乙获得授权后可脱离甲而独立行使权利 P ，这就是授权独立（主动、同向）原则。

权利是获得性的、责任是输出性的，这就是权利获得性原则和责任输出性（付出性）原则，总而言之，权责都是有方向的，从而构成权责（权利、责任）方向（特征）原则、权责（权利、责任）有方向（特征）原则。

如果任何人或主体 W 处于正面的权利状态而承担责任，那么，主体 W 是权利主体而必然不是被动的，记为结论 F；然而，主体 W 承担责任也就必然是被动的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得主动（正面）主体担责（承担、承责）否定原则和主动（正面）主体不担责（承担、承责）原则、权利（主动）不担责（承担、承责）原则。

如果任何人或主体 W 处于无事零态 U 而承担责任 D 或行使权利 P，即无事担责行权，那么，依据前提决定结果原则，以无事零态 U 为前提的责任 D 或权利 P 即是无前提（条件）的而必然是绝对的，也就是无事零态之无条件、无方向、无特征的，记为结论 F；然而，依据权责（权利、责任）方向（特征）原则，责任 D 或权利 P 必然是有方向、有特征的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得零态权责否定（错误）原则和零态无权责原则、无事不担责不承权（不承担不具权）原则。

权利（主动）不担责（承担、承责）原则、无事不担责不承权原则、担责（被动、责任）不授权（不行权）原则构成了权责不相容原则。

牛顿第二定律是合外力 F 产生加速度 a ： $F=ma$ ，其中 m 为物体的质量，等式的两端构成了衡平（equity）同一性的迭代关系，由此构成直接正义或正果（衡平、同一）原则、直接衡平规范原则，依此类推至于其他一般情形同理成立。

原子轨道的量子跃迁为 $E=hbv$ ，其中 E 为原子轨道间的能级差、h 为普朗克常数、v 为频率，等式的两端构成了等位同一性的替代（置换）关系，等式两端实际上归根结底于同一个源头事物而归一，由此构成等位（包括嵌合、了断）正义或正果（平仓、持平、了断、替代、置换）原则、等位平仓（持平、了断、替代、置换）规范原则、等位（造化或转化）归一（规范）原则、转化（造化）正义平仓（持平、中和）原则、平仓（持平、中和）替代（置换）原则，依此类推至于其他一般情形同理成立。

依据平行正义（令）收敛（回复力、守恒）原则、直接正义或正果（衡平、同一）原则、等位（包括嵌合、了断）正义或正果平仓原则，平行正义（正果）、直接正义或正果、等位正义或正果统称为普遍的正义或正果，从而构成正义或正果同一原则。

平行令称为上元，天地之开元；万物资始的平行生机（乾元）、万物资生的平行正义（坤乾元）、万物资源的平行爱（造华之横元或人元）统称为上三元。

生命树（生木）、分辨善恶树（令木）、正果或正义为中三元。

依据平行平衡规范原则、直接衡平规范原则、等位归一规范原则，平行平衡规范、直接衡平规范、等位归一规范构成了万物赖以存在的面向对象之规范性下三元。

依据因果令（三分）原则、果关系三分原则，回复性因果关系、水平因果关系、纵向因果关系直接面向对象（万物）而称为太一三元，归根结底于太一元，包括但不限于令、因、果三位一体于缘。

依据因果令（三分）原则，令、因、果为因果位元，贯穿、凌驾或平行于上三元、中三元和下三元，因此称为同一三元、位（元）三元；上三元、中三元和下三元三位一体于位三元，从而构成大三元三分（三位一体）原则、九元归一原则；与此同时，上三元、中三元和下三元构成小三元三分原则。

依据平行正义（令）不授权（驱动、主动）原则、直接正义或正果（衡平、同一）原则、等位（包括嵌合、了断）正义或正果平仓原则，分辨善恶树（救木、拯救）、万物资生构成的是治国体系或治平衡，生命树、万物资始构成的是理政体系或理衡平，等位正义或正果构成的是无分别罪责自负、自由竞争、按劳分配的安天下体系或等位归一无差别的和为贵，三者构成治国理政安民（安天下）原则。

3. 爱是唯一出路原则

(1) 万物无他（无天、无常）灭世原则、因果之王、逻辑之王

依据平行正义（令）收敛（回复力、守恒）原则、直接正义或正果（衡平、同一）原则、等位（包括嵌合、了断）正义或正果平仓原则，因果关系包含了分辨善恶树的回复性（治愈性）因果（或称为弓弦因果、弓口因果）A、水平因果或流因果 B、生命树的顶梁柱（竖直、纵向）因果 C，这就是因果（关系）三分原则。

依据因果令（三分）原则，令、因、果三位一体于缘分，人们、天地的因果关系缺失了一个治愈性位元之平行令，如打牌一样三缺一，人类、世界、宇宙乾坤变成了一个不可救药、药石无效的系统，这就是因果位元三缺一原则；与此同时，（平行）令、因、果三位一体于缘分构成了因果令（位元）三分（三位一体）原则。

依据因果三分原则，世界的因果关系缺失了负向上的回归性因果关系和横向上的等位因果关系（当断不断比受其乱），仅有一个直接因果在唱独角戏，这就是因果关系三缺一原则。

万物的任何风险、危险、灾难、自相残杀、犯罪力量 $W_j(j \in N)$ 等都是立足事物 Q 的外在的，这就是风险（危险、灾难、犯罪）立足外在原则。

对于人们的任何非极端的自杀、自残、本能性犯罪失常、精神病 $W_j(j \in N)$ 等，人们只要服用适当的药物、遵医嘱控制得当等都不会有问题而是可避免的，这就是非极端精神病（自杀、自残、本能犯罪）非绝对原则。

不可否认，世界的确存在着无药可救的精神病人、自杀性狂、虐待狂风，他们造成的后果都是不可更改、不可限制的，依据不可更改绝对原则，这就是极端精神病（自杀、自残、本能犯罪）绝对原则。

依据因果位元三缺一原则、因果关系三缺一原则、依据相反（不同）不相容原则，首先，万物缺失了因果的平行令而无法建立立足（外部）平衡的拯救、治愈系统；万物缺失了水平因果而无法建立立足常态（和平）的维持系统，总而言之，人们以至万物缺失了立足外在的外在核心、立足常态的平常（惯性、习惯）核心，也就是只有一颗立足自我的内在核心，自私因此没有制约而不可避免和不可遏制，这就是人们（万物）无法无天（无常）原则、人们（万物）因果无他（无常）原则。

依据常态绝对原则、前提决定结果原则，任何立足常态的取反力量都是绝对的，这就是立足常态绝对原则。

依据无分别绝对原则，当自然中的负面领域 A 缺失有效的同等立足的制衡时，无论对立的正向力量有多少、多大，负面领域 A 都是构成与正向力量无分别对立、对抗的绝对阵营，也就必然成为常态，这就是缺失同等制衡负面常态（绝对）原则。

依据万物因果无他（无常）原则，如果因果上无天 P 或无常 Q 的事物 W 是存在或成立的，那么，其必然有 $W' > P'$ 、 $W' > Q'$ 、或 $W' > P+Q'$ ，即立足自身的人或事物的力量 W' 永远大于立足外在平衡或常态的任何力量 P'、Q' 或者二者之和，记为结论 F；然而，依据缺失同等制衡负面常态（绝对）原则、立足常态绝对原则、绝对传代原则，P'、Q' 或 $W' > P+Q'$ 都是绝对的，任何力量包括 W' 都不可能大于绝对的 P'、Q' 或 $W' > P+Q'$ ，最多只能等于绝对的 P'、Q' 或 $W' > P+Q'$ ，也就是说，结论 F 是永远也不可能成立的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得万物无他（无天、无常）否定原则和万物无他（无天、无常）不存在（不成立）原则，万物无他（无天、无常）药石无效（无药可救、必死）原则、万物无他（无天、无常）灭世原则。

依据人们（万物）无法无天（无常）原则、前提决定结果原则，万物缺失了因果的平行令必然导致人们（万物）无法无天（无常）；与此同时，依据万物无他（无天、无常）灭世原则，万物、天地没有平行令必然导致灭世，由此可见，因果的平行令是因果三元之王，即因果之王、逻辑之王由此诞生，从而构成因果之王（逻辑之王）原则。

如果犯罪、违法、邪恶 $W_j(j \in \mathbb{N})$ 是可控制的，那么，其必然不是绝对的，记为结论 F；然而，依据缺失同等制衡负面常态（绝对）原则、立足常态绝对原则、绝对传代原则，无论

是立足常态的还是源自负面的犯罪、违法、邪恶等都是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得犯罪（违法、邪恶）可控否定原则和犯罪（违法、邪恶）不可控（绝对）原则。

如果制毒或投毒 U 的人 P 是抗疫的，那么，其即是处于病毒的对立面而不可能与病毒 Y 保持同一的，记为结论 F；然而，P 是制造或投放病毒 Y 的人，即病毒 Y 是与人 P 保持同源、同一的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得制毒（投毒）者抗疫否定原则和制毒（投毒）者不抗疫原则、制毒（投毒）者抗疫欺世盗名（自编自演）原则，其表面上的抗疫只能是掩盖真相、欺世盗名、自编自演，就象那些制毒的影帝一样，人前君子、人后吃屎，不可同日而语，都是要被万国人民同日几十万年以上的，跨度很长。

（2）渊源全局四分原则

从模式上分，人或万物的感情就分为爱、恨、不带感情的公事公办、漠不关心四种，这就是渊源全局（感情、驱动）标准四分原则、（渊源）全局四分原则。

爱（爱心）立足自身而令自己和他人保持同一，这就是爱同一（相同）原则、爱平行令原则、为爱平行原则，故爱也称为平行爱（爱心）、平行大爱；恨立足自身而令自己和他人保持相反，这就是恨相背（相反）原则、恨平行令原则；漠不关心立足自身而令自己和他人保持无关状态，这就是漠不关心无关原则、漠不关心平行令原则；公事公办立足自身而令自己和他人保持中立状态，这就是公事公办中立（独立）原则、公事公办平行令原则。

依据为爱平行原则、凌驾（平行）绝对原则、决定（令）平行原则，爱属于令自己和他人保持同一的平行令而必然凌驾于主体和目标对象之上，这就是为爱平行（凌驾）原则、为爱绝对原则。

（3）为爱（爱心）加油原则

爱在最基本的方向上令自己和他人保持同一，进而在得失意义上令他人获益，这就是为爱（爱心）加油（增益、增强）原则、为爱同一原则。

在灾难、瘟疫中，爱令一个人立足自身为他人承担责任而令他人获得救济、保障等，这就是主体为爱担责救济（安保）原则、主体为爱承担原则，汶川地震中母亲舍身救子就是例证，愿天下不再有此悲剧发生。

在平常或和平时期，爱令一个人立足自身为他人付出而令自身的权益转化为他人的权益，如一个儿子把自己的 500 圆拿出来买了一份生日礼物给自己的母亲，反之的啃老等都是，这就是主体为爱付出（与爱同行）原则，就象普朗克的黑体辐射公式一样。

在抚养、支持时期，爱（爱心）令一个人立足自身为他人作后盾、支持、授权背书等而令他人获得成长、发展等，如父母面朝黄土背朝天供儿子上大学、元帅为将军授予兵权而令将军全力出击等，这就是主体为爱（爱心）前行（授权、背书、给力）原则。

（4）爱心（平行琴）完成救赎原则、救赎（拯救）三宝原则

在责任性的负面领域中，依据并比照分辨善恶树平行弓原则，依据为爱承担原则、为爱加油原则，受害者（处于受损不利的当事人）随着分辨善恶树平行弓获得外来的为爱承担的加油，依据分辨善恶树平行弓而构成了一张跟随的输出性的平行琴（弓琴），这就是为爱平行琴原则、平行琴增值原则。

在责任性的负面领域中，公正审判的法律基本都会举起诛邪剑；然而，诛邪（杀戮、监禁）只能阻止或消除其进一步的祸害和损毁，并没有办法将案件恢复到发生前的原状，这就是以恨为纲的诛邪（杀戮、监禁）非绝对原则、诛邪剑非绝对原则。

在责任性的负面领域中，依据分辨善恶树平行弓原则，任何法律审判的救济、保障只能令受害者（处于受损不利的当事人）重新开始，而不能恢复到失去亲人、健康、损害以前的自然状态，这就是公事公办的平行弓（救济、拯救）非绝对原则。

事不关己高高挂起的对于任何过程没有影响，这就是无关（漠不关心）不影响原则。

在责任性的负面领域中，法律以诛邪、杀戮、监禁等处置罪犯、违法者称为诛邪（杀戮、监禁）原则。

在责任性的负面领域中，如果人们没有平行琴就能完成救赎，那么，依据渊源全局标准四分原则，人们（受害者、处于受损不利的当事人等）必定能依靠诛邪（杀戮、监禁）、法律的救济或保障等至少恢复到失去亲人、健康、损害以前的自然状态，记为结论 F；然而，依据诛邪（杀戮、监禁）非绝对原则、平行弓（救济、拯救）非绝对原则、无关（漠不关心）不影响原则，人们（受害者、处于受损不利的当事人等）不可能依靠诛邪（杀戮、监禁）、法律的救济或保障等至少恢复到失去亲人、健康、损害以前的自然状态，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得非爱心（平行琴）完成救赎否定原则和爱心（平行琴）完成救赎原则、非爱心（平行琴）救赎否定原则和爱心（平行琴）救赎原则。

爱心（平行琴）救赎原则、平行弓（救济、拯救）非绝对原则和诛邪（杀戮、监禁）原则合称为普度（救赎）原则。

在救赎上，平行弓、平行琴、诛邪剑缺一不可而合称为救赎（拯救）三宝，从而构成普度（救赎、拯救）三宝原则、普度（救赎、拯救）一个中心两个基本点原则。

(5) 非爱心（无爱）维持（延续）否定原则

在平常时期或状态中，任何以恨为纲的杀戮（监禁、损毁如文革）都是造成负面、不利的结果的，这就是平常以恨为纲（杀戮、监禁、损毁）负面（不利）原则。

在平常时期或状态中，任何公事公办之中立执政、公共管理等都只能减少人们的损耗而不可能增加人们的收益，如你在交通秩序好的地方不堵车就不会迟到，但不会直接增加你的工资，生意上因为守时获得的收益是你本来就应该得到的，这就是平常公事公办（不带感情）不增益（减少损耗）原则，其最多是个超导体而不可能是增压器。

在平常时期或状态中，人们的任何生活都不是无成本的，也就必然是要付出代价的，这就是平常生活成本原则。

在平常时期或状态中，如果人们没有为爱付出（与爱同行）就能完成延续或维持，那么，人们必定能依靠公事公办的中立执政（公共管理）P、以恨为纲的杀戮（监禁、损毁）Q、无关无为U、三者的任意之和或总和去获得延续或维持，记为结论F；然而，依据渊源全局四分原则、平常以恨为纲（杀戮、监禁、损毁）负面（不利）原则、平常公事公办（不带感情）不增益（减少损耗）原则、平常生活成本原则、无关（漠不关心）不影响原则，人们生活的成本C无法通过公事公办的不增益M、以恨为纲的负面损害N、无关无为U等来抵消： $C > M + N + U$ 和 $C \neq M + N + U$ ，包括但不限于 $C > M$ 、 $C > N$ 、 $C > U$ 、 $C > M + N$ 、 $C > M + U$ 、 $C > N + U$ 、 $C \neq M$ 、 $C \neq N$ 、 $C \neq U$ 、 $C \neq M + N$ 、 $C \neq M + U$ 、 $C \neq N + U$ ，记为结论G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得非爱心（无爱）维持（延续）否定原则和爱心维持（延续）原则，也就是说，没有了爱，任何人想当维持会会长或成员都是不可能的。

(6) 非爱心（无爱）牧养否定原则

在牧养（成长、发展、支持）时期，任何以恨为纲的杀戮（监禁、损毁如文革）都是造成负面、不利的结果的，这就是牧养以恨为纲（杀戮、监禁、损毁）负面（不利）原则。

在牧养（成长、发展、支持）时期，任何公事公办之中立执政、公共管理等都只能减少人们的损耗而不可能增加人们的收益，如你在交通秩序好的地方不堵车就不会迟到，但不会直接增加你的工资，生意上因为守时获得的收益是你本来就应该得到的，这就是牧养公事公办（不带感情）不增益（减少损耗）原则，其最多是个超导体而不可能是增压器。

在牧养（成长、发展、支持）时期，人们的任何牧养、到达彼岸都不是直接的，也就必然是要付出代价的，这就是牧养（付出）代价原则。

在牧养（成长、发展、支持）时期，如果人们没有为爱（爱心）前行就能完成牧养（到达彼岸、完成任务），那么，人们必定能依靠公事公办的中立执政（公共管理）P、以恨为纲的杀戮（监禁、损毁）Q、无关无为U、三者的任意之和或总和去获得牧养，记为结论F；然而，依据渊源全局四分原则、牧养以恨为纲（杀戮、监禁、损毁）负面（不利）原则、牧

养公事公办（不带感情）不增益（减少损耗）原则、牧养（付出）代价原则、无关（漠不关心）不影响原则，人们牧养的代价 C 无法通过公事公办的不增益 M 和以恨为纲的负面损害 N 、无关无为 U 等来获得补偿： $C > M + N + U$ 和 $C \neq M + N + U$ ，包括但不限于 $C > M$ 、 $C > N$ 、 $C > U$ 、 $C > M + N$ 、 $C > M + U$ 、 $C > M + N$ 、 $C \neq M$ 、 $C \neq N$ 、 $C \neq U$ 、 $C \neq M + N$ 、 $C \neq M + U$ 、 $C \neq M + N$ ，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得非爱心（无爱）牧养否定原则和爱心牧养众生原则，也就是说，没有了爱，任何人想获得牧养、到达彼岸等都是不可能的。

（7）大爱如天、爱的出路原则

依据渊源全局四分原则、非爱心（平行琴）救赎否定原则、非爱心（无爱）维持（延续）否定原则和非爱心（无爱）牧养否定原则，爱（爱心）是人类以至万物度过难关、维持延续、发展壮大的唯一前提和保障，这就是爱的（爱心）十字架（体系、体制、架构）原则、爱的（爱心）先于人类（万物、生命、生机、一切、出路）原则、比照长兄如父的大爱如天原则、爱的（爱心）出路（道路）原则、爱是（唯一）道路（出路、保障）原则。

依据全局四分原则、五官原则即平行令先于根源而先于渊源而先于程序（河道、道路、模式、航程、线路、路线）而先于（凌驾于、平行于）权利（实体、力量、具体）原则，从平行令层面到根源、到渊源、到程序（河道、道路、模式、航程、线路、路线）、再到权利（实体、力量、具体），爱都是全局四分（爱、恨、不带感情的公事公办、漠不关心）中唯一一种人类（万物）能够获得救赎、延续维持、发展壮大的前提、道路、机会和出路，也是人们和万物面对一切问题的唯一解决方案，这就是爱心或爱的（唯一）道路（出路、解决、解决方案）原则、爱是（唯一）道路（出路、解决、解决方案）原则，显然，爱是万能的解决方案，从而名副其实地构成了（大）爱万能原则、大爱无疆原则。

依据十字（架）生态原则、无分别绝对原则，十字架体系是经由标准化、枢纽化而达成无分别之大同，与无分别之绝对保持同一而必然是绝对的，这就是十字架（架构、体系、制度）大通（无分别、绝对）原则。

如果十字架（架构、体系、制度）不是唯一的，那么，其必然不是绝对的，记为结论 F ；然而，依据十字架（架构、体系、制度）大通（无分别、绝对）原则，其是绝对的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获十字架（架构、体系、制度）非唯一否定原则和十字架（架构、体系、制度）唯一（确定）原则。

十字（架）生态原则、（大爱）十字架（架构、体系、体制）原则和十字架（架构、体系、制度）唯一（确定）原则构成了（大爱）十字架（架构、体系、制度）唯一（确定）原则、（大爱）十字架（架构、体系、制度）唯一一条路原则。

（8）天地三纲、三弓六位原则：大爱定海神针原则、造化三规范原则、大爱如海原则
普度、维持、牧养统称为带载，都需要以爱作为电源、源泉、燃料而进行加油和驱动，从而构成加油先于驱动（先于带载）原则。

当天地万物处于责任性的负面领域中，它就象一张拉开的回复弓 K1，这就是天地（万物）普度回复弓原则、（普度）回复弓归零原则。

当天地万物处于常态性的延续维持状态时，它就象一张松弛的躺平弓 K2，这就是天地（万物）延续维持躺平弓（常态）原则、（常态）躺平弓不影响原则。

当天地万物处于牧养（成长、发展、支持）时期，它就象一张发箭离弦的弹射弓 K3，这就是天地（万物）自由张弛弓原则、（自由）张弛弓规范原则。

上述的回复弓 K1、躺平弓 K2、张弛弓 K3 统称为造化三弓；责任性的负面领域 D1、常态性的延续维持状态 D2、牧养（成长、发展、支持）领域 D3 统称为造化三界。

依据爱是（唯一）道路（出路、保障）原则、同一律、结果映射前提原则，如果其没有一张平行意义上的爱之弓 W（我们称之为爱的平行弓或爱之弓），人类以至万物度过难关、维持延续、发展壮大等都是不可能的，回复弓 K1、躺平弓 K2、张弛弓 K3 也就不可能作为结果存在和成立的，造化三弓映射了其必然存在着的一张作为三弓的共同前提的唯一之平行弓，这就是爱的平行弓原则、爱的平行弓唯一原则、天地张弛弓原则、天地一张弓原则。

依据（大）爱万能原则、大爱无疆原则、爱的平行弓唯一原则，万能而无疆（不受限制）的爱是平行弓 W 的前提；而爱的平行弓 W 是回复弓 K1、躺平弓 K2、张弛弓 K3 的平行令之前提，进而是人类以至万物度过难关、维持延续、发展壮大等存在和永恒的前提，由此可见，（大）爱是人类、万物以至天地的定海神针，这就是（大）爱定海神针原则、平行定海神针原则、平行令定海神针原则。

依据平行令定海神针原则，爱的平行弓 W 是回复弓 K1、躺平弓 K2、张弛弓 K3 的平行令之前提，进而是人类以至万物度过难关、维持延续、发展壮大等存在和永恒的前提，由此可见，爱令人们以至万物得以救赎、得以维持延续、得以发展壮大，犹如江水、河水、海水令船舶得以航行一样，都属于平行令，从而构成了（大）爱如水原则、（大）爱如海原则，也就是万物资源原则，其令人们、世界的资源源源不断、多如潮水。

某某党用活摘器官的反人类屠杀和谋杀令人民生命，令器官移植多如潮水：人们在美国要等待半年、几年的器官移植，一到不可描述的邪恶之国几天就可以获得移植，各国富豪、政要的旅行器官移植就这么来的；依此类推，不可描述的特权阶级以灭绝自由市场割韭菜和垄断房地产、教育、医疗、媒体等非法获取潮水般的财产、地产等资产，纯属杀鸡取卵、饮鸩止渴，这就是共党牺牲一切满足特权原则、共党万物资死原则。

如果高尚目的 W 可以用卑鄙的方法 Q 达成，那么，依据前提决定结果原则，以负面的卑鄙方法 Q 为前提的目的 W 必然是负面的，即目的 W 是处于水平线下的，记为结论 F；然

而，命题中目的 W 是高尚的而必然是处于水平线上的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得高尚目的用卑鄙方法达成否定原则和高尚目的不可能用卑鄙方法达成原则，依此类推至于共党万物资死否定原则和共党万物资死非法（邪恶、不可能）原则。

依据共产主义绝对原则和共党万物资死非法（邪恶、不可能）原则、绝对传代原则，万物资死是以减员和毁灭、收敛为前提而必然是收敛的，最终，万物资死必然令人们和万物 $W_j(j \in N)$ 灭绝，则人们和万物 $W_j(j \in N)$ 由于被灭绝而不可能再为特权阶级提供任何器官、财产、房产等资产，这就是万物资死（杀生）灭绝原则、万物资死（杀生）枯竭（收敛、归零）原则。

依据天地一张弓原则、同一律、前提决定结果原则，其在天地之间存在着一张同一的平行弓，任何事物 W 在普度区域被回复弓 $K1$ 所拯救而登陆躺平弓 $K2$ 再经由弹射弓 $K3$ 腾空而起构成一个航程 U ，其必然是同一的，由此而来，责任性的负面领域 $D1$ 、常态性的延续维持状态 $D2$ 、牧养（成长、发展、支持）领域 $D3$ 必然无缝链接的，这就是造化三界同一（无缝链接）原则。

在负面领域，事物 W 遵守比照虎克定律的守恒定律（ $F+f=0$ ）而属于齐次方程；在常数领域，事物 W 遵守比照普朗克黑体辐射定律（ $E=hf$ ）而属于常数规范非齐次方程；在自由区域，牛顿第二运动定律即合外力 F 产生加速度 a ： $F=ma$ ，事物 W 遵守比照牛顿第二运动定律而进行非齐次规范，守恒归一原则、迭代归一原则、平衡归一原则，从而构成造化三一（三规、三规范）原则。

爱不仅是竖直的、水平的更加是救护之回复性的，这就是爱的十字架（架构、体系）（架构、体系）原则、爱的三位（一体）原则。

平行定海神针、治国（世）一张弓、救赎一张琴、诛邪一把剑，平常（维持）躺平弓、理政（牧养）顶梁柱（张弛弓），合并为三弓（琴剑针）原则，六位立乾坤（立国、建政）原则、六位乾坤（定天下、定国、安民）原则、三弓六位原则。

救赎平行琴（乐弓）、平常（维持）躺平弓、理政（牧养）张弛弓统称为大爱三弓，它们都是以爱驱动目标而依据同一律构成了大爱三弓原则。

平行令的万物资生的平行正义、万物资源的平行爱、万物资始的平行生机即万物资始、万物资生、万物资源构成了乾坤（天地、天地人、万物）三纲。

4. 五道（着陆）体系、共党 8 年灭绝 10 亿（14 亿）中国人、共党外来邪恶原则、红色江山不合法原则

（1）五道（着陆）体系、无限（绝对）纳粹邪恶轴心否定原则

二战中，英美联手全人类有史以来最邪恶的共产主义国家苏联对抗纳粹，如同丛林一样只论输赢不论正义，最后苏联将全人类有史以来最血腥的共产主义传播到了大半个世界，其在和平时期杀害的无辜远超二战死亡人数（中国文革被杀被饿死超过 14500 万而二战死亡不超过 7000 万），二战的死亡人数约 7000 万、受伤 1.3 亿，苏联在几次大清洗中杀害了超过 2000 万人远远超过纳粹在集中营中杀害的 600 万犹太人、中国在文革中被杀害的精英超过一亿人和饿死的平民超过 4500 万人，等等，英美这种无底线的滥爱一泛滥成灾起来，天敌人成兄弟、仇人成枕边人，纯属比照麦田怪圈的世界怪圈，依据绝对归零原则： $|A|=-|B| \Rightarrow A=B=0$ ，其中 A、B 为实数，这就是（英美联手共产苏联）全着陆（自由落体、短路着陆、超导）体系（国家）原则、一爱爱成狗（爱成过去式）原则、一爱爱到（一起）死原则、一爱爱到同归于尽原则、爱屋及屋原则、乌鸦原则，比照农夫与蛇，当今包庇共党在全世界毒杀全世界的联合国也是一样全着陆实体。娶老婆做婊子和娶婊子做老婆全让美国、英国等欧美国家给干了。

英美法系是具有软着陆的系统，任何人可作为污点证人、反杀罪犯等得以脱罪或减刑事免责，这就是（英美）软着陆体系（国家）。

二战在因为投降而失去主权的国家中，东德着陆为贫穷落后的社会主义国家、西德着陆为发达的资本主义国家、日本着陆为发达的资本主义国家，它们一开始都前途未卜而比照盲跑，这就是（无主权、投降）盲着陆体系（国家）。

二战中，美国与日本的大国对抗战，根本没有任何谈判的可能性，美国最后用原子弹让日本无条件投降，但日本真正向美国投降并帮美军迅速占领日本的真正原因则是害怕血腥苏联出兵日本本土，归根结底为丛林法则，狭路相逢勇者胜，这就是硬着陆体系（国家）。

共产主义国家是一恨恨到死，任何人尤其是特权阶级一恨起来，即使没有法律依据也要随便找个理由将对方弄死、暗杀等、灭门、灭族、灭民族等，这就是（绝对）无着陆（不着陆）国家（体系）、一恨恨到死无着陆体系，任何人都死无葬身之地，这就是为什么人大和政协成为欧美留学生家长会的原因，连独裁者和特权阶级的家人都不敢把中国当家住，老百姓怎么可能敢把中共国当家住呢？

全着陆体系、不着陆体系、盲着陆体系、软（半、摇摆）着陆体系、硬着陆体系系统称为五道（着陆）体系、五线谱体系。

九元归一原则和五道（着陆）体系系统称为九元五道原则、九五道路原则。

纳粹是国家社会主义，运动上绝对师承马克思主义，故马克思主义堪称纳粹之父，故我们称共产主义为老纳粹或无限纳粹（无分别民族纳粹），从而构成老纳粹或无限（绝对、无理由、无条件）纳粹（无分别民族纳粹）原则、老纳粹或无限（绝对、无理由、无条件）纳粹（无分别民族纳粹）先于（超越）纳粹原则。

纳粹希特勒的邪恶轴心是建立在存在着奋斗距离才能实现的法西斯信仰之上,这就是纳粹邪恶轴心相对(有限、非绝对)原则;美国、欧美国家和中共的轴心则是直接建立在现实上的割14亿韭菜、活摘器官的利益核心之上,无分别无本生意,这就是真正的共党邪恶轴心绝对(直接)原则、超纳粹邪恶轴心绝对(直接)原则。

如果美国、欧美国国家 $W_j(j \in N)$ 包庇、养肥共党的一爱爱到死是正确的,在利益核心里和从根本上,绝对是邪恶轴心,那么,依据结果映射前提原则、绝对归零原则: $|A|=-|B| \Rightarrow A=B=0$,其中 A 、 B 为实数,美国、欧美国国家 $W_j(j \in N)$ 即是被绝对归零的,邪恶与正义不分即只能是农夫与蛇的下场,人类有史以来最邪恶的共党折射了美国、欧美国国家 $W_j(j \in N)$ 必然是邪恶的,记为结论 F ;然而,美国、欧美国国家 $W_j(j \in N)$ 又宣称自己是为了解体邪恶苏联之正义才和邪恶的共党并肩作战的,是正义的,记为结论 G ,由此而来,依据相反(不同)不相容原则(标定非 A)和非 A 肯定否定原则(标定判断和结果,原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成:依据前提决定结果原则和结果映射前提原则),结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的,从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确,我们于是获得共党或无限(绝对)纳粹邪恶轴心否定原则、绝对邪恶轴心否定原则、一爱爱到死否定原则、美国(欧美国)包庇(养肥)共党否定原则和无(绝对)邪恶轴心原则、爱有分寸原则。

(2) (英美)法律(法案)万能否定原则

欧美国是法案(法律)授权总统、行政原则,即法律(法案)是万能的,这就是(英美)法律(法案)万能原则,包括但不仅限于审判案件、授权行政(总统)、公共管理。

如果法律(法案)是万能的,那么,权责是相互制约的,而不是分离的,记为结论 F ;然而,依据权责不相容原则,任何权责都是独立的,记为结论 G ,由此而来,依据相反(不同)不相容原则(标定非 A)和非 A 肯定否定原则(标定判断和结果,原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成:依据前提决定结果原则和结果映射前提原则),结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的,从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确,我们于是获得(英美)法律(法案)万能否定原则和政法公三分(三权分立)原则,即政治、法律、公共官员三权分立而平行于总统。

(3) 共党(铁棺材)收棺原则、共产国家自带软着陆原则、共产国家(共党、共产主义)可降解原则

在一个电路 C 的网络 N 中,其总闸的控制平台 P (等价于上天)高于一切;与此同时,电路 C 加入低阻高通的电容系列即是交流电路、加入高阻低通的电感系列即是直流电路,这是框架先于效力原则;进而,电路 C 中的电阻等器件的选择和数值的确定直接导致电路的功能、规则(承受力)不同,这就是部署(布局)先于功能(规则、体制)原则;再者,电路 C 面向对象驱动负载,这就是功能先于对象(负载)原则,总而言之,控制平台 P 、框架、部署(布局)、面向对象等构成了(网络、平台)小三天(小世宇三分)原、后天小世宇三分原则。

共产党是屁股决定脑袋原则，权位高于一切、凌驾于自己和任何人的生命、器官之上，人走茶凉，这就是共党屁股决定脑袋（权位高于一切）原则。

依据共党屁股决定脑袋（权位高于一切）原则、网络（平台）小三天（小世字三分）原则，共党的屁股即是凌驾于平台、框架、部署（布局）、民众对象之上的，即是水上漂、风中摇，这就是共党水上漂（风中摇、浮尸）原则、共党（共产）无根（道人）原则、共党（共产）半身不遂原则。

依据非零（文盲、法盲、废人、病人、乞丐、边缘人、骗子、疯子、半身不遂、脑瘫、渐冻人、罪犯、动物、狗等）领导共产主义国家（政府或政党）原则，任何非零的人都能领导、管理共产主义国家，这为和平转型的可操作性提供了前提，这就是绝对归零的共产国家站非起来原则、共产国家趴体原则、共党人皆可夫（可爹、可奴、可主）原则，如今日的现实中，共党就是华尔街的一条狗、俄罗斯的毒奴才，人皆可夫猪可夫、人皆可爹畜牲可爹（俄爹爹爹欧爹而春满乾坤爹满门、熊猫等动物都是爹如养一只鸟被判处 10 年以上有期徒刑）、有奶便是娘，还不如八国联军中勇于拯救中华民族和落难人民的赛金花（赵彩云）有气节。

如果共产国家 W 站起来后仍然是共产国家 Q，那么，依据共产主义绝对原则、绝对归零原则，共产国家 Q 必然是绝对归零而趴体的，记为结论 F；然而，任何站起来的国家是正值的而不归零的，即排除绝对归零而趴体的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共产国家站起来为共产国家否定原则和站起来国家非共产国家原则。

依据共产主义绝对原则、绝对归零原则、共党水上漂原则、网络（平台）小三天（小世字三分）原则、国土（领水、资源）先于人（民）先于主权（政权）而先于国家原则、同一律，任何一个共产国家（体系）W 必然是归零的，此时，我们在控制平台成立新的政权，沿着平台、框架、部署（布局）、面向对象的公共机构接管共产国家（体系）W，从而实现软着陆，人民和世界的伤害降到最低，所有投资者的损失降到最低，而水上漂的共党退出舞台，比照无痛人流、微创手术、无害通过而实现和平转型，历史的巨轮继续前进，这就是针对只有绝对归零的共产国家或体系 W 才能实现的共党（共产）国家和平转型（软着陆）原则、共产国家自带软着陆原则。

对于非绝对归零的国家、政权，惯性上的差异可能令和平转型引起一定的动荡甚至造成巨大的冲击。

全人类有史以来最邪恶的共产国家或体系 W 一旦和平转型或软着陆失败，因为其为万国所不容，剩下的就只有斩首（局部战争、盲着陆）、武力解决（硬着陆）两个方案了。

依据共党（共产）和平转型（软着陆）原则、共产主义绝对原则、绝对归零原则、共党水上漂原则，共产国家或体系 W 因为绝对归零而自带离场（退出舞台）功能、自带和平转型（软着陆）功能；与此同时，共党则自带反噬、退场、解体功能，纯属可降解环保塑料袋，

这就是共党（共产主义、共产国家）可降解（环保、绿色、绿巨人、草帽）原则、共党（共产主义、共产国家）自带可降解原则。

共产党一党专政用 9000 万党员垄断了 100% 的国家权力资源、100% 的自然资源、100% 的产业资源（人力资源、器官资源）、100% 的外交资源即属合法、合理，用权力、利益捆绑了 9000 万精英成为党员，再捆绑其至亲（三口一家）大约 2 亿党员家属，加上亲戚朋友同学等朋友圈即捆绑了 5 亿、8 亿以上，象冠状病毒的裹尸袋层层捆绑，在数以亿、十亿计的层面上形成了无分别的所谓的精英层次（阶级）站台暴政、精英家属（朋友圈）站台暴政，100% 的优质资源全部集中在共党及其打手手上（以质取胜），同时以灭口、灭门、灭族（香港陈彦霖案件中连老师同学都杀掉）等的灭绝一切等绝对恐怖主义取胜（将一切反对声音从肉体上灭绝和消灭于萌芽状态之中），由此而来，人民也就成为共党的人盾和人质，总而言之，以量取胜、以（层次）优势取胜（精英圈站台）即 80/20 的二八定律、以质取胜（垄断 100% 优质资源）、以灭绝恐怖主义取胜，达到无分别专政暴政之极点，这就是共党四害（四项基本）原则，共党暴政在安全上超越了数量优势（以量取胜）、品质优势（80/20 的二八定律）、品质优势（垄断 100% 优质资源而将一切收入铁棺材之中）、零隐患无竞争的铜墙铁壁加铁幕之中，永远伟光正之一枝独秀叛党之陈独秀。

依据共党四害（四项基本）原则，共党如同新冠病毒的人源生物培育过程，经由步步紧扣、层层嵌合（chimeric）到人民、国家、民族、各国各民族、人类以至天神的基因和血液中，是一种集成意义上的大杂种主义，这就是共党（共产）大杂种（大嵌合、大杂化）主义（绝对）原则、共党（共产）大杂种（大嵌合、大杂化）（绝对）原则，以造物主、创世主的造化方法毁灭全中国、灭绝全人类、摧毁全宇宙的秩序，如今美国的疫情塌方、好莱坞的闭口、华尔街与各大科技公司的为虎作伥、印度的惨剧、香港的天地灭绝都证明了共党一手炮制的世界末日已经到来，从而构成共党伪造造物主（伪创世主）原则，也就是说，人类必须从救世主的效力上天、真主的太一天（层次）来解决这个大杂种末日问题。

依据共党（共产）大杂种原则，蜂王只是躲避在蜂巢中，还存在着非洲平头哥等天然隐患；共党的特权阶级则是躲避在层层叠叠、圈圈加码的人墙和基因之中，隐藏零隐患的铜墙铁壁之中，密不透风的铁幕之后，以人民、军警特宪等无分别之（力）量取胜、以垄断一切资源的优质取胜、以精英圈站台的压倒性优势取胜，此时，如果美国要消灭它，美国就得跟共产党一起死，华尔街、军工企业、好莱坞等一起死，比照一尸两命；中国人民要消灭它，你的家人、亲戚同学朋友圈甚至包括你自己就得跟共产党它同归于尽；以色列要消灭它，犹太资本就得跟它共产党一起走向火葬场……共产党不仅钻进你的钱包、子宫、生殖器官、身体里，更钻进你的基因、血脉、命运中代代相传，对于任何一个人、一个国家、一个民族乃至全世界，共党不仅是死亡紧箍咒、更是铁棺材，我们称之为共党铁棺材主义、铁棺材原则、共享棺材原则，由此可见，共党就是个无处不在的棺材行行长或老板，垄断性地弄死别人养肥自己，只赚不赔，现在就逼迫美国人挥刀自宫、犹太人剖腹自杀、日本人一声不坑埋头苦干奥运会……共党害人害己的世界末日铁棺材已然打开盖，就等美国斩首收棺，这就是共党

铁棺材同归于尽原则、共党（铁棺材）收棺原则、共党同归于尽（无分别、天魔解体）收棺原则。

蜂王躲在蜂巢、毒蛇躲进蛇洞……大水一来、核武器一炸，全都玩完，哪有什么零隐患？全世界零安全的灭绝，由此可见，全世界有史以来，就没有什么绝对的零隐患绝对安全；可是，依据共党铁棺材原则，共党以灭口、灭门、灭族（香港陈彦霖案件中连老师同学都杀掉）等的灭绝一切等绝对恐怖主义将一切反对声音从肉体上灭绝和消灭于萌芽状态之中，这就是共党铜墙铁壁原则、共党铁棺材绝对（铜墙铁壁）原则。

依据无分别原则、绝对归零原则、绝对传代原则、共产主义绝对原则，任何共产主义体系必然是绝对归零的，由此而来，共产主义对其制度体系内的任何事物（财产、生命、器官、子宫）都具有绝对归零的无条件、无分别作用力 F ，瞬间立即的或最终必然的，我们称之为比照万有引力的万有灭（绝）力、万有灭绝力、万有绝（没）命力，从而构成了共党（共产）灭绝原则、共党（共产）灭绝罪、共党（共产）反身灭绝罪（灭绝别人最后反手把自己给灭绝，很搞笑的一件事情）、共党危害自身罪（杀自己人也是罪如红军长征前杀害 9 万红小鬼和伤员也是杀人罪）、共党不得善终原则（但他死前会杀很多人），也就是说，英国女王自带超长待机功能而共党自带解体（自我灭绝、自宫）功能。

任何人，钱可以再赚、生命（青春）不会再有，这就是生命（青春）先于金钱原则。由此可见，故共党体系下的任何人拿青春和生命赌明天是错误的、颠倒的，得不偿失的，就象所有的赌徒进入赌场最后都会倾家荡产一样，因为绝对归零原则，这就是赌徒倾家荡产（无胜算）原则。

8 年灭绝（族灭）10 亿（14 亿）中国人

胡锦涛的时候中共人口远超 18 亿甚至 19 亿，所有希望小学满座，几年前所有希望小学都在养鸡和长草；后面报道过新政中补发了胡锦涛时代漏网的超 3 亿黑户口，总数应在 21 亿人至少；2020 年的人口普查按多级官方注水后的数据是 11 亿，最后放大为 14.1178 亿（14 亿一起发这么巧的事情），按比照军统的国统的一份暗数据是不足 7 亿甚至在 6 亿左右，也就是说，不到十年时间，PRC 人口锐减 21 亿-11.1 亿=10 亿人民，如果是 21 亿-7 亿=14 亿，杀害 10 亿中国人也好，杀害 14 亿中国人也好，这个数据绝对触目惊心，这就是 8 年灭绝（族灭）10 亿（14 亿）中国人原则。美国政府、华尔街、欧洲各大家族，看看你们放狗咬人的杰作。

（4）共党外来邪恶原则：共党出卖超 2300 万平方公里国土原则、外来政权必卖国原则、卖国必外来原则、邪恶必卖国原则、国土先于人民先于主权（政权）而先于国家原则、反共爱华原则爱共必反华原则

国土是国家（政权、人民）的支撑即前提，这就是国土先于国家原则。没有国土的国家（政权、人民）是没有支撑即没有前提之无条件的，也就是绝对的，依据绝对归零原则即是无效的，这就是无国土国家无效原则、国家有土无人无效原则、国土先于人（民）原则。

一个国家的人员等是主权（政权）的基础即前提，这就是人民（人）先于主权（政权）原则。

如果一个国家没有主权即主权归零而无正值的，那么，其即是无效的，这就是主权先于国家原则。

依据国土先于人（民）原则、人民（人）先于主权原则，其必然有国土（领水、资源）先于主权（政权）原则。

依据国土（领水、资源）先于主权（政权）原则、国土先于人（民）原则、国土先于国家原则，其必然有国土（领水、资源）先于人（民）先于主权（政权）而先于国家原则。

一个人爱惜自己的金钱，其花销即是以金钱不见底为前提而必然是有条件的，天灾人祸等不可抗力的特殊情形除外，这就是爱惜金钱金钱相对原则。

如果一个国家 W 具有国土方面的主权意识而（随意）割让国土，其必然是不割让国土的，国土主权 $P > 0$ ，记为结论 F；然而，国家 W（随意）割让国土表明其国土主权 P 必然是负值的： $P < 0$ ，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得卖国主权否定原则和主权不卖国（割让国土）原则、主权寸土不让原则，也就是说，一个具有主权（意识）的国家，依据国土（领水、资源）先于人（民）先于主权（政权）而先于国家原则，其必然是以不割让国土的国土主权正值为前提而必然是相对的。

任何人通常心血来潮就无理由、无条件地割让领土换取子虚乌有的歌功颂德，依据无条件绝对原则，其卖国即是无条件而为绝对的，这就是无条件割让国土绝对原则。

如果一个割让领土的政权 W 是本地的，那么，依据同一律，其必然与本地的国土是保持同一的，记为结论 F；然而，依据相反（不同）不相容原则，其割让领土表明其是国土主权 P 负值而向外的，也就不可能是与本地国土保持同一的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得割让领土（卖国）政权本地否定原则和卖国（割让领土、出卖利益）外来（负面）原则、外来（邪恶）政权卖国（出卖国土、割让领土）原则、卖国（出卖国土、割让领土）外来原则、卖国（必）外来原则。

如果一个外来政权不卖国，那么，依据卖国（割让领土、出卖利益）外来（负面）原则、相反（不同）不相容原则、同一律，其不卖国必然是正面或者归零的，记为结论 F；然而，外来政权 W 不是本地的而必然是向外的即背离本地之负面的，也就不可能是正面或者归零的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得外来政权不卖国否定原则和外来政权（必）卖国原则。苏共远东第三支部是很好的例证。

如果一个卖国政权 W 不是邪恶的，那么，其必然是正面或归零而无效的，记为结论 F；然而，卖国（割让领土、出卖利益）外来（负面）原则，政权 W 是负面的，也就不可能是正面或归零的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得卖国政权非邪恶否定原则和卖国政权（必）邪恶原则、卖国（必）邪恶原则。

如果邪恶政权 W 不卖国，那么，依据卖国（割让领土、出卖利益）外来（负面）原则、相反（不同）不相容原则、同一律，其不卖国必然是正面或者归零的，记为结论 F；然而，邪恶政权 W 本身即是负面的而不可能是正面或者归零的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得邪恶政权不卖国（割让国土）否定原则和邪恶政权（必）卖国（割让国土）原则、邪恶（必）卖国（割让国土）原则。

依据共党出卖超 2300 万平方公里国土原则、卖国（必）邪恶原则、卖国（必）外来原则，这就是共党外来（政权）原则、共党邪恶原则、共党外来邪恶原则。

中共政权至今，对外到底割掉的土地超过 2300 万平方公里、放弃数百万平方公里，本来中华真实的面积在很多朝代超过 4000 万平方公里（960 万+2300 万+数百万），这就是共党出卖超 2300 万平方公里国土原则，拉清单如下：

- (1) 缅甸：划走十八万平方公里；
- (2) 越南：部分西沙群岛，28 个岛礁，老山，60 万平方公里的领海（11 段线变九段线）；
- (3) 蒙古及周围：「中蒙友好协议」蒙古独立，部分周边土地被俄国吞并；
- (4) 朝鲜：部分长白山和天池的一半；
- (5) 尼泊尔：部分喜马拉雅山；
- (6) 印度：10 多万平方公里的领土；

(7)巴基斯坦：1955 年，周恩来访问克什米尔，主动提出把新疆的坎巨提地区让给巴基斯坦；

(8)割给俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦：外兴安岭以南、黑龙江以北 60 多万平方公里的「外兴地区」，乌苏里江以东的「乌东地区」有 40 万平方公里，还有一块就是库页岛；

(9)图瓦共和国：唐努乌梁海原来是外蒙古的一部份；

(11)菲律宾：占据 9 个岛礁；

(12)印度尼西亚：占据 2 个岛屿；

(13)马来西亚：占据 9 个岛礁；

(14)文莱：占据 1 个岛礁；

(15)前苏联 5 个加盟共和国和 2 个半个的加盟共和国超过 420 万平方公里领土；

(16)2110 平方公里的纳土纳群岛和几十万平方公里的领海；

(17)西伯利亚 1322 万平方公里的大部分甚至全部；

(16)放弃了东南亚各个本来大清属国的大部分领土；

中共政权不过短短 70 年，割掉的土地加起来，超过 2300 万平方公里（=1200 万+990 万平方公里）、放弃了数百万平方公里（韩国、东南亚各国），如果再让它存活 70 年，我们这个国家岂不被它割完啦？我们的人民还有生存之地吗？难道它这样做还是代表着全中国的人民？

中共从一开始，就是苏联金钱喂养起来的苏共远东第三支部，它维护的就是它苏联老板的利益，它牺牲的是全中国人民的利益。所以，不管从哪个方面来说，它根本就不能代表中国人民，在法律意义上它连半点人的成份都不具备。

如果反共等于反华，那么，依据同一律，共产党即是中华，则共产党必然是本地的，记为结论 F；然而，依据共党外来邪恶原则，共党是外来的，而不可能是本地的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得反共等于反华否定原则和反共不反华原则。

如果反共不爱华，那么，不爱华必然是反华或无关的，记为结论 F；然而，依据相反（不同）不相容原则、共党外来邪恶原则，反共是在处于外来的反方向上，即是与中华保持同一的本地方向上，随即排除了反华或无关的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得反共不爱华否定原则和反共爱华原则，依此类推至于反华不爱共否定原则和反华爱共原则、爱共必反华原则同理成立，俄罗斯印证了这个道理。

(5) 心头命口四方无共救世宪章：共党七寸灭顶原则、共党（共产）三灾八难原则、共党七寸在脑瘫原则

依据相流（相电路）平行原则，交流电（相流）凌驾于实区电路（电阻性电路）、虚区电路（电容性电路）和叉区电路（电容性电路），即分别凌驾于虚流、实流、叉流之上；同等的，人们的信息、言论、精神、意思、思想凌驾（平行）于事物、主体、背景、界限之上，也就是比照相流（相电路）凌驾（平行）于虚流、实流、叉流之上，我们称之为信息（言论、精神、意思、思想）平行（先天）原则，属于先天层面的前提性凌驾或平行。

依据前提决定结果原则、信息（言论、精神、意思、思想）平行（先天）原则，邪教控制了人们的信息（言论、精神、意思、思想），随即控制了人们的行动、财产、权利以至主体（肉体）及其器官，也就是老毛贼的牵着你的牛鼻子走，再牛 B 的人一旦牛鼻子被牵着怎么牛 B 都没用，杀人并且诛心，这就是信息（言论、精神、意思、思想）先于一切原则、信息（言论、精神、意思、思想）先天（凌驾、平行、前提）原则、（控制）信息（言论、精神、意思、思想）诛心（偷心）原则、共党偷心大盗（高手）原则。由此可见，共党就象一个谈恋爱的高手，先偷走你的心或诛灭你的心，让你死心踏地为它奉献一切和卖命，就象得了斯德哥尔摩（Stockholm）综合症一样神经兮兮地卖命，包括但不限于做狗杀人和欺骗他人。

哀莫过于心死，一个人的心死了，一切也就直接到了冰点，也就是说，心不死先于生命，有了心就有了生命，这就是活着的心先于生命原则、心死命（必）灭原则。

如果一个人被灭顶了，即陷入灭顶之灾中，他的心再多、命再贵也没用，再多的钱也买不会灭顶之灾的毁灭性的杀伤力量，心中再没有希望、人生再没了意义，直接奔向地狱去了，这就是灭顶先于心死（先于生命）原则。

关于叛国者保尔·柯察金的书叫《钢铁是怎样炼成的》；这里我们也有本书叫《共党偏执狂（crankiness）是怎么维持的？》，这可不只是日本侵华的维持会会长，之前有报道，有个脑瘫的小学三年级都没毕业，家里极度贫困，后来居委会一类的给他推荐到大数据里面监控人家的微信、QQ、电话、短信等，而且还在群里当个不小的官，一月的工资当时已经上万，等等，诸如此类的脑瘫、脑残、脑废等成为党国顶梁柱的不胜枚举，这有什么用呢？他们跟监狱里的五毛、黑客团伙中的 5.5 毛等一样是没有退路、没有选择的一族，也就必然是不敢反抗或不能说不，我们称之为比照以服从为天职的军人之机械人，由此而来，用他们的任何人哪怕是一条狗都不用任何威胁利诱、吹牛恐吓，只要交代一声，这群没得选择的机械人就会钟表的发条一样精准地执行，其忠诚程度以狗和狗主人相提并论绝对有过之而无不及，故又可称之为表（婊）子或敲响丧钟的钟表匠，他们封锁了总理李克强所在的同学群、封锁大量全国人大代表的微信，等等，简直不可同日而语，令人终身每天都在日；与此同时，依据不可更改绝对原则，他们让所有受害者的通信、App 等象石头一样不可逆转地被封锁而崩溃，没有任何商量余地而绝对归零，与灭顶之灾而绝对归零是一样的，任何人必心死（等价于心绝对归零）和生命顿时失去了意义（等价于生命绝对归零），从而构成了灭顶先于心死（而先于命灭）原则，反比醍醐灌顶。

公狗生殖器的前端有个死结一样的球状物 W，显然，上述灭顶先于心死（而先于命灭）原则中的敲响丧钟的钟表匠或表（婊）子就象公狗生殖器的前端球状物 W，准确无误地卡死受害者；而任何对他们下令的人 Y 就象公狗生殖器的龟头 Q 一样，脑瘫的球状头 W 和龟头 Q 象铁棍一样一起维持着共党的统治秩序，本身就是执法机构并对其他执法机构如公安、国安等发出死锁命令封锁一切、逮捕传播真相者等，如武汉医生李文亮等即是因为传递真相而被处死，由此可见，脑瘫的球状头 W 和龟头 Q 凶残过日本专搞持久战的维持会会长千百多万倍，和暴力的文革红卫兵是一样的，相比之下我们称之为非暴力红卫兵、共党（共产）血滴子、共党维持会，这是共党生存的七寸之心脏，从而构成了共党七寸原则、非暴力红卫兵（灭顶、七寸）原则、共党维持会（灭顶、七寸）原则、共党七寸灭顶原则、（从生理上、本能上）共党一条路走到黑原则、共党七寸在脑瘫原则。

依据共党七寸灭顶原则、不可更改绝对原则、绝对归零原则，只认主人的条件反射本能的脑瘫不可更改一条路走到黑地将任何人 $W_j(j \in N)$ 的脑袋、聪明才智全部绝对归零，绝对让你崩溃、无助、绝望、人生没有任何意义，僵尸一个个、人命一条条，社会的黑暗可想而知：不可同日而语绝对黑暗，文革中的很多自杀就被共党的一条路走到黑给逼出来的，共党的血滴子、无头术就此造成，从而构成了共党血滴子（无头术、无头化、无头人）原则，全社会无头化，敲响丧钟的脑瘫（钟表匠）多如狗，无头人满地走。

依据灭顶先于心死（而先于命灭）原则，共党先《我把党来比母亲》和你亲热亲热偷走你的心，然后在不安好心地给你安装一颗令他人和自己都充满了血光之灾的红心，让你没心没肺跟党走满世界犯罪去，这就是共党没心没肺（不安好心、血光红心）原则；与此同时，共党用血滴子让你成为无头人后再给你装颗充满马列主义的马头上去，让你变成马头人（反人头马）、马头牛面（非常富有创新精神）跟随党四处搜挂财产、器官和人命，你象畜牲一样畜牲其他人、其他人的生命让你象畜牲一样宰杀，你的生命即是负面的畜牲之反人类之反生命；再者，如果一个人被共党不安好心失败后不是入狱就是被死亡，如林昭、遇洛克、张志新等，即让你名副其实没心没肺、不得好死；进而，如果一个人被共党洗脑时不拜马头、不高喊共产党万岁，不是被杀（如文革中被杀的 1 亿多精英）就是被入狱边缘化（如 709 律师及其家属），没心（黑虎掏心）、红心（活摘人心）、无头（黑虎掏心）、马头（象王林一样的大背头）、无命（勾魂使者）、杀害人命（亡命之徒）构成了共党三光三反原则；与此同时，人们连有自由选择的畜牲都不如地象六种畜牲一样活着，从而构成了共党六畜原则。其中，马头（象王林一样的大背头）、红心、杀害人命的亡命之徒称为申公豹，没心、无头、无命的称为瘪三，统称为共党六畜，本身即是畜牲或令人成为畜牲。

依据共党三光三反原则，依据前提决定结果原则，人们的言论以人脑、人心、人命为前提，三光归零令人们的言论归零，这就是共党言论三光归零原则；依据绝对归零原则，三反令谎言成真理而绝对归一与虚假的谎言和绝对归零于效力，这就是共党言论三光归一（效力归零）原则。

如果言论 W 自由属于共产主义，那么，言论自由就是存在的而不可能是归零或取反的，记为结论 F；然而，依据共党言论三光归一（效力归零）原则、共党言论三光归零原则，共产党体系的言论是归零或谎言当真而取反的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不

相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得言论自由共党否定原则和言论自由非共党原则。

依据共党言论三光归一（效力归零）原则、共党言论三光归零原则，共产党体系的言论是归零或谎言当真而取反的，这就是共党无言论自由原则。

依据灭顶先于心死（先于生命）原则、共党七寸灭顶原则，共党杀人、诛心、灭顶，抢劫人民财富、大盗偷心、共匪灭顶，三灾并八难：割韭菜（吸血）、活摘器官、洗脑、偷窃抢劫财产、篡改历史、老毛商鞅治国饿死全中国、病毒毒死全世界、挤人奶（养肥了官员党员再杀），这就是共党（共产）三灾八难原则：祸国殃民、毁灭世界。

依据共党（共产）三灾八难原则、言论自由非共党原则、共党无言论自由原则、法律禁止犯罪原则，第一，正义的力量要抵挡共党的刀把子、枪杆子而拯救人们的生命；第二，人们要从洗脑中夺回人们被活摘的心；第三，人们更要从共党一条路走到黑的黑道上将共党（共产）血滴子彻底消除而帮人们象接骨一样接回自己的头；第四，人们要用言论自由毁灭共产党和共产主义，用嘴巴咬死共产党，这就是无共三观正法原则，以就地正法三观消除共党、拯救生命、挽救人心、救赎人头，即救命救心赎头开口四方无共，从而构成了（心头命口）四方无共（救世）宪章。

（6）红色基因不合法原则、红色江山不合法原则

杀害是一方消灭另外一方，即属相对的，这就是杀害（杀伐、屠杀）相对原则。

如果共党从肉体上无条件消灭阶级差别是成立的，那么，依据无条件绝对原则的杀害 W 即属绝对，记为结论 F；然而，依据杀害（杀伐）相对原则，共党对人民的屠杀、杀害即属相对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党从肉体上消灭阶级差别否定原则和共党阶级斗争不成立（错误）原则、杀害绝对否定原则。

如果红色基因成立，那么，其即是不归零的，即排除归零的，记为结论 F；然而，依据共产主义绝对原则、绝对归零原则、绝对传代原则，共产主义体系中的任何事物都是（最终）归零的，即不排除归零的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得红色基因否定原则和红色基因不（不可能）合法（合理、常态存在、存在）原则；依此类推至于红色江山否定原则和红色江山不（不可能）合法（合理、常态存在、存在）原则同理成立。

红色基因、红色江山代代相传根本不可能。

(7) 主体（主动事物、人心、脑袋、言论、生命等）金钱无解原则

人心是主动的，这就是人心主动原则。

金钱是被动的，这就是金钱被动原则。

如果任何主动的事物（人心、脑袋、言论、生命等）W 可以用金钱 U 解决，那么，依据金钱被动原则、前提决定结果原则，动的事物（人心、脑袋、言论、生命等）W 必然是被动的，记为结论 F；然而，命题中事物 W 是主动的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得主体（主动事物、人心、脑袋、言论、生命等）金钱解决否定原则和金钱无法解决主体（主动事物、人心、脑袋、言论、生命等）原则、主体（主动事物、人心、脑袋、言论、生命等）金钱无解原则。

(8) 共党人头主义、共党从不拿人当人看原则、牺牲一切保全党国（领袖官员）原则、共党绑架国家（民族、亲人、亲朋好友）原则、共党挖祖坟原则、共党吃独食（无共享）原则、共党控制言论（精神、意识、意志）原则

斗地主、成都 49 中、闫博士的仓鼠 1 号等，共产党首先让你和正常、自然的资格、血统、可能发生脱钩而成为失去动力的孤儿挂车或幽灵船，对象被扭曲后人生最低潮的万念俱灰的灰色拐点（绝对零度）出现，这是共产（共党）无头术（人头落地、人民在流血的血无头、脚踩人头）原则；此时，共产党（官员）或代理人收拾（收心或收尸）来了，这是共产（共党）换头术（人头上天、人头放卫星）原则，共党相对人民坐到了上帝的位置上，分如下的三个方面：

(a) 对于有用的、可利用的人或对象进行统战、蓝金黄、投名状等，共产党动之以（发）情晓之以（歪）理做其爹干其娘（不是老干妈），跟着共产党走吃香的喝辣的放刺激性的，爹亲娘亲不如党亲你把党来比母亲，拉上贼船一顿洗脑伺候，目的和效果是壮大自己；

(b) 对于抢劫对象的地主、富农、资本家，器官供体的女大学生、幼儿园幼女、贫下中农等，共产党不是让你自己动手（如老舍、刘少奇）就是他帮你动手（如林昭、遇罗克），以人民的名义或狗屁法律的名义从肉体上消灭、消失（如香港反送中的一万多黑衣青年），即便暂时放过你或养起来也是为了以后更好地杀害，目的和效果是消灭敌人和对立面；

(c) 对于党内或体制内人士，共产党是卧塌之侧岂容他人鼾睡，智商高于 90 的全部干掉、威望高于 0.01 的全部割掉，逆向淘汰、劣币驱逐良币，整风运动、大清洗等归根结底都是站队并清除异己，目的和效果是消灭对手和强大自己，等，

总而言之，共产党对民众是脱钩原来的拖车头，换上自己的拖车，挂上拖车拉了就走或杀害，共产（共党）无头术（人头落地）是共党将人民的在资格意义上的头纷纷摘掉扔在地上并且摁在地板上拼命磨擦，让人再也不相信人生，这就是共党共产无条件执行的共党天下

无头原则；共党换头术（人头上天）是共党的人头安到了人民的头上并且象卫星一样上了天而令人民的身躯随着共党的头悬浮在天上，这就是共党的天下无地（官头上天、党头上天、人民戴党帽、人民大盖帽）原则、万民（永）不落地（死无葬身之地、民头落地）原则，由此可见，人民的人头落地、共党的幽灵之头拉着人民的身躯上天（官头上天），两头天差地别，高球玩球，共党则玩人头构成了人头主义（原则）。

依据共党的人（民）头落地（天下无头）原则、党头上天（天下无地）原则、无分别绝对原则、绝对归零原则，整个乾坤的天上挂满了共党的党头和官头，犹如满天星斗，党魁则成了天上的红太阳，话无分别随它共党说、事无分别由它共党做，好话说尽、坏事做绝，文革中杀害了中国 1 亿精英、饿死了 4500 万以上的无辜民众，红色高棉的大屠杀，苏联斯大林的大清洗，老毛饿死全中国、五毛毒死全世界，这就是共党（共产）手弄乾坤（天地晦盲、血口喷人、灭口吞天）原则，天地和人类都落入共党的幽灵之手。

在斗地主、成都 49 中、闫博士的仓鼠 1 号、种种维稳事件中等，共产党首先动用官僚系统、政工、七大姑八大婆、家人亲人、朝阳大妈等，象韩信十面埋伏留一面让你和你自己的头脑分离，智商瞬间或逐渐降到零下，最终「身首异处」而被人踩在脚下，这就是共党（共产）脚踩人头原则，和《推背图》的 41 象一样。

帽儿须戴血无头戴的是党领导一切的党帽；手弄乾坤何时休农的是人头主义，无限踩低人民而绝对抬高自己到什么红太阳、红五星。

如果共产主义拿人当人看，那么，共产党有选择的权利，人民也一定是有选择的余地而不可能被党国踩在脚下而任人宰割、任人摆布，全民器官供体，记为结论 F；然而，依据共产（共党）无头术原则，共产制度下的人民是被无分别地「身首异处」而被党国踩在脚下，任人宰割、任人摆布，全民器官供体，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党（共产主义）拿人当人看否定原则和共党（共产主义）从不拿人当人看原则、牺牲一切保全党国（领袖官员）原则。

小人在背后捅刀子，共产党这是当面打麻药、当面活摘：告诉你一切了为共产主义冲啊，然后你就挂了，你还不能说半字不字否则就是叛党判国，就地正法执行死刑，死都不知道怎么死的，邪恶教就这么厉害。

依据至上绝对原则、无分别绝对原则，共党的人头主义是至上的、无分别的，这就是共党人头主义绝对（无条件）原则。

如果共党不绑架任何人的国家、民族、爹娘和亲朋好友作为前提条件，或共党不挖你祖坟让你忘记你的先人是谁，等等，那么，单凭共党本身或其任何人 $W_j(j \in N)$ 对于一个民众 U 而言都是外在的而必然是相对的，他是不可能让外在的党头成为任何人的直接主宰而卫星上天的，记为结论 F ；然而，依据共党天下无头原则、共党换头术（人头上天）原则，共产党是让外在的党头成为任何人的主宰性直接之头的，党头上天成红太阳、闪星星，人头则纷纷落地，血腥而污秽，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党不绑架国家（民族、亲人、亲朋好友）或挖祖坟人头（党头）上天否定原则和共党绑架国家（民族、亲人、亲朋好友）人头（党头）上天原则、共党绑架国家（民族、亲人、亲朋好友）原则、共党挖祖坟原则，由此而来，依据同一律、前提决定结果原则，共产主义（无产阶级）先锋队变成了名副其实的共产主义（无产阶级）先人（死人）队，。

依据共党绑架国家（民族、亲人、亲朋好友）原则、共党挖祖坟原则、共党天下无头原则、共党换头术（人头上天）原则、前提决定结果原则、同一律，共产党以任何人的国家（民族、亲人、亲朋好友）为前提、以让你无根的挖祖坟为前提，共党就是任何人的国家、民族、亲人、亲朋好友和祖坟里的历代先人，这就是党国一家亲原则、党国（民族）一家亲原则、家国党民一家亲（一锅端）原则。

依据共党天下无头原则、共党换头术（人头上天）原则，党头上天，民头落地，国退民退那是轻的了，党国凌驾于民众之上，这就是共党凌驾于民众（人民）原则、共党灭顶人民原则、共产人民灭顶之灾原则。

人民及其财产、肉体、器官、房子、子女等是被共党一锅端的。人民被共党一锅端后，如果共党能共享一点资源给人民，那么，共党就不是绝对的，记为结论 F ；然而，依据凌驾绝对原则和共党凌驾于民众（人民）原则，共党相对于人民及其一切而言只能是绝对的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党一锅端共享否定原则、共党一锅端吃独食（肉包子打狗、有去无回、无分享、无共享）原则、共党垄断（无分享、无共享）原则、共党吃独食（无分享、无共享）原则、共党霸占（霸产）原则。

依据无分别绝对原则，在斗地主、成都 49 中、闫博士的仓鼠 1 号、种种维稳事件中等，共产党首先动用官僚系统、政工、七大姑八大婆、家人亲人、朝阳大妈等，象被高处无分别的水面压力驱动的虹吸一样以量取胜：不仅带方向还带体量突破界限，还象韩信十面埋伏留一面让你和你自己的头脑分离，智商瞬间或逐渐降到零下，最终「身首异处」而被人踩在脚下，这就是共党（共产）虹吸（以量取胜）原则，量变引起量变原则。

如果共党不控制言论、精神、意识、意志，那么，共党（共产主义）即不是绝对的，记为结论 F；然而，依据共产主义绝对原则、绝对传代原则，共党（共产主义）是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党不控制言论（精神、意识、意志）否定原则和共党控制言论（精神、意识、意志）原则，管生管死管吃和拉撒。

如果共产党不对抗全世界，那么，共党（共产主义）即不是绝对的，记为结论 F；然而，依据共产主义绝对原则、绝对传代原则，共党（共产主义）是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党不对抗全世界否定原则和共党对抗全世界原则。

如果共产党不邪恶（不黑暗、不弯道超车、不建防火墙忽悠老百姓），那么，共党（共产主义）即不是绝对的，记为结论 F；然而，依据共产主义绝对原则、绝对传代原则，共党（共产主义）是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党不邪恶（不黑暗、不弯道超车、不建防火墙忽悠老百姓）否定原则和共党邪恶（不黑暗、不弯道超车、不建防火墙忽悠老百姓）原则。

依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和共党不邪恶（黑暗）否定原则，人们惟有用光明才能驱逐黑暗、用法律之正义才能消除邪恶。

依据无条件绝对原则、绝对传代原则、绝对归零原则，弯道超车、集中力量办大事无条件实现，归根结底为罔顾过程的积累、不打地基直接盖空中楼阁，纯属海市蜃楼、昙花一现，这就是弯道超车（集中力量办大事）绝对（归零）原则。象现在，不可描述的政权只偷技术、没有任何科学基础也不允许搞任何科学基础，如所谓的清化大学没有数学系违反矛盾律而既不可能为真也不可能正确或成立只有应用数学系，再厉害的防火墙，只要美国的器件商不提供硬件，大防火墙就得象柏林墙一样自行倒塌而不是被摧毁。

如果弯道超车（集中力量办大事）是成立、正确的，那么，其必然存在着改正错误、修补漏洞的安全通道而不可能是绝对的，记为结论 F；然而，依据弯道超车（集中力量办大事）绝对原则，其是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自

相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得弯道超车（集中力量办大事）否定原则和弯道超车（集中力量办大事）不成立（错误）原则。

（9）价值和价格标准经济：大防火墙洗脑和房地产泡沫、标准经济久期原则

依据常数绝对原则，任何保值的投资都是其价格 P 等于（小于）黄金价格 Q 即等于（小于）黄金价值而（接近）等于（小于）常数： $P \leq Q$ ，这就是保值价格等于（小于）价值（绝对）原则、保值物超所值（物等所值）原则、保值价值先于价格原则、保值物超所值（物等所值）绝对原则、保值价值绝对原则（物等所值绝对、物超所值凌驾于常识而更加绝对）。

如果一个商品价格先于价值是保值的，那么，依据保值物超所值（物等所值）原则，其必然是绝对的，记为结论 F ；然而，命题中价值以价格为前提而必然是相对的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得商品价格先于价值保值否定原则和商品价格先于价值不保值原则、价格先于价值保值相对原则。

疫情之下，各国经济崩溃，全世界只有墙国老百姓信息不通，被共党忽悠得倾家荡产去追捧政府人为推高上涨几倍几十倍的房地产、进一步制造房地产泡沫，就是跳楼的人把楼层在增加几倍高、几十倍高，割韭菜的时候割得惨一些、死的时候好死得更惨一些。

各国都一样，超级有钱人除外，人们到一个城市谋生首先是租房子，先满足日常生活的需求，等有了钱稳定后才买房子，这就是无分别的日常生活需求先于房产需求原则。当人们都到了没饭吃的时候，不可能还有任何能力倾其所有去买一套房子。

一旦房地产泡沫破裂，如日本 1990 年代的泡沫破裂，房子从 6.2 万美元/平方米一年内下降到 200 美元/平方米，即下降了 300 倍以上，一套 1000 万的房子泡沫后只剩下 3 万圆不到，这就是房地产价格先于价值原则、房地产泡沫（无法保值）原则，是个高风险的投资区。

现在，全世界被疫情祸害了一年都，制造业、公司纷纷关闭，百业凋零、民不聊生，城市人口大幅度减少（上海 15 年的时候夜间灯光强度即已经降低到 10 年的 1/3 即人口同比减少 2/3），原来供过于求的房地产却一路上涨几倍到几十倍还供不应求了，租赁的房源全部灭绝，让所有人有钱也租不到房子，我们称之为房地产倒挂骗局、大房荒倒挂骗局。

国外通过华尔街的投资数据统计，中国有房 31 亿套以上，人口现在不够 7 亿到 11.1 亿，平均一人但套房，可现实中却没房源，老百姓买不起房子，排除法后显然是政府或政府控制的万科等群体用印冥币的非价值性印刷人民币买断收起来的，就是不让你老百姓住，人为饥渴房荒，我们称之为比照大饥荒的（政治性）大房荒。大饥荒饿死了 4500 万中国人，大房荒直接让原来一年出生 1800 万左右的新生儿降低到 2020 年的 700 万，每年前提性消灭 1100 万以上的新生儿，我们称之为房荒大屠杀，比希特勒在集中营中 6 年杀害 600 万人口每年多了 10 倍以上，从而构成了大房荒每年屠杀 1100 万新生儿原则和大房荒八年屠杀 9 千万新生儿原则。

如果没有防火墙，依据房地产泡沫（无法保值）原则，世界各国的信息都是相通的，物价猛长或波动不稳，老百姓失业没工作，总体上连饭都吃不起，怎么可能不明真相节衣缩食将一生积蓄投入到随时会化为乌有的房地产中，手里的钱 M 是具有当下价值的，用金钱 M 买房子 Q 即将金钱 M 的价值等同于房子 Q 的价格，买下去了金钱 M 就随着房价的波动而波动，构成了价格先于价值的事实 Y ，记为结论 F ；然而，依据保值物超所值（物等所值）绝对原则、日常生活需求先于房产需求原则，任何人不要稳定的价值而追求不稳定的房价价格，损失随时发生而价值绝对不安全，任何人手上的钱 M 没买房子前是价值先于价格，你降低我再买、不降低我就不买而拥有绝对的价值主动权，也就是说，信息流通下的理智和真理保持一致：动荡不安的价格变化中购买价格优先的房子是错误的和不成立的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得疫情（不稳）买房否定原则、大防火墙先于洗脑原则、防火墙否定原则和疫情（不稳）不买房原则、防火墙邪恶（错误）原则。哈马斯控制的地区没有大防火墙，人们就没有被忽悠到盲目去买房子推高房产泡沫的现象，由此而来，防火墙之邪恶到了任何人无法唤醒民众的登峰造极之绝对程度，这就是大防火墙绝对原则。

在党国中，以 709 案件为例，其体制可以让你有美元也租不到房子而令美元的价值归零于一文不值，同时也可以清明节的哈尔滨没收冥币而让市面仅存的冥币贵比牛肉、武汉的菊花贵比黄金，什么货币、通货都是浮云，也就是说，共党控制了凌驾于货币价值之上的货币标准 W 和等价于货币标准的手段 U ，货币标准 W 和等价于货币标准的手段 U 至少是在硬通货黄金以上的，我们称之为根货币的价值标准、根货币标准，这就是共党控制价值标准（根货币标准）原则。

因此，我们将比照标准 Pool 指数、NASDAQ 指数等建立一系列的久期指数 $W_j(j \in N)$ ，包括但不仅限于微分、常规、集成范畴，并将他们的特征根 λ 与价值标准或货币标准 Q 相对应，从而建立起标准先于价值（货币）先于价格的定价、定值的标准体系，也就是平行经济体系、标准经济体系、标准定价（定值）标准体系，比指数市场更进一步的标准市场，商品市场经济、指数市场经济、汇率调整机构而进一步三位一体于价值（货币）标准层面，这就是（价值、货币）标准经济、平行经济，让商品的价值、价格依据久期特征根及其分布律随着市场的变化而自然变化，将经济从计划经济的人为或资本主义自由经济的自发上升到基于平行标准经济的自然经济中，从而构成了价值（货币）标准原则、自然经济三位一体原则、标准经济久期原则，自然经济涵盖商品市场经济、指数市场经济、汇率经济和久期的标准平行经济。

5. 积平衡归一原则和无共宣言

(1) 真主（至尊主）凌驾宇宙乾坤原则

如果绝对的事物 W 不是归一的，那么，其即是存在其他选择或可能性而是可更改的，记为结论 F；然而，依据绝对不可更改原则，任何绝对都是不可更改的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得绝对非归一否定原则和绝对归一原则。

依据绝对归一原则、全能的神原则（无限大绝对原则）、永在的父原则（常态绝对原则）、和平的君原则（无分别绝对原则）、自由的主原则（无障碍绝对原则），全能的神（救主）、永在的父（创世主）、和平的君（造物主）、自由的主三位一体为同一个主体的不同位格，这就是三位一体真主原则。

也就是说，和平的君原则对应和平（平等、共模）造物原则、永在的父原则对应常态创世原则或常态（契约）原则、全能的神（救主）对应无限制（无敌）救世原则、自由的主对应无障碍统天原则。

如果真主不是凌驾于混沌乾坤的真身，依据绝对归零原则、全能的神原则（无限大绝对原则）、永在的父原则（常态绝对原则）、和平的君原则（无分别绝对原则）、自由的主原则（无障碍绝对原则），真主是不可能存在的，则万物欠缺造物主、创世主、救主和真主而不可能存在的，记为结论 F；然而，有史以来宇宙万物的存在的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得真主非凌驾宇宙（乾坤）否定原则和真主（至尊主）凌驾宇宙（乾坤）原则、真主（至尊主）源自宇宙之源原则、真主（至尊）唯一原则、唯有真主（至尊）原则、至尊主（神）原则。

（2）乾坤再造日月心

乔治·华盛顿（George Washington）总统开创了美利坚合众国、主导《独立宣言》发布、主持制定美国宪法，成为开国国父；亚伯拉罕·林肯（Abraham Lincoln）总统解放了美国黑奴、赢得了南北战争，成为拯救者；富兰克林·德拉诺·罗斯福（Franklin Delano Roosevelt）打败了希特勒赢得了二战，成为斗战胜佛，然而，无论是华盛顿、林肯、中法三巨头的富兰克林·罗斯福都没有令美国在法律上即规则上站起来更不用说冲出去，美国的宪法、法律都只停留在青天白日满地爬的婴儿爬行或爬行动物水平，即平面水平，这才有了今天美国的警察社会下的 BLM、种族主义和新冠疫情下的法律塌方、媒体崩溃，我们称之为（美国）平面主义或平面丛林（世界）。

如果美国不是绝对归零，那么，无分别管辖而绝对的警察社会绝对归零是不可能发生的，记为结论 F；然而，依据警察社会绝对归零原则，美国是无分别管辖而绝对的警察社会，乔

治·弗洛伊德（George Floyd）之死就是一证明，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得美国不绝对归零否定原则美国绝对零度（天荒、天荒地老、规则原点、零点、奇点、绝对归零）原则、美国不美（绝对归零）原则。

造物主（Demiurge of Mathematics）创造了世界，犹如华盛顿建立美利坚合众国一样。现在，数学创世（Genesis of Mathematics）将开元平面世界，令其直立行走站起来而入常并具备常数性永恒，人类由此在规则或法律意义上进入立体层面，称为立体世界（天地乾坤）、立体主义；进而，数学救世原则（Salvation of Mathematics）将开光平面世界、立体世界而建立起具有真正法律保护的无伤害的和平世界（天地乾坤）；继而，数学出世原则（Naissance of Mathematics）将以连续性方程统一三界而建立自由世界（天地乾坤），这就是规则上再造乾坤的日月心原则、乾坤再造（日月心）原则。

另外，二战的三巨头罗斯福（Franklin Delano Roosevelt）、丘吉尔（Winston Leonard Spencer Churchill）、斯大林最后都死于同一病症之中风，这也是非常奇怪的。

（3）绝对绝对原则、效力（合法）先于一切原则、生死奴和绝对残联主席

如果任何绝对的事物 W 是有界限的（苏共的祸害仅仅局限于苏联），那么，其即是有界限而为有分别的，记为结论 F；然而，任何绝对都是反正都一样的： $|a|=-|b|$ ，即是正反都直接归零而没有任何区别的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得绝对有限（有界、有区别）否定原则和绝对无限（无界、无区别）原则、绝对到底（到顶、一步到位、连锁、连锁反应、链式反应）原则、绝对绝对原则、绝对核反应原则、绝对不封顶（棺材不上盖原则）原则、绝对无分别原则。

依据无分别绝对原则、绝对归零原则，任何绝对的系统有一种无分别的收敛性强制性绝对力量毁灭其中所有的事物而归零，这种无分别收敛性力量我们称之为比照黑洞吞噬一切的（无分别或绝对）灭绝力（收敛力）、黑洞吞噬力、深渊之力（立体张力）、黑力（黑暗力量）、（绝对）粉碎（机）力，属于全方位立体的绝对张力，从而构成了绝对（强制）收敛原则、绝对粉碎机原则。

如，某国故意在全体火葬场将火化温度调低，然后故意用 60 吨甚至几万吨的粉碎机或切片机将人家先人的骨头再处理一样，令人家先人死后酷刑而货真价实不得好死：骨气尽毁而不得站立，辱尸罪、辱骨罪、灭骨罪应有尽有；进而，在风水玄学上，死后被机器粉骨碎骨的先人永远庇佑子孙后代没骨气在灵魂上站不起来而代代做红色奴隶……国师们开示的

红色江山万万年由此成交，股票代码是 006，这就是制度性绝对粉碎机的一个小小例证而已，连死人都不过，名副其实为共产党杀死人原则，穿越生死而构成了永恒的共产党灭绝一切原则，姨妈党及其党魁世代代做：

- (a)阴间残联主席和死人奴隶主、灵魂永远站不起来的阴间奴隶主、
- (b)灵魂上的阳间残联主席和灵魂上永远站不起来的生不如死的废人（活死人）奴隶主、
- (c)子宫中胎儿的红色（血债）残联主席和先天奴隶主，等等，

综上所述几点，这是一种贯穿死亡直达阴间的阴阳中无分别犯罪，依据绝对不封顶原则，比照杀人犯的杀死犯必须全部在三界分别处以死刑以安阴曹地府、天上、地上，这就是杀死人杀死（处死或四处死）原则、以死治国（以死治阴或冥界、以死治世界、以死治天）否定原则、以死治国绝对（归零、粉碎）原则和处决杀死犯安阴曹地府原则、禁止以死治国（以死治阴或冥界、以死治世界、以死治天）原则、生死奴隶制原则、生死奴原则、生死（绝对）罪原则、三界四奴原则，天上、地上、地下、乾坤到了最后关头，数学立法不得不出手再造乾坤，包括天、地（阴曹地府）、人和贯穿的乾坤。

共产党图穷匕见出了最后真实身份：天地生死奴隶主和贯穿一切（击穿全部）的绝对残联主席，包括脑残主席。

如果一个事物（人）W 没有资格却以次充好勇担重任，那么，其「额定功率」或最大承载力 Q 是小于（最大）责任（风险或承载）P 的： $Q < P$ ，记为结论 F；然而，任何（最大）责任（风险或承载）P 都是被最大承载力 Q 所支撑的，即 P 以 Q 为前提而依据前提决定结果原则必然有： $Q > P$ ，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得面子工程（以次充好、以假当真）否定原则和资质（资格、效力、合法、合理）先于担当（职责）原则、效力（资质、资格、合法、合理）先于一切原则。

（4）未开元绝对归零原则、美国人命债原则、共产党血债原则

依据无分别绝对原则和绝对归零原则，新冠疫情 W 死亡超 310 万、感染超 1.4 亿，也就是说，新冠疫情无分别感染（未作 P4 防范的）任何人并导致死亡、后遗症无限大的，即新冠疫情（病毒）W 是无分别而必然是绝对的，也就必然是归零的，这就是新冠疫情（病毒）绝对归零原则，其令全世界各国、社会处于绝对零度、处于规则原点，属于为未开元的零点（奇点）国家、效力冰点，人情贫瘠、荒芜、一毛不拔，这就是新冠疫情（病毒）绝对零度（天荒、天荒地老、规则原点、零点、奇点）原则。

依据无分别绝对原则和绝对归零原则，任何政府、政党垄断治国以至任何垄断，包括但不限于将房地产、医疗、教育、公务员体系、媒体、舆论等作为支柱或支柱产业，无分别地辐射民众、企业等治国，即属绝对而必然是归零的，这就是垄断（垄断治国）绝对零度（绝对、天荒、天荒地老、规则原点、零点、奇点、绝对归零）原则、地产（医疗、教育、公务员体系、媒体、舆论、公共）垄断（支柱）绝对零度（绝对、天荒、天荒地老、规则原点、零点、奇点、绝对归零）原则、垄断（支柱）归零或绝对归零原则。

依据无分别绝对原则和绝对归零原则，任何警察、军队、政府、政党等实施任何无分别的管辖权令社会处于绝对零度、规则原点，包括但不限于黑帮治国、酷刑治国、军事治国、以假治国、口炮治国、商鞅治国、苏联模式治国、纳粹模式治国、集中营治国，即属于为未开元的零点国家（地区或社会），人情贫瘠、荒芜、一毛不拔，即属绝对而必然是归零的，这就是警察社会（黑帮社会、黑帮治国、以假治国、口炮治国、酷刑治国、军事、苏共治国、纳粹治国、集中营治国）绝对零度（天荒、天荒地老、规则原点、零点、奇点、绝对归零）原则、极权（绝对）归零原则。

至今，香港仍然有 219 名公务员没有向政府宣布效忠，其中就有这么一位先生没有交那个效忠证书之后遭到停职，公务员被拒进入办公室：原因之一是他把家里钥匙忘记在了办公室，可是他回去取家门钥匙，导致被拒绝，这位先生只能露宿街头，都没有安身立命的地方，你就可以想象，这种酷刑、这种刑罚、这种章程有多么的严酷，它甚至可以让人可以到无家可归这种地步。那中共何止让人无家可归，他随时随地可以让你全家殒命。70X 的所有律师及其家人被赶出家门、不能租任何房子和露宿街头，被开除的政府官员和罪犯一样不能找 28 种工作，等等之等等比比皆是，商鞅贫民辱民五策的增强版：依据无分别绝对原则、绝对归零原则、绝对不封定原则、绝对粉碎机原则，无分别而绝对的制度性粉碎机毁灭一切，这就是商鞅酷刑（酷刑国家化、酷刑制度化）绝对零度（天荒、天荒地老、规则原点、零点、奇点、绝对归零）原则、商鞅酷刑（酷刑国家化、酷刑制度化）原则。

香港的国家安全日和再教育。现在是铺天盖地的纳入日程，至少有 8 个科目，什么会计、财务、中文资讯、科技及企业等等这些科目的都被教育到，说他们要辨别假资讯、假新闻等等。其实姨妈党才是始作俑者，姨妈党才是真正曝光假新闻、假资讯，所有一切假的东西全是姨妈党作的，但他现在竟然以这种洗脑方式，要在香港推行他在大陆一贯以来推行的这种洗脑的这种教育，冠以名字是所谓安全教育，其实真正的实质呢就是这个继续让香港人不再拥有以前的民主自由，依据无分别绝对原则、绝对绝对原则、绝对归零原则，这就是以假治国绝对零度（天荒、天荒地老、规则原点、零点、奇点、绝对归零）原则、国家安全不安全（绝对归零）原则。

垄断（支柱）归零或绝对归零原则、极权（绝对）归零原则、商鞅酷刑原则、国家安全不安全（绝对归零）原则等统称为人类绝对零度（天荒、天荒地老、规则原点、零点、奇点、绝对归零）原则、人类平面（原点）绝对归零原则。

人类绝对零度（天荒、天荒地老、规则原点、零点、奇点、绝对归零）原则、新冠疫情（病毒）绝对零度（天荒、天荒地老、规则原点、零点、奇点）原则等统称为未开元绝对零

度（天荒、天荒地老、规则原点、零点、奇点、绝对归零）原则、平面（原点）绝对归零原则。

如果美国不是种族灭绝或反人类的，那么，美国整个社会绝对归零是不可能的，记为结论 F；然而，依据警察社会绝对归零原则、绝对不封顶原则，美国是绝对归零的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得美国非种族灭绝（反人类）否定原则和美国种族灭绝（反人类）原则，也就是说，美国对内外都是命案累累，从而又构成了美国（人）命债原则。

依据共产党的以死治国绝对（归零、粉碎）原则和绝对不封顶原则，任何国家的共产党都是血债累累的杀人犯、杀死犯、弑天犯，这就是共产党血债（累累）原则。

（5）世宇三分二进原则和规则、效力和权利

依据毕奥-萨伐尔定律（Biot-Savart Law），电流（元）A 是相关磁力线 B 的效力，磁力线 B 是升降机的力矩或物理力量 C 的效力……依此类推，这就是效力先于力量（权力）原则、效力链（塔）原则、效力链式反应原则或效应；与此同时，毕奥-萨伐尔定律（Biot-Savart Law）是效力的前提，没有毕奥-萨伐尔定律（Biot-Savart Law）即没有以电流（元）A 为前提的相关磁力线 B 的效力，这就是（真理性）规则（定律、真理）先于效力原则。

比如，现在我是一个飞行员飞行于天空中，我根据驾驶室内的各种仪表读数做出对各种飞行需求效力 E 的判断 J，进而操纵飞机的油门杆、操纵杆等权力性机构 P，最后权力性机构产生飞机直接的推进力和拉升力 F，J 代表凌驾于任何效力、权力、力量之上的无分别决策力（比照场强的场力、分布力、比照经由飞行而到达一切的飞力），这就是决策力（场力、分布力、飞力）先于效力（权力、力量）原则、决策力先于、效力先于力量（权力）原则、权力先于力量原则，统称为飞机原则，场力、效力、权力、物理力统称为实力，依此类推至于普遍情形同理成立。

如果规则不先于效力即效力是无规则的，那么，依据前提决定结果原则和同一律，效力及其任何结果 $W_j(j \in N)$ 都是无规则而不可确定的，记为结论 F；然而，依据效力先于力量（权力）原则，效力确定或决定以其为前提或条件的结果力量（权力）有效即是遵循前提决定结果规则的，也是前提确定或决定结果而必然是可确定的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得规则不先于效力（效力无规则）否定原则和规则先于效力原则。

依据规则先于效力原则和效力先于力量（权力）原则，其必然有规则先于力量（权力）原则。

依据并比照效力先于力量（权力）原则，比照毕奥-萨伐尔定律（Biot-Savart Law），权力是武装力量、机器力量、人力、动物力量等物理力量的反应性前提，包括保持、更改、启动、终止等前提，比照开关、刹车、筹码（砝码）、杠杆，其中它必然有个支点我们称之为权力支点（如金融的支点是银行、证券网络而官员权利的支点是政府），支点的力我们称之为载权，由此而来，其达到了如下效果：

力量的所有者主体、使用主体、框架性或平台性支持主体实现三体分离而同一，力量、控制性权力或权利（筹码）、支持性载力实现三力分离而同一，力（物理力量、权力、支持载力）、权力性协议、主体实现机构性的三层分离而同一，三分离令力量的条件成为常态而稳定，令力量的自由度得以起源并展开为名副其实的活力，这就是创世主的力量三三分立原则、活力（力量自由或自由度）起源原则、活力（力量自由或自由度）原则、（条件）常态活力原则，其中，权力或权利、必不可少的支点的力统称为活力。

依据无分别绝对原则，任何活力在自由度发生变化时仍然保持无分别的特征，如铁打的营盘流水的兵或将领，个体的变化不影响活力的存在，这就是活力无分别（绝对）原则。

依据活力无分别（绝对）原则，如果物理力量先于或等于自由度上无分别的活力，那么，物理力量即是绝对的，记为结论 F；然而，依据基准（原点）先于标本（方向）原则，任何物理力量都是有方向的而必然是有条件的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得活力不先于力量否定原则和活力先于力量原则。

依据效力先于力量（权力）原则和活力先于力量原则，其必然有效力先于活力原则、权利相对原则。

依据规则先于效力原则、效力先于活力原则、活力先于力量原则，其必然有规则（真力）先于活力原则、规则（真力）先于力量原则，其中，比照毕奥-萨伐尔定律（Biot-Savart Law）和角动量守恒定律，规则无分别地遍及任何事物或主体及其运动、力量、活力和效力，这种源自规则的约束力称之为真力，力量、活力、效力。

依据规则（真力）先于效力原则、规则（真力）先于活力原则、规则（真力）先于力量原则，规则（真力）凌驾于效力、活力、力量之上，这就是规则（真力）先于（凌驾于）三力（效力、活力、力量）原则。

造物主以同一之花开共模原则创造了物理力量和世界之万物（实物），实现并构成了同一之共模（平等）先于独立原则；创世主以常态活力创造了常态之常青永恒的世界和宇宙的

自由度；救世主以顶天立地的救世方程支撑了宇宙乾坤，给万物和生灵带来了安全保障和利益支持；至尊真主以规则统天而令博爱转动了整个宇宙乾坤，宇宙乾坤分成了共模的力量之平台地面（造物主的代表作是丛林法则而丛林的最高代表是马克思）、常态活力之人间中界（创世主的代表作是人类社会）、凌驾于生死的效力上天（救世主的代表作是基督教、佛教等宗教）、凌驾或平行于上中下三界的规则之宇宙乾坤的中天（真主的代表作是所有的科学定律），这就是世宇三分二进原则。其中，真主的代表作是所有的科学定律，从而构成了真主科学原则。

下界比照齐次方程如牛顿运动方程、中界比照非齐次方程、上界比照波动方程、中天比照方程组久期。

（6）共产党下三路（马脚）原则、共产党反动派原则

依据绝对归零原则，人皮夫人不披上人皮即是杀人狂魔，妖怪不化成人形妖艳美丽即低人一等的畜牲或骷髅……同等，共产党不撒谎成性、欺骗全人类、捆绑全中国、放倒世界，他们就是最边缘人：食不果腹的叫花子乞丐、无花家可归的流浪汉和衣不蔽体的拾荒者，等等，于是乎，涂脂抹粉、武力山寨、吭蒙拐骗等纷纷上阵，沐猴而冠、杀鸡儆猴无分别层出不穷，结果必然只能是祸国殃民、毁灭世界，狗眼看人低，生不如死（死不起也活不了），活得最凄惨、死得最悲剧，这是吸吸屁的花愧抗日（汉奸爱国、破鞋卖处、婊子立贞节牌坊、丧事喜办、乞丐捐款、亡命徒卖命、边缘中心化、无耻遮羞、死穷鬼炫富）原则或（绝对）归零原则，纯属坟头蹦迪、洗浴中心选秀、被窝里放狗屁（爱狗人士被窝里出轨都有更不用说放狗屁、呼吸一下新鲜空气吞云吐雾而已）、请鬼拿药方。

依据无分别绝对、绝对归零、绝对不封顶原则，党无分别地领导一切即属绝对而归零的，这就是共产党（CCP）绝对归零原则。

如果共产党不是倒栽葱入土为安的，那么，依据共产党（CCP）绝对归零原则、花愧抗日原则、相反（不同）不相容原则，当（比照还没卖过的花愧） $|a| \geq 0$ 和（比照抗日） $|b| > 0$ ，则 $|a|=|b|$ 无法推出 $a=b=0$ 的绝对归零之必然结论，记为结论 F，其中 a、b 为任意实数；然而，事实上，依据共产党（CCP）绝对归零原则，共产党（CCP）是归零的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共产党非倒栽葱（入土为安、倒立活埋、活人坟、地下党、地鼠）否定原则和共产党倒栽葱（入土为安、倒立活埋、活人坟、地下党）原则，也就是说，上路前还在一戳一蹦跶的共产党和北极的后门社会主义都是地平线下的倒栽葱、入土为安、倒立活埋、下线、地下党、鼠辈。

如果花愧抗日的政党、政府等主体如吸吸屁等归根结底或本质上不是在地上趴体（躺尸）的，那么，其不可能是归零的，记为结论 F；然而，共产党（CCP）绝对归零原则，其是归

零的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共产党非趴体（躺尸、归零、爬不起来、半身不遂）否定原则和共产党趴体（躺尸、归零、爬不起来、半身不遂）原则。

如果共产党等边缘者 U 不把人民、美国、全人类、以至任何不视为非自己阵营的人 $W_j(j \in N)$ 无分别地弄成穷光蛋、无家可归的流浪汉、衣不蔽体的拾荒者、蓝金黄（BGY）为同流合污者或投名状为统一战线的罪犯，那么，依据共产党趴体（躺尸、归零、爬不起来、半身不遂）原则、共产党倒栽葱原则，倒栽葱、趴体（躺尸、归零、爬不起来、半身不遂）的共产党、边缘人等是处于上述人员或团体 $W_j(j \in N)$ 的脚边和鞋子以下的土里面的，而且是倒立、反转、镜像的，也就不可能凌驾于人民之上或与美国政府、华尔街等进行勾兑的，记为结论 F；然而，从 1930 年代起，共产党 CCP 就绑架中国人民与美国政府、华尔街、苏联勾兑而凌驾于不为零而且基数很大的人民之上，现在是 14 亿中国人民，也就是说，共产党等边缘者 U 是凌驾于人民之上并且和外部的美国政府、华尔街犹太富豪等进行勾兑的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共产党非无分别搞死人不偿命否定原则和共产党无分别搞死人不偿命（祸国殃民、毁灭世界）原则，包括但不限于房子（不效忠政府的公务员让你无家可归）、钱（让你成穷光蛋）、资源（机会如当演员操皮肉生意的都是官 n 代或其同床好友、不听话的都是衣不蔽体的拾荒者例如陈佩斯有段时间当了农民）、信息（血口喷人的俄罗斯用几十万家庭妇女掌控的大内宣和大外宣）、工作（黑名单者 28 种工作不能找）、医疗（有钱也得买 7000 万一盒的鱼精蛋白原价 5.9 圆一盒 5 支）、教育（一个学期 5 万圆的所谓公立幼儿园），商鞅的愚民、贫民、辱民、疲民、弱民无限扩大化。

依据共产党无分别搞死人不偿命原则，共产党等边缘者 U 不把人民、美国、全人类、以至任何不视为非自己阵营的人 $W_j(j \in N)$ 弄成穷光蛋、无家可归的流浪汉、衣不蔽体的拾荒者、蓝金黄（BGY）为同流合污者或投名状为统一战线的罪犯，房子、金钱、资源（机会）、信息、工作、医疗（有钱也得买 7000 万一盒的鱼精蛋白原价 5.9 圆一盒 5 支）、教育（一个学期 5 万圆的所谓公立幼儿园）等全垄断，表面上，受害者暂时还可以呼吸、还有活路不要紧，最多象绞刑；然而，依据无分别绝对原则、绝对不封顶原则、绝对连锁原则，受害者们最后发现绳套越收越紧，无限挣扎、喊救命、要跑已经来不及了，通通被一剑封喉，名副其实地称为商鞅（制度、共产或共产党）割喉（一剑封喉），一刀毙命，从而构成了商鞅（制度、共产或共产党）割喉（一剑封喉、一刀割喉、祸国殃民、毁灭世界）原则或绝对原则。

依据共产党无分别搞死人不偿命原则、无分别绝对原则、绝对不封顶原则，如果共产党无分别搞死人不偿命的祸国殃民、毁灭世界是平等的、从上而下的，那么，依据共产党倒栽

葱（入土为安、倒立活埋、活人坟、地下党）原则和同一律，被共产党处置、处决的对象 $W_j(j \in N)$ 也必须处于正常参考系中的头手倒立、倒栽葱状态中，记为结论 F；然而，现实世界中的任何自由、民主的国家及其正常的人民并没有象共产党一样精神病发作，并无没事干处于正常参考系中的头手倒立、倒栽葱之状态中，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共产党非下三路（攻击）否定原则、共产党对等（下击）否定原则和共产党下三路（攻击）原则、共产党无对等（下击）原则。

依据共产党下三路（攻击）原则，共产党只能在裤裆下运球、以惯用下三路的女子防身术向上发起攻击：第一，其等于是岳飞大破金兀术的铁浮图、拐子马用的砍马脚战术，以下图上之第一马脚战术；第二，其使用绊马索做地平线拦截性祸害，拉下马对着干，以下图零之第二马脚战术；第三，其使用挖坑灭顶战术，蓝金黄或投名状让对方有苦难言而听命于自己或直接灭顶之灾解决，以零图负或以零图下之第三马脚战术，总而言之，拉低（利用惯性定律）、归零（滚地雷）、灭顶（踩死）是共产党以零祸国殃民、以零灭世（毁灭世界）的三战，归根结底为贴地爬的伏地魔之共产党的三脚猫战术或马克思主义专攻下脚料的马脚战术，依此类推至于战略、战斗同理成立，这就是遵循马克思主义的共产党马脚战略战术（攻击）原则、共产党三脚猫战略战术（攻击）原则、共产党下三路（马脚）原则，名副其实青天白日满地爬，也就是半身不遂的贴地走伏地魔才能干得出来的。

狗眼看人低，共产党这是倒眼看人反，真正反动派的是共产党本身，贼喊抓贼，这就是共产党反动派（凡事反着来、倒行逆施）原则。

6. 无共宣言和积平衡归一原则

(1) 积平衡归一原则和中天中心化原则

任何基准的一边为正面而另一边为负面，这就是基准零点（原点）原则。

两个电荷 A 和 B，同性相斥、异性相吸，即方向以极性为前提，这就是极性先于方向原则、中心先于边缘原则、本质先于形式原则、立足先于面向对象原则、基准（原点）先于标本（方向）原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

如果一个事物没有原点、立足点而有基于原点、立足点的必须由两点才能确定的方向 W，那么，方向 W 即为无前提、无条件而为绝对的，记为结论 F；然而，任何方向都是指向一定目标的而必然是有所指向的，也就是相对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得方向（标本）无原点（基准）否定（无效力）原则和基准（原点）先于标本（方向）原则、标本（方向）相对（有限、有条件）原则。

依据基准（原点）先于标本（方向）原则，任何方向没有基准（原点）即没有效力，基准（原点）是否先于标本（方向）原则决定了方向是否具有效力，比照开关按下接通电源是电路是否具有效力的前提一样，这就是效力先于（凌驾于）方向原则，而效力先于（凌驾于）标本（方向）也就必然先于（凌驾于）方向的基准（原点）、标本（方向）相对效力原则，这就是效力先于（凌驾于）标本（方向）原则。

任何至上的事物 **W** 都是处于制高点而必然是有分别的，这就是至上分别原则。

依据无分别绝对原则，权力（力量）决定一切或其对决 **W** 决定一切都是无分别的赢者通吃、权力（力量）至上的，这就是权力（力量）至上（绝对）原则、权力（力量）绝对原则。

如果权力（力量）至上 **W** 不是方向至上，那么，权力（力量）至上的方向并非绝对即不是不可排除的，依据同一律，包含非绝对方向的权力（力量）至上 **W** 必然也是非绝对不可排除的，记为结论 **F**；然而，依据权力（力量）绝对原则，命题中权力（力量）至上的前提令权力（力量）至上 **W** 是绝对的，也就必然是排除非绝对的，记为结论 **G**，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 **A**）和非 **A** 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 **G** 与结论 **F** 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得方向至上非先于权力（力量）至上否定原则和方向至上先于权力（力量）至上原则。

(a) 丛林肉搏与武斗至上否定原则

依据方向至上先于权力（力量）至上原则、基准（原点）先于标本（方向）原则、标本（方向）相对（有限、有条件）原则，力量至上即暴力是丛林法则的核心和特征，血腥是暴力的结果，其违背了标本（方向）相对（有限、有条件）原则而为否定和错误的，这就是丛林法则（暴力至上、血腥至上）否定（错误）原则和禁止丛林法则（暴力至上、血腥至上、丛林肉搏）原则，依此类推至于权利（权力、金钱、财力）至上否定（错误）原则和禁止权利（权力、金钱、财力）原则同理成立，由此而来，暴力清除一切即属错误，这就是阶级斗争否定原则、暴力清除一切否定原则。

显然，马克思是阶级斗争暴力主义的最高代表，单在文革中就杀害了中华民族的一亿精英以上，还有臭名昭著的红色高棉等等，故任何共产党即属畜牲党，马克思即属人面兽心的第一禽兽、始祖兽或最高（禽）兽，这就是共产党畜牲（丛林）党原则、马克思最高（禽）兽（始祖兽或最高兽）原则、马克思列宁主义丛林主义原则、社会主义丛林主义原则。当然，长江后浪推前浪，现在冠冕堂皇的特高兽已经出现，替罪羊不算。

(b) 社会博弈与权利至上否定原则

依据权利相对原则和绝对归零原则，权力至上令活力归零而僵化死亡、直接无能，暴政令权力绝对化是极权的核心和特征，残暴变态、腐败无能、贪婪无度是极权劣币驱逐良币的结果，其违背了权利相对原则而为否定和错误的，这就是权力至上（极权、暴政）否定（错误）原则和禁止权力至上（极权、暴政）原则。由此而来，权利解决一切即属错误，这就是权利解决一切否定原则和权力万能否定原则。

依据绝对归零原则，极权令当权者和特权阶级的任意犯罪（包括贪污受贿）合法化、无责任无限放大、令对手死无葬身之地而残暴变态；暴政之下人才和劳动力、人力都被杀光了或祸害光了，财产都被挥霍一空或损毁殆尽，于是，贪污腐败是其唯一的求生和存在之道，没人而无法发展直接导致无底线的贫穷、无能和落后；依据绝对不封顶原则和同一律，暴政的维持需要无限大的开支去维稳、蓝金黄、投名状、自身家族敛财等，故贪婪无度是暴政的必然前提，总而言之，权力至上必然具有残暴变态、腐败无能、贪婪无度之内核。

软性力量（权力、支点载力）是文官推演、沙盘博弈的前提，人类从丛林生存斗争（白刀子进红刀子出）上升到了软性社会竞争之智慧性的契约文明：唇枪舌剑、含沙射影，语言文字、信息利益成为比刀枪还恐怖的武器，原始的火拼死的可能是一个人，权力社会里则可能被灭门、灭族、屠城甚至灭国，唇枪舌剑的杀伤力量比真刀真枪还恐怖，可无限放大，靠软性权利吃饭的权贵、犹太人、富豪等和靠实力、体力吃饭的人力工作者相比是一个在天一个在地：吃软饭的至上、吃硬饭的硬吃饭，如在美国 1%前者垄断了 99%的资源而 99%的后者只能靠挣扎为生，这就是祸害远远大于丛林法则的社会（软饭）法则、社会（博弈）法则，其制度（文明）我们称之为契约制度（文明）、社会制度（文明）、沙盘（文官、官僚、文官推演）制度（文明）、软性制度（文明）或形象化为（吃）软饭制度（文明）、博弈社会。

由此可见，依据权力至上否定原则，利益至上、金钱至上都是否定、错误而荒谬的。

(c) 上天殿堂对决和效力至上否定原则

依据规则先于效力原则（效力相对原则）和绝对归零原则，效力至上令效力绝对归零而无效，如共产党撒谎成性欺骗全世界却自定义为永远伟大、光荣、正确，可是谎言令反正都一样而效力绝对归零：标准性的伟光正直接变成了大连德国剥皮医生的标本，纯属精神分裂并实际分裂的自嗨死人不偿命，虚假成为效力至上的特征根，其违背了效力相对原则而必然是否定的和错误的，这就是效力至上（制高点）否定（错误）原则和禁止效力至上（制高点）原则、效力至上虚假（错误）原则、真实先于效力原则、上天真实原则、殿堂（效力、制高点、命运、运道）对决（效力）凌驾于社会博弈原则。

依据效力至上（制高点）否定原则，人类社会从手脚并用肉搏的丛林法则层面发展到杀人不用刀的口舌吞吐的社会博弈层面、如今再上升到运道质证（推敲）的效力凌驾于生死之中心层面即理性（信息、网络）竞争：凌驾于界限之上即无界限而超越界限之殿堂，即超限战的理论依据，比照二战后的纽伦堡（Nuremberg）大审判和远东国际军事法庭的殿堂级文斗，政治正确扩大到法律正确、道德正确、伦理正确等殿堂级制高点正确，面向对象的无国界、无边界网络、殿堂由此建立，这就是殿堂（效力、制高点、命运、运道）对抗（揸 Fit、

衡量、选择、制高点)原则、殿堂(效力、制高点、命运、运道)无边界(无国界)原则,这种文明称之为殿堂(效力、制高点、命运、运道)文明(制度)。

殿堂对决在全局上比照一个电源(殿堂)驱动一个无边界网络进行合法性制高点的争夺和确定,共产党自称全人类最高理想归根结底为效力至上而绝对归零的山寨而非殿堂;与此同时,共产势力已经发起对包括自己人民在内的全面之无边界攻击,正义阵营还只是在自己阵营内做绥靖式防御和放任犯罪,也就是说,全范围的超限战已经开打,由此而来,全人类联合起来抗战刻不容缓:各国建立起巅峰朝廷、世界建立起比照联合国的真正有实权的殿堂、三界立天庭,各国君王就位、天主升殿,凝结一切正义力量展开殿堂级打假和扫黑除恶,最终审判一切,让黑恶势力、妖魔鬼怪无处可逃,文武理三班三步安天下,这就是殿堂对决安天下原则。

其实,各国议会已经代行了部分的殿堂职责,各国及其人民只需要改造议会、调整职位即可升级到殿堂文明和建立起殿堂制度。

依据绝对归零原则,共产党和纳粹的谎言欺骗一切(任何或具体)即属反正都一样的绝对归零而无效和虚假,这就是谎言欺骗一切(任何、具体或特殊)否定原则和禁止谎言欺骗一切(任何、具体或特殊)原则。

(d) 中天道统造化 and 规则至上否定原则

依据不可更改绝对原则,任何至上都是不可更改的而必然是绝对的,这就是至上绝对原则。

任何规则面向对象都是无分别的,这就是规则面向对象绝对原则。

依据规则先于效力原则、效力先于活力原则、活力先于力量原则,中天规则凌驾于下界(地下)、中界(人间)、上天和万物之上而非直接面向对象的,这就是规则先于效力(活力、力量)原则。

依据无条件绝对原则,任何无本生意都是没有代价也就是没有前提或条件的,这就是无本生意绝对原则。

自然界的规则 W 的制定者 Q 和最终承担者 R 都是宇宙乾坤之自然,也就是说,规则制定者 Q 是规则的承担者 R 表明:规则的制定是以前者为前提的,担当者制定规则,超越担当者承载 U 的规则一定是不可能存在的,那么,其必然有公式: $U \geq W$, 责任(承载)大于并先于规则,这就是责任(承载)大于(先于或凌驾于)自然规则原则,由此而来,自然规则以责任(承载)为前提而必然是有限的、相对的,从而构成了自然规则相对(有条件、有限)原则,如毕奥-萨伐尔定律(Biot-Savart Law)以距离为前提、普朗克(Planck)公式以时间为前提而为有条件的。

任何人为制定的人为规则的都是以吸收(收敛)性的需求、推进式的决定、拍脑袋的无理由想法等为没有任何责任或承载性代价的前提,也就是无本生意之无前提、无条件的而必然是绝对的,这就是非自然人为规则绝对原则;与此同时,对于符合自然规则的人为规则以自然责任(承载)为前提而与自然规则保持同一,这就是自然人为规则相对(有条件、有限)原则。

如果规则至上是有边界的，那么，其必然是有分别的，则其差模必然是不等于零的，记为结论 F；然而，依据至上绝对原则、绝对归零原则，任何规则至上都是绝对而归零的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得规则至上有边界否定原则和规则至上无边界（超限）原则。

如果规则至上是正确的，那么，其不是错误的而相对于错误必然是有边界的、有分别的，也就不可能是唯一的，记为结论 F；然而，依据至上绝对原则、绝对唯一确定原则，规则至上是唯一确定的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得规则至上否定（错误）原则、无（不）规则非规则原则和规则相对（有限、有条件）原则。

依据规则至上无边界（超限）原则、规则相对（有限、有条件）原则、相反（不同）不相容原则，相对的规则必然是非至上的，也就不可能是无边界（超限）的而只能是有边界的，这就是边界（区别）先于规则原则。

如果规则是没有诚信的即无法排除变化的，那么，依据凌驾绝对原则，其即是无法排除凌驾于变化的不同状态之上所导致的绝对的，记为结论 F；然而，依据规则相对（有限、有条件）原则，任何规则都是排除绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得规则无诚信否定原则和诚信先于规则原则。

依据规则面向对象非直接（绝对）原则和绝对归零原则，大多数国家的共产党以暴力清除一切，如深挖坟广姑娘，轩辕大帝、神农、岳飞等全扒光，中华文化不能俄罗斯化或马列化的全灭绝，绝大多数地方寺庙拆光、十字架教堂拆光，文革有文化的一亿多精英全部杀光，泥腿子农民进清华给大学生讲高等数学……不论任何习惯法规则都没用，规则至上令规则绝对归零而无效，暴力令反正都一样而效力绝对归零，其违背了规则非绝对原则而必然是否定的和错误的，这就是规则至上（暴政、暴力清除一切）否定（错误）原则和禁止规则至上（暴政、暴力清除一切）原则、规则至上虚假（错误）原则、中天规则原则、中天（规则、久期）决断凌驾于效力（殿堂对抗）原则。

依据非自然人为规则绝对原则，共产党等不以任何责任性代价为前提，什么人定胜天、与天斗其乐无穷，做什么都不花自己的钱就是证据，他们空口无凭地人为制造什么全人类最高理想的最高规则，站着说话不腰疼，最后全部灾难性后果要老百姓小白鼠去承担，自身则用谎言掩盖一切、用武力（暴力）清洗一切活口和历史血痕而逃避任何追责，如三年大灾害饿死了几千万人、文革杀害了中国一亿精英等，他们一点屁事都没有还继续英明伟光正地祸

国殃民、毁灭世界，不论对错直接作为主体或事物的前提，等等，这就是共产党规则至上（绝对）原则，依此类推至于类似的规则至上（绝对）原则同理成立。

依据绝对归零原则、规则至上否定原则，人为规则至上必然是绝对的而必然是绝对归零的，最后的边界必然被突破，无底线的种族灭绝、大屠杀（屠村屠城）、反人类罪行、活摘器官、强迫劳动等无分别而无边界的群体性犯罪全面展开，从东方到西方、从南极到北极，其违背了规则相对原则而必然是否定的和错误的，只怕你看到不怕你知道甚至是不怕你看到也不怕你知道，说着最好听的话领导（欺骗）一切、干着最邪恶的勾当毁灭一切，这就是冰火两重天（水深火热、超限战、超限）否定原则和禁止超限（火两重天、水深火热、超限战）原则而达成乾坤再造原则。

月经警察和计划生育都是共产主义发展到规则至上的最高阶段之最高分裂的表现。还有，《1984》中的「谁掌握了过去，谁就掌握了未来；谁掌握了现在（篡改历史），谁就掌握了过去」、「战争是和平、自由是奴役、无知是力量」都是超限的精神分裂。

（2）积平衡归一原则

在丛林层面上，主体的肉搏输赢最多是一人身亡，牵扯的也可能有但不多，这就是丛林生死（身死）原则。

在社会层面上，主体的博弈输赢往往导致灭门、灭家族（意识上的放大），这就是社会灭门（灭家族）原则。

在殿堂的效力层面，主体的对决输赢最高可导致灭族亡国，如第三帝国的覆灭，这就是殿堂亡国（灭族）原则。

在刀锋的道统层面，主体的任何不正确的选择、站队的输赢都可导致人类的回炉、世界的毁灭、宇宙的摧毁，如今天共产党国际等无视自然的和平相处原则，释放了新冠病毒摧毁世界即可能导致人类灭绝、世界毁灭只不过是灭世；进而，如果有生物释放了银河系级的反物质武器或核武器，银河系即被摧毁……依此类推至于宇宙毁灭，这就是道统（规则）灭世原则。

依据丛林生死（身死）原则、社会灭门（灭家族）原则、殿堂亡国（灭族）原则、道统（规则）灭世原则，丛林的武力 F_1 只能导致现场的死亡，祸害范围 S_1 有限， S 的衡量性代表高度为 H_1 ；社会博弈的权谋杀伤力 F_2 能导致灭门、灭家族，祸害范围 S_2 进一步放大；殿堂级的对决杀伤力 F_3 能导致灭族亡国，祸害范围 S_3 进一步放大；道统（规则）的梳理式处置杀伤力 F_3 能导致人类灭绝、世界毁灭、宇宙灭亡，祸害范围 S_4 进一步放大；依此类推……由此而来，我们令比照场强的杀伤力强度 $F_j=E$ ，令杀伤力量在各个不同层面的辐射范围等于其辐射高度 $h=S_k$ ，其中 $j, k \in \mathbb{N}$ ，于是，比照物体的质量 $m=\rho V$ （密度 ρ 、体积 V ），杀伤力强度 $F_j(j \in \mathbb{N})$ 与杀伤范围 $S_k(k \in \mathbb{N})$ 展现了一个杀伤总量 W 守恒的脉络关系： $W=hE=C$ （常量），现在，我们来证明 C 只能是常量：

在同一个环境的不同层面 $S_k(k \in \mathbb{N})$ 中， W 是由同一个主体或同一群主体 Q 的最初注入杀伤总量，如果最初注入杀伤总量 W 不是常量而不确定的，那么，由 W 约束的与 W 对应的杀伤力强度及其杀伤范围必然也必然是无法排除不确定的，依据无条件绝对原则、绝对归

零原则,任何即时杀伤总量 W' 与最初注入杀伤总量 W 不同的差别 δ 都是无条件而为绝对的,也就是绝对归零之存在、不可能存在或无效的而必然是绝对不可排除的,记为结论 F ;然而,命题中差别 δ 是以最初注入杀伤总量 W 为基准和前提的,显然是包括最初注入杀伤总量 W 而不可能是绝对的,即排除绝对的,记为结论 G ,由此而来,依据相反(不同)不相容原则(标定非 A)和非 A 肯定否定原则(标定判断和结果,原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成:依据前提决定结果原则和结果映射前提原则),结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的,从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确,我们于是获得总量非守恒否定原则和总量守恒原则: $W=hE=C$ (常量),我们称之为总量守恒方程,依此类推至于普遍情形同理成立。此时,我们对总量守恒方程 $hE=C$ 进行单位上的归一为:

$$HE=1$$

归一的总量守恒方程 $HE=1$ 称为积平衡(归一)方程、归根结底为连续性方程,从而构成了宇宙普遍意义上总量守恒的积平衡归一原则、高成低就原则、缓冲或对冲原则、道统(中天)造化原则,其中, H 辐射高度 h 的归一化代表。

金钱收买一切(BGY 先天无规则)、暴力清除一切(丛林暴力至上)、谎言欺骗一切(殿堂的效力至上)、权利解决一切(社会的权力至上),我们称之为绝对大帝赢者通吃的四个尿袋化原则或赢者通吃(绝对)原则、四个尿袋化绝对原则,吸吸屁一个不剩照单全收:暴力至上反造物主、权力至上反创世主、效力至上反救世主、规则约束力至上反真主。

丛林肉搏是实体性的、社会博弈是平台性无形的、殿堂的运道质证(推敲)或效力质证是中心化的、规则是分布性的,这就是以世字三分为前提的大中心化原则或太一中心(化)原则。

丛林肉搏和社会博弈关系生死、效力关系存亡、先天规则或规范(规则检索)关系有无(灭世与否)。

肉搏丛林、博弈社会、殿堂存亡(命运运道裁决)、规则(执行)有无而不只是互通有无。

花开共模是积分集成、条件常态是常规、效力真实是根解、规则相对是根元,这就是根生在地原则(齐次方程)、人间常态(非齐次极性规范方程)、根解在天(特解+通解)、源头中天(久期齐次归零、久期分布)。

(3) 世字三分原则和三分四格原则

依据丛林肉搏原则、社会博弈法则、上天殿堂对决原则、中天道统造化(太一)原则,对应地下界的丛林、对应人间中界的社会、对应上天的殿堂和对应中天的规则道统构成了世字三分原则和三分(位)四格原则,统称为世字三分二进原则。

造物主开天辟地,创造了生命、万物等文明之胎,并交给了圣母孕育文明之胎,即造物主造人造物、圣母怀(文明之)胎,圣子继承造物主职权而成为和平的君;创世主圣子创造

了常态永恒常青树而成为永在的父；救世主顶天立地拯救万物安天下而成为万能的神；真主一剑（规则）定乾坤断生死而成为无处不在的自由之真主，世宇三分归根结底这么一个概括。

丛林、社会、殿堂、在不受限制的领域上的不同的根决定相同的解（比照域名）即执行性的道（根）统（久期之解），道统造化，这就是真主（万王之王、万主之主）一元（剑）定乾坤原则。

中天不是恶魔杀害忠良和人民的坟墓、万人坑、京观，而是纲举目张的执行地、邪恶封印和正义善良的开元，万王之王、万主之主及其巡视天下乾坤的按察使、巡查使、官员的办公场所，号令乾坤圣殿堂的宝座之所在。

罪犯的刑场、军队开战的阵地、巅峰对决的沙场、沙盘推演的文官和参谋系统，等等，最终都归结为中天万王之王、万主之主的久期立乾坤、正义定乾坤、根解安天下、规则在线，即天堂（天宫）之造化枢机与无极至元，在根元、道统的层面上了断一切、最终解决。

先天的道统规范是宇宙之源、生命之源，万王之王（真主）是一切天的自由的源头之主。

（4）无神论造神（一神论）原则、你说了不算原则

任何非神的人、生物、生灵都不是宇宙的全部而不可能是绝对的，也就必然不可能拥有绝对的权力，这就是非神（人）绝对否定原则和非神（人）非绝对原则。

依据非神（人）非绝对原则、相反（不同）不相容原则，神的人、生物、生灵不可能拥有绝对的权力，也就是说，其只有神拥有至高无上的绝对权力，这就是唯有真神绝对（权力）原则。

依据凌驾绝对原则、无分别绝对原则，世界存在有神论，如果无神论不无分别的凌驾于一切神、宗教、有神论之上并否定它们，其即是不可能成立的，这就是无神论凌驾于（否定）有神论原则、无神论绝对原则。

如果无神论是成立的，那么，依据凌驾绝对原则、无分别绝对原则，世界有很多信仰也就有很多神，无神论凌驾于一切神、宗教、有神论之上而必然拥有一个至高无上的绝对权力 P，由此而来，依据唯有真神绝对（权力）原则，任何无神论者（如每个共产党员）必然拥有绝对权力 P 而人人成为唯一真神，这就是无神论造（唯一真）神原则、无神论有神原则，记为结论 F；然而，无神论又表明了他们绝对不可能是神，更加不可能是唯一真神，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得无神论否定原则和无神论有神（一神论）原则、无神论造神论（一神论）原则、无神论造神（一神论）原则、无神论矛盾（分裂）原则。

如果无神论是不成立的，那么，依据相反（不同）不相容原则，这个世界必然是有神的，这就是无神论不成立有神原则。

依据无神论有神原则和无神论不成立有神原则，无论无神论是否成立，其都导致了有神论以至一神论，这就是无神论骗局（错误、否定、不可能）原则、无神论造神原则，与今日之 CCP 的所作所为完全吻合。

共产党老是自嗨，病毒是美国释放的、起源于美国等等，如果任何非私事情 W 是自己 Q 说了算的，那么，依据前提决结果原则，事情 W 的面向公众是以个人 Q 为前提的，即事情 W 的面向公众 Y 也是私人的，记为结论 F；然而，任何面向公众都不可能只是私人的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得非私私了否定原则和非私不私了原则、你说了不算原则、非私他决（公决）原则。

（5）数学法律宽松（1/3）原则

很多认为全新的数学立法是最严酷的，其实不然，我们一起让如下的比例推定说话：数学立法宽松（1/3）原则、数学创世宽松（1/3）原则、数学救世宽松（1/3）和数学出世（执法）宽松（1/3）原则说明，法律只对黑灰白三部分中的黑色部门适用，和现在的欧美法律在形式上并无区别，我们统称为（数学）法律（制度、规则、三位四格）宽松（1/3）原则。

世界在黑白之间还存在着灰色地带，数学立法之针对黑色犯罪部分而不论白色与灰色地带，这就是数学立法宽松（1/3）原则；依此类推，数学创世只针对新科技、新产品和新事物，而不针对原有事物和无关事物，这就是数学创世宽松（1/3）原则；进而，数学救世之针对受害者、施害者、罪犯、无辜平民等红橙黄部分，而不针对无辜民众，这就是数学救世宽松（1/3）原则；再来，依据前提决定结果原则和同一律，数学出世以是数学立法宽松（1/3）原则、数学创世宽松（1/3）原则、数学救世宽松（1/3）原则为前提而必然构成数学出世宽松（1/3）原则。

（6）无共原则：灭共（绝对）原则、脱共（解救）原则、解共（解体）原则

共产党一贯如此自命「清高」：凡是与共产党不一致的都是邪恶的，共产党是唯一正确的基准方向标，这就是非共产党即反动派原则、共产党唯一（基准）方向标原则。

如果非共产党即反动派原则正确，那么，凡是与共产党不一致的无分别都是邪恶的，共产党是唯一的正确的标本性方向并且无条件决定一切，属于不符合的其他全部被排除之排除法，记为结论 F；然而，依据基准（原点）先于标本（方向）原则，任何标本（方向）都是有条件而为相对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共产党自我标本（标

榜、标定方向)否定原则、非共产党即反动派否定原则和共产党(伟光正)错误原则、共产党反动派远原则。

任何人的站队不仅取决于方向,更取决于基准,共产党连原点、立足点于方向的关系都分不清而直接乱伦,比照先有儿子再有父或母,连小动物找妈妈、小狗找老狗的最基本的本能性常识都不具备,所谓连狗都不如,谈什么人性而直接灭绝人性加狗性,这就是共产党灭绝人性(连狗都不如、本末倒置、精神分裂)原则或绝对原则、非共产党即反动派绝对(无条件)原则。

共产党从一开始就用非共产党即反动派、不正确去无条件地绑架人民、洗脑人民,依据非共产党即反动派绝对(无条件)原则即属绝对犯罪,依法即必须无条件处以死刑、课以解体并永久性禁止之刑事责任;然而,绑架政策使得共产党的内部和国内有着大量的共产人质、肉票、人盾和无辜民众,人道精神和法律禁止犯罪原则要求我们必须能救尽救,同时解除加在他们脖子上的枷锁和头上的暴政即永久性解体任何共产党并进行纽伦堡(Nuremberg)大审判,这就是对罪大恶极者执行灭共(绝对)原则、对可救或无辜者执行脱共(解救)原则、对共产党者执行解共(解体)原则,统称为无共原则。

依据共产党灭绝人性(连狗都不如、本末倒置、精神分裂)绝对原则、绝对归零原则、绝对不封顶原则,共产党不灭,人类必死,天灭死共,这是不可避免的结局,犹如今日之病毒肆虐全世界,无共是上天的旨意,这就是无共绝对原则。

无共原则和无共绝对原则构成了无共宣言。

(7) 创世(世宇三分)立乾坤

任何军队开赴前线上战场,其能置人于死地而决定对方的军队和人民的生死,也就是说,军队超越了人的生死之制高点而直达凌驾于人们生死的救世主所在的天庭,这就是军队超越生死(直达天庭、凌驾于生死)原则、军队第一天规原则。

人们的生死以是否犯死罪而绝对的效力为前提,故效力直达天庭,这就是效力先于(凌驾于)生死原则、直效力达天庭原则、效力第一天规原则,依此类推至于政府(法律、警察、军警、救灾、医生、医院)第一天规原则、政府(法律、警察、军警、救灾、医生、医院)超越生死(直达天庭、凌驾于生死)原则等普遍情形同理成立,与此同时构成救世在天堂(天庭)原则。

依据无分别绝对原则,法律是无分别,面向对象管辖而必然是绝对的,这就是法律无分别绝对原则。

依据法律无分别绝对原则,任何凌驾(平行)于法律之上的人或作为即绝对,这就是凌驾(平行)法律绝对原则。

依据绝对归零原则和凌驾(平行)法律绝对原则,任何凌驾(平行)于法律之上的人或作为是绝对的而必然(最终)被归零,这就是凌驾(平行)法律绝对归零(必死、必被终结、必上断头台、断头台)原则、象英国女王一样的自我封印原则、象法国大革命一样的国王上断头台原则,包括钻法律漏洞、空子而凌驾于法律之上者。

依据赢者通吃的四个尿袋化原则、绝对归零原则、绝对传代原则，共产党金钱收买一切（BGY 先天无规则）、暴力清除一切（丛林暴力至上）、谎言欺骗一切（殿堂的效力至上）、权利解决一切（社会的权力至上），四个尿袋化必然导致全国、全人类的绝对归零而灭亡，这就是四个尿袋化灭绝世界（人类）原则、四个尿袋化末日（绝对黑暗、必死）原则，就是搞四个尿袋化的罪犯最终也必然绝对归零，不管贪污了几百万亿美元都没用。

一路走来，人类从原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、发展到今天无边疆灭世的狗奴社会，前面四个阶段用了十几万年甚至几十万年，奴隶社会、封建社会、资本主义社会阶段用了 5000 年，后面的狗奴社会从马克思算起不足 200 年、从前苏联算起 100 年左右，文明的积累需要几千年，可种灭绝人类的祸害却只需要 100 年甚至更短的 70 年，

依据世宇三分原则，宇宙乾坤的大秩序层次是：第一层次的丛林之万物及生命（齐次方程对应丛林大地），第二层次的社会之理性（非齐次方程对应权智能的权能社会、契约层次），第三层次之殿堂之命运（根解对应效力上天殿堂）、第四层次之无边疆之道统（久期对应先天道统和接地），造物在山河（大地）、创世在朝政、救世在天庭、公义在先天道统，万王之王、万主之主的真主天外天大同，天主在天庭，君王在人间、地主（君主）安天下定阴阳，这就是（数学）创世（世宇三分）原则。

乾坤再造（公义）中天（大同无边疆、博爱无边疆）、救世主救世在天庭、君王定国安民在人间、生机在山河。

依据（数学）创世（世宇三分）原则，世宇三分为三个层次四个等级：丛林、社会、殿堂、无边疆，人们只是从武力解决一切的丛林到达了契约规范的社会，尚未登陆效力的同步殿堂和道统或天道的净界之等位无边疆的先天；然而，绞肉机却以新冠病毒、蓝金黄、投名状等手段登陆并占据了效力殿堂和等位的无边疆，对内动刀兵祸国殃民、对外破坏规则毁灭世界，由此而来，我们进行如下的推定：

无边疆光复原则，如果我们三剑定乾坤后不以数学立法、数学创世、数学出世等确立世宇三分的宇宙乾坤秩序，那么，当邪恶再次卷土重来时，邪恶势力仍然能够象绞肉机共产主义一样如入无人之境地占据上天殿堂和无边疆的中天无限作恶，记为结论 F；然而，依据法律禁止犯罪原则，任何作恶犯罪都是必须被禁止的，绞肉机共产主义占据任何领域都是被禁止的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得不立乾坤否定原则和（数学）创世（世宇三分）立乾坤原则、创世立乾坤原则。

与此同时，依据政府（法律、警察、军警、救灾、医生、医院）超越生死（直达天庭、凌驾于生死）原则，如果人们不创世立乾坤，一样会有比照不立乾坤否定原则的错误和灾难性后果，故（数学）创世（世宇三分）立乾坤是势在必行并刻不容缓的。